

**Зайцев Виктор Парфирович
Колтовой Николай Алексеевич
Плахута Владимир Васильевич
Хмельник Соломон Ицкович
Эткин Валерий Абрамович**

9 781304 207265

Доклады Независимых Авторов № 62

**ISSN 2225-6717
выпуск 62**

Доклады Независимых Авторов

**Астрономия
Физика**

2024

ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 62

Физика и астрономия \ 5
Об авторах \ 190

2024

The Papers of Independent Authors

volume 62, in Russian, 2024

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 12.07.2024

Напечатано в США, Lulu Inc., 652d96w

ISBN 978-1-304-20726-5

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Физика \ 5

- Зайцев В.П.** (*Украина*) Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. / 5
- Зайцев В.П.** (*Украина*) Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной / 34
- Колтовой Н.А.** (*Россия*) Свойства излучений, возникающих при холодном ядерном синтезе (ХЯС) / 59
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Прав был упрямый Хэвисайд! / 94
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Математическая модель морских течений и цунами / 100
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Математическая модель струи / 107
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Пыльный вихрь и волчок / 115
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Четвертая электромагнитная индукция - закон Хмельника. / 124
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Природа силы Кориолиса и пролетная аномалия / 133
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Частица – сферическая стоячая волна / 144
- Хмельник С.И.** (*Израиль*) Уравнение Шрёдингера и полет электромагнитных частиц / 153
- Плахута В.В.** Электрон в классической электродинамике / 162
- Эткин В.А.** (*Израиль*) О недоказуемости принципа возрастания энтропии в рамках равновесной термодинамики / 180

Об авторах \ 199

Последняя / 201

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Зайцев В.П.

Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения

Аннотация

Представлены результаты экспериментов по регистрации серий лучей бизонов (элементарных частиц), названных техническими. Регистрировались лучи бизонов от пламени свечи, полупроводникового лазера и образцов α -радиоактивных изотопов металлов. Ещё раз рассматривается ранее высказанная гипотеза об излучении фотонов и бизонов в одном энергетическом процессе, т. е. одновременно, и приводятся экспериментальные факты, заставляющие снова обратиться к теориям суперсимметрии и тёмной материи. Дан анонс следующих публикаций о физических свойствах лучей технических бизонов

Содержание

1. Предисловие
2. Введение
3. Регистрация бизонного излучения от пламени горящей свечи
4. Почему мы не регистрируем от Солнца лучи бизонов, подобные техническим?
5. Гипотеза излучения фотонов и бизонов в одном энергетическом процессе, т.е. одновременно
6. Прибор и результат регистрации лучей бизонов от полупроводникового лазера с $\lambda = 0,532$ мкм
7. Определение угла магнитного наклона геомагнитного поля, используя лучи бизонов полупроводникового лазера
8. Регистрация лучей бизонов от α -радиоактивных источников излучения
9. Бизоны – кандидаты на роль частиц тёмной материи

10. Заключение

10.1. Анонс тем будущих публикаций о технических бизононах

10.2. О третьем этапе работ по регистрации технических бизононах – о “прилипающих” к поверхности лучах

10.3. Итоговое заключение

11. Рисунки

12. Литература

1. Предисловие

В нашей первой обзорной статье по тематике бизононах [1, с. 101] была дана предварительная информация о регистрации лучей бизононах (восемь серий), излучаемых техническим излучателем – полупроводниковым лазером с $\lambda = 0,532$ мкм. Ниже будет описан ряд экспериментов с регистрацией бизононного излучения от этого лазера, а также представлены спектры бизононного излучения пламени горящей свечи и крупинки радиоактивного вещества.

Изучение свойств и природы лучей бизононах от технических излучателей – это огромный пласт работы инженерам, физикам и теоретикам на многие годы. Эта работа будет намного сложнее, чем изучение двух солнечных серий бизононах, где мы сумели соизмерить скорости бизононных лучей со скоростью света. Но как много там ещё невыясненных нюансов, о которых следует писать многотомные отчёты, а не просто статьи. С техническими бизононами будет сложнее уже только потому, что пока (на нашем уровне исследований) нечем измерить скорость этих лучей (частиц).

Вне сомнения, в будущем излучение бизононах будет зарегистрировано ещё от многих видов технических устройств, при работе которых наблюдается ускорение (положительное и отрицательное) электрононах с излучением электромагнитных волн; речь идёт об излучениях атононах – спонтанном, стимулированном, тормозном, излучении нагретых тел, а также излучателей в радиодиапазоне.

После открытия солнечных q-, s-бизононах обнаружение излучения бизононах (новых элементарных частиц) в лабораторных и даже в бытовых условиях (от газовой горелки, газоразрядных ламп, полупроводниковых светодиодных и ламп накаливания) с точки зрения сегодняшней физической науки – это ошеломляющая новость на фоне успехов Большого адронного коллайдера, где ускоряют протоны с массой $938 \cdot 10^6$ эВ, чтобы получить бозон Хиггса с массой $125 \cdot 10^9$ эВ. Для сравнения: масса электрона – $0,51 \cdot 10^6$ эВ, масса нейтрино меньше 0,12 эВ, масса бизононах (энергия),

предположительно, на несколько или даже много порядков меньше 1 эВ .

Мы точно знаем скорость 15-ти солнечных q -, s -бизонов, но не знаем их массу (энергию). У технических бизонов мы пока не знаем ни их скорости, ни их энергии; эксперименты показали, что они, так же как и солнечные бизоны, электронейтральны, но в гораздо большей степени электромагнитоактивны.

2. Введение

2.1. Цель данной работы – показать, что разнообразные технические и бытовые устройства, в которых наблюдается излучение фотонов (световых и тепловых), излучают элементарные частицы бизоны... и тоже сериями, подобными сериям солнечных бизонов. Ниже будет представлен ряд протоколов регистраций бизонов от разных излучателей.

В последующих статьях будут описаны исследования поведения лучей этих бизонов при прохождении их через магнитное поле, стеклянную пластину и при отражении от нее. Но основная цель всех экспериментов – собрать факты и подготовить материалы для рассмотрения формул скоростей q -, s -бизонов [2, с. 47–49] и свойств бизонов вообще, с точки зрения вскрытия законов симметрии в проявлениях физических свойств бизонов.

А какова конечная цель исследований? – Лучше и короче, чем сказал Д.И. Казаков (член-корреспондент РАН, специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц) в видеолекции [3], пожалуй, не скажешь. Прочитируем его слова из лекции. – «...Конечным пунктом распада будет лёгкая суперсимметричная частица, которой дальше уже некуда распадаться. Она, как правило, защищена неким квантовым числом, она не может распадаться (запрет), и эта частица должна быть нейтральной – это прекрасный кандидат на тёмную материю. Все суперпартнёры распадаются в конечном счёте в частицу тёмной материи; она является нейтральной частицей, её просто так в детекторе не увидишь, она уносит импульс и энергию. Её ищут по недостающему импульсу и энергии, её ищут в точности, как нейтрино».

– Эти слова сказаны Д. Казаковым в контексте разговора о поиске суперсимметрии фермионов и бозонов, но эта задача пока не решена. А вот физическая (имеются в виду свойства) и точечная симметрии сверх- и досветовых бизонов (речь идёт о скоростях) относительно реперной точки (скорости света) для бизонов уже очевидны.

Но допустим и предположим, что бизоны – конечные в ряду распадов являются элементарными частицами, и им суперсимметричны соответствующие фермионы: лептоны (электрон, электронное нейтрино, мюон и мюонное нейтрино, тау-лептон и тау-нейтрино), кварки, адроны (барионы, в том числе протон и нейтрон, гипероны), мезоны и резонансы. В случае наличия указанной суперсимметрии число частиц-фермионов должно быть равным числу бозонов, включая бизоны. «Зоопарк частиц» фермионов уже насчитывает более 350-ти частиц. Но и бозонов уже зарегистрировано около 250-ти, и очевидно, что это число будет расти с новыми экспериментами.

Возможно, что в будущем будет установлено отдалённое родство, т. е. некая симметрия (суперсимметрия) фермионов и бозонов в составе числа известных бозонов на основе новой математической модели преобразования единого универсального (но очень сложного) квантового поля свойств физического вакуума. В этом случае количество бозонов и фермионов должно быть равным в соответствии с теорией суперсимметрии. Но опыт работы с бизонами и анализ их свойств на интуитивном уровне подсказывают, что равным может оказаться число групп симметрий в одной большой (глобальной), ещё не открытой, симметрии. Пока в экспериментах мы наблюдаем рост числа вновь открытых частиц. Это означает, что бизоны по количеству могут скоро сравняться с количеством фермионов.

Но всё-таки, зачем нужна теория суперсимметрии? – Если она будет отражать реальность (закон) в природе, то, как сказал Д. Казаков: «Попытка посадить частицы с разными спинами в один мультиплет позволяет построить замкнутый набор, который, возможно, объясняет количество этих частиц в природе».

2.2. Исследование свойств симметрий между до- и сверхсветовыми бизонами позволит найти закон, устанавливающий их количество в двух открытых солнечных сериях (ведь мы не знаем, существуют ли досветовые s-бизоны с номерами больше семи) и в восьми сериях бозонов, излучаемых техническими устройствами. Поэтому эта статья и ряд последующих будут посвящены именно экспериментальной регистрации серий лучей от технических устройств с целью определения конечного числа бозонов в природе, но и, конечно же, с целью выявления физических свойств бозонов технических серий, которые по определению соответствуют понятию тёмной материи и в совокупности с магнитными полями во Вселенной проявляют свойства тёмной энергии [1, с. 103, 104], [9].

2.3. Бизоны соответствуют требованиям к свойствам легчайших суперсимметричных частиц, озвученным выше Д. Казаковым. – Бизоны – долгоживущие частицы (не распадаются), они нейтральны и переносят импульс и энергию, их количество во Вселенной более чем велико по сравнению с фотонами и нейтрино, ведь они постоянно (миллиарды лет) накапливаются в магнитных полях рукавов галактик, гало галактик, магнитных полях галактических нитей во Вселенной, и в динамическом тандеме со вселенскими магнитными полями образуют реальность, называемую тёмной энергией.

Каждая частица (из числа нескольких сотен разновидностей бизонов) квантованна по нескольким параметрам и защищена минимум четырьмя квантовыми числами: определением до- или сверхсветовой, соответствующим номером (либо буквой или названием) серии, номером в своей серии, целочисленным значением спина (что однозначно определяется их принадлежностью к бозонам) и постоянной по величине скоростью.

Предполагается, что если бизоны – это тороидальные структуры квантованных возмущений электромагнитного поля, то в этом случае каждый бизон будет защищен кроме числа значения величины спина (со знаком «+» или «-», т. е. левый или правый) ещё двумя квантовыми числами, определяющими взаимное расположение замкнутых электрического и магнитного полей, со знаком «+» или «-».

2.4. Заканчивая вводную часть, назовём хотя бы одно ярко выраженное явление в техническом устройстве, которое можно объяснить проявлением физических свойств бизонов (тёмной материи).

– В термоядерном реакторе типа Такамак наличие значительной массы удерживаемых в магнитном поле излучаемых плазмой огромного количества массивных электромагнитоактивных частиц бизонов (их скорости на несколько порядков больше, чем у ионов плазмы) в замкнутом магнитном поле (фактически в резонаторе) может приводить к образованию стоячих волн, что проявится в деформации магнитного поля тороидальной ловушки и, как следствие, – возникнет неустойчивость плазменного шнура, приводящая к уходу ионов на стенки камеры (кратко об этом см. [1, с. 104]).

Но почему на ускорителях и коллайдере со столь мощной аппаратурой до сих пор не нашли бизоны? – Потому что искали в диапазоне энергий от сотен гигаэлектронвольт до 1 эВ, а оказалось,

что у бизонов энергия на много порядков меньше, чем 1 эВ. Но главное – теория их не предсказывала, хотя сбылось предсказание бозона Хиггса и элементарной частицы под названием «глюобол» – переносчика сильного взаимодействия, которая состоит только из бозонов глюонов; открыта она на коллайдере ВЕРС II (Пекин).

2.5. В чём состоит важность изучения бизонов? – Для физики это развитие Стандартной модели в области физики элементарных частиц и электромагнетизма. А для астрофизики это величайший прорыв. – Бизоны отвечают всем требованиям к свойствам частиц тёмной материи: электронейтральность, массивность и количество во Вселенной, которое постоянно пополняется, ведь практически вся материя светится (излучает фотоны, а вместе с ними бизоны), да плюс синтез элементов и распад тяжёлых элементов и свободных нейтронов ([6, с. 87]). Но более того, они ещё и электромагнитноактивны (отклоняются в электрическом и магнитном полях), а это значит, что со знанием этих особенностей с помощью бизонов можно легко объяснить, как через 300 млн лет после большого взрыва образовались зрелые галактики, которые открыл телескоп имени Джеймса Уэбба, как вообще формируются галактики, как во Вселенной формируются галактические нити и войды.

Я часто говорю, что когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в цифрах, то вы что-то об этом знаете; когда вы не можете выразить это в цифрах, ваше знание мизерно и неудовлетворительное.

Лорд Кельвин (Вильям Томсон)

3. Рассказ об экспериментальном исследовании лучей бизонов, генерируемых техническими генераторами (но лучше сказать – земными излучателями, в основе физики работы или в проявлениях которых лежит излучение фотонов), логично начать с самого простого – с регистрации бизонного излучения горячей свечи, как наиболее близкого аналога фотосферы Солнца, в излучении которой нами впервые были зарегистрированы лучи до- и сверхсветовых бизонов [1, 8].

Все эксперименты по регистрации технических бизонов (будем в дальнейшем их так называть) имели в большей степени поисковый и качественный характеры, хотя конкретные количественные данные всё же были получены. Эти исследования были проведены в период с февраля по май 2020 года.

На рис. 1, а схематично изображён прибор для исследований, целью которых было выявить наличие лучей бизонов в излучениях пламени горящей свечи. Изначально предполагалось, что эти лучи, так же как и q -s-лучи от Солнца, отклоняются в магнитном поле. Для начала было решено использовать земное магнитное поле (с величиной магнитной индукции 0,4...0,5 Гс). Поэтому оптическую ось прибора, которую определяет луч света (прошедший через две диафрагмы) от горящей свечи, и основание прибора расположили по компасу по линии запад–восток.

На деревянном (немагнитном) бруске, расположенном на деревянном столе, установлены свеча, две диафрагмы, формирующие (вырезающие) световой и бизонные лучи. Диафрагмы выполнены из листов алюминиевого сплава Д16 толщиной 1,5 мм. Диаметр отверстия ближней к свече диафрагмы 5 мм, дальней – 2 мм. Расстояние от пламени свечи до бумажного листа протокола, закреплённого на деревянном экране, было равно 885 мм. Размер листа протокола 210×300 мм. Размеры геометрического расположения элементов прибора указаны на рис. 1,а.

Стрелкой А указано направление взгляда на протокол. На рис. 1,б (вид по А) показана копия протокола с масштабной линейкой. На протоколе приведены результаты регистрации мест прихода лучей, где кружком красного цвета отмечено место прихода светового луча (диаметром 3...4 мм), а точками отмечены центры прихода бизонных лучей.

– Но почему только центры?

– Потому что диаметры отпечатков лучей отличаются от диаметра светового пятна; отыскивать и очерчивать датчиком пятно занимает много времени, да и цель такая в этом первом эксперименте не ставилась. Но скажем наперёд, что чем ближе диафрагма к экрану и дальше от излучателя, тем больше размер пятна и тем больше изменяется его форма (на листе бумаги); из круглой переходит в эллипс. Причина – падение на плоскость под углом и размытие границ бизонных лучей в магнитном поле. То есть это не дифракция на диафрагме, это результат движения частиц лучей по сложной трёхмерной изменяющейся по мере продвижения в поперечных направлениях траектории в магнитном поле (в данном случае в поперечном поле), причём бизоны в поле отклоняются по более сложному закону, чем электрон. Для примера посмотрите на оптическую схему прибора и на представленный реальный протокол. Постарайтесь представить, как луч, отмеченный крайней точкой в любой серии, смог пройти через две диафрагмы (для этого ближняя

диафрагма имела больший диаметр) и отклониться от световой оси (красной точки на экране) на 10 см? – Такое исследование, когда диафрагма перемещалась вдоль оси, будет описано в следующих статьях

Далее о приборе. – Оптическая (световая) ось прибора направлена вдоль линии запад–восток. Экран и лист протокола соответственно расположены вертикально и вдоль направления юг–север и, разумеется, вдоль линии магнитного поля Земли (использовался компас). На графике протокола указаны оси – горизонталь и вертикаль, а также угловое положение и направление магнитной силовой линии относительно горизонтали. Показан угол магнитного наклона в пространстве проведения эксперимента равный $14^{\circ},7$. Этот угол (в помещении со стальной арматурой в плитах пола, потолка, стенах) был экспериментально определён без использования инклинометра в экспериментах с лазерными бизонными лучами (см. ниже), применив электромагнитноактивность бизонов. Для справки, угол магнитного наклона для г. Харькова, где проводились эксперименты, составляет $50\dots60^{\circ}$, на экваторе – 0° .

Описываемый эксперимент со свечой был проведён только один раз (но и этого было достаточно, чтобы получить ответы на ряд важных вопросов). – Дело в трудностях, которые заключались в том, что цветовая яркость и мощность видимого излучения (фотонов) и соответственно бизонов у свечи весьма низкие для такого вида регистрации имевшимся на тот момент датчиком, который ранее использовался для регистрации более мощного потока лучей от Солнца. Кроме того, сказывались нестабильность горения и колебания пламени. Но и в этих условиях удалось зарегистрировать лучи и отметить (см. рис. 1,б) на протоколе 38 точек. Световая точка (пятно), лежащая на оптической оси, перпендикулярной линии магнитного поля, была достаточно хорошо видна визуально в темноте; она находится в центре, от которого веером (подобно солнечным q-, s-сериям) расходятся лучи неизвестных бизонных серий.

Ссылаясь на опыт дальнейших исследований технических источников бизонов, на протоколе рис. 1,б можно усмотреть части восьми серий лучей. Это количество серий характерно и для других технических излучателей, рассмотренных ниже.

Этот первый эксперимент дал ответ на вопрос – как и насколько свойства бизонов, излучаемых низкотемпературным пламенем ($\sim 1000^{\circ}\text{C}$) от сгорания углеводородных паров свечи, отличаются от свойств бизонов солнечной водородной низкотемпературной

плазмы фотосферы при температуре ~ 6000 °С? – Глядя на угловое отклонение лучей бизонов от оси (светового луча), прошедших в магнитном земном поле (с величиной магнитной индукции $\sim 0,5$ Гс) расстояние 885 мм, можно уже сделать вывод – отклонение более чем значительное – от одного до 10 см.

Отклонение солнечных q -, s -лучей бизонов в земном магнитном поле изучалось в [4]. Но обратимся к нашим экспериментам по пропусканию солнечных q -, s -лучей через промежуток длиной ~ 150 мм со средней величиной магнитной индукции ~ 50 Гс [5, с. 74–76]. И сравним угловые отклонения крайних в сериях лучей от свечи и от Солнца. – В эксперименте со свечой среднее угловое отклонение бизонных лучей от светового луча составляет $\sim 6^\circ$ (т.е. ~ 100 мм от световой точки на протоколе), см. рис. 1; это на большой длине и слабом поле. Солнечные бизонные лучи отклонились в среднем на 5° на коротком расстоянии и в поле с индукцией в ~ 100 раз больше.

Запишем для наглядности полученные цифры – свеча: 6° , 885 мм, 0,5 Гс; Солнце: 5° , 150 мм, 50 Гс. С целью сравнить свойства технических и солнечных бизонов проведём (не совсем корректное) преобразование цифр.

Предположим, что в некоторых пределах отклонение и тех, и других лучей линейно зависит от величины магнитной индукции и величины пройденного пути в однородном поле. – Сначала приведём величины углов отклонения к длине полевого участка в 500 мм, а потом линейно экстраполируем величины углов к условию прохождения через поле с индукцией в 1 Гс. Получаем: свеча – 10° , 1 Гс; Солнце – 1° , 1 Гс. – Даже без экстраполяции было видно, что бизоны от свечи (технические) в большей степени магнитоактивны. – Двойная экстраполяция (пусть не совсем корректная) в поле 1 Гс дала разницу в активности отклоняться величиной на порядок (в 10 раз).

Такое отличие магнитоактивности лучей технических бизонов, проявляемое в земном магнитном поле, повторилось и во всех нижеописанных экспериментах с техническими излучателями.

Какие ещё сведения из протокола данного эксперимента можно почерпнуть? – Как было выше сказано, даже этот эксперимент в примитивных технических условиях и со слабым по величине сигналом («мощностью» бизонного излучения) показал, что обычное пламя в земных условиях излучает лучи бизонов сериями. Судить о количестве лучей в сериях из данного эксперимента и сравнивать с количеством в солнечных q -, s -сериях невозможно, поскольку

мощность излучения пламени свечи была слишком малой, датчик «с трудом» реагировал на эти воздействия (сигналы) лучей, чувствительность датчика к которым на тот момент была неизвестна.

На протоколе рис. 1,б в правом верхнем квадранте можно различить следы восьми лучей, из них последний (верхний) – дублетный (о дублетах см. [6]). В середине последовательности лучей наблюдается сдвиг – это либо результат дрожания или возмущения земного магнитного поля, либо кратковременного искажения поля в помещении жилого дома, где за тонкой стенкой на расстоянии ~ 2 м в тот момент могли открыть дверь холодильника или тому подобное. В экспериментах было замечено, что даже нахождение бытового компаса на расстоянии около 20 см от оптической оси прибора приводит к значительным угловым сдвигам бизонных лучей (сдвигам точек на протоколе).

В правом нижнем квадранте, ближе к световой точке, явно просматривается два дублета в составе восьми лучей. В левых квадрантах протокола из-за слабости сигналов зарегистрирована только часть точек ряда серий – две серии по 5...6 точек и отдельные точки, видимо, ещё четырёх серий, что следует из опыта регистрации лучей от технических источников.

Очень важным для изучения и обобщения свойств бизонов всех видов является факт того, что лучи (точки на протоколе) располагаются сериями с единообразными свойствами (отклоняться в магнитном поле). Более того, угловые расстояния между соседними лучами в каждой отдельной серии одинаковы, а это означает, что величины их физических показателей (масса и скорость) квантованны и могут быть выражены (так же, как и в случае с солнечными бизонами) рекуррентными формулами.

Такие же слова будут сказаны и о сериях лучей бизонов от других технических источников. И в такой ситуации, казалось бы, можно сказать, что мы уже знаем всё (или многое) о технических бизонах. Но нет. – Кроме электромагнитноактивности и квантованности их свойств, нам неизвестны их скорости и массы (как эквивалент энергии). Если скорости q -, s -бизонов от Солнца можно было соизмерить со скоростью света c , то скорости и массы технических бизонов будут измерены тогда, когда появится теория бизонов и будет применена быстродействующая измерительная техника с соответствующей чувствительностью, т.е. через несколько лет.

Остановимся ещё на некоторых важных аспектах. – Изучение скоростных спектров лучей бизонов от пламени и анализ величин

углов отклонений их в слабом магнитном поле ($\sim 0,5$ Гс) дают повод возвратиться снова к рассмотрению q -, s -лучей солнечных бизонов. Ранее возникал вопрос: а почему от Солнца мы регистрируем только две серии, если у свечи (и у других технических источников) серий восемь? – Ответ кроется в разнице условий генерации и величине магнитной индукции в окружающем пространстве.

О Солнце. – Давление в излучающей фотосфере $\sim 0,1$ атм, среда состоит в основном из ионов, атомов водорода и гелия с небольшой примесью кислорода, углерода, железа и других элементов, слабоионизированных при температуре ~ 6000 К в слабом магнитном поле. В видимой и прилегающей к нему областях спектра должны наблюдаться соответствующие линейчатые и слабые полосатые спектры. Но в результате большой глубины этого слоя (300...400 км) и слоёв ниже и выше это излучение после многократных поглощений и переизлучений превращается в практически сплошное, т.е. в излучение «чёрного тела».

Пламя свечи. – Давление 1 атм, горение (химическая реакция) сложных углеводов. Спектр представляет собой смесь полосатых спектров с небольшой примесью линейчатых спектров. Такое излучение очень отдалённо приближается к излучению «чёрного тела».

Поэтому по сравнительным данным можно предположить, что в излучении Солнца должны быть бизонные лучи, подобные зарегистрированным от пламени свечи.

4. Но почему мы не регистрируем от Солнца лучи, подобные техническим? – Собственное магнитное поле Солнца имеет среднюю по поверхности величину в фотосфере ~ 1 Гс. Ниже фотосферы расположен слой, поверхность которого состоит из динамических конвективных плазменных образований (гранул) со скоростью движения плазмы до 400 м/с, которые генерируют вихревые магнитные поля (доходящие до фотосферы) с величиной индукции в десятки гаусс. На поверхности Солнца постоянно образуются тёмные пятна – это места выхода магнитных силовых линий изнутри Солнца на поверхность. Их магнитные линии замкнуты на соседние пятна. При этом большая площадь поверхности фотосферы и выше за её пределами пронизана этими линиями с индукцией в десятки и сотни гаусс. Поэтому только малая доля всех рождённых в фотосфере магнитоактивных бизонов вырывается из этих магнитных ловушек и только вдоль линий магнитного поля, направленных перпендикулярно поверхности Солнца в космос. Эти места находятся

в середине тех пятен, где линии из одного пятна выходят в два–три других пятна. Также это места разрывов линий, когда под действием электродинамических сил, вызванных протеканием электрического тока вдоль линий, в космос выбрасывается плазма, при этом магнитные линии рвутся; это длится короткое время (см. об этом [1, с. 106]).

Вот почему было важно провести эксперимент с прохождением лучей бизонов от пламени и от лазера перпендикулярно магнитным силовым линиям. – Из сказанного следует, что бизоны, названные техническими, просто не могут покинуть околосолнечное пространство. И только малая доля – в основном только две серии q - , s -бизонов, доходят до Земли, проходя с небольшими угловыми отклонениями (порядка единиц градусов) через геомагнитное поле.

При регистрации солнечных q -, s -лучей наблюдается нестабильность положения линий спектров на графиках протоколов (отпечатков лучей) в пределах даже нескольких минут. Но объективности ради следует добавить, что на стабильность их положения на протоколе (лучей в пространстве) влияют, безусловно, и флуктуации магнитных и электрических полей в околоземном пространстве; в совокупности с солнечными магнитными флуктуациями они дают следующий эффект. – За несколько минут процесса регистрации лучи спектров могут сместиться на десятые доли градуса и более за время от 3 до 20 мин, см. протоколы [4, с. 49, 50] и [5, с. 78, 79].

Приведенные примеры с рассмотрением динамической структуры и величин магнитных полей в околосолнечном пространстве и в объёме геомагнитного поля Земли объясняют, почему q -, s -лучи (которые в магнитном поле отклоняются на углы в ~ 10 раз меньшие, чем технические) доходят от Солнца до Земли, а технические – не регистрируются – они просто даже не могут покинуть околосолнечное пространство.

После такого рассмотрения возникает вопрос, ведь излучаясь в фотосфере в колоссальных количествах, и технические, и q -, s -бизоны накапливаются, навиваясь на магнитные силовые линии (как в Такамаках), но при этом они имеют массу! – Как они влияют на устойчивость или нестабильность этих магнитных динамических процессов не только на Солнце, но и в околоземном пространстве, когда лучи бизонов входят в магнитное поле перпендикулярно или под углом к силовым линиям? – Это могут быть кроме известных q -, s -лучей и очень небольшие количества (всё же вырвавшихся из магнитной солнечной ловушки) технических бизонов, но более

всего, мы предполагаем, что в геомагнитном поле задерживаются лучи (частицы), близкие по характеристикам (массе, скорости) и подобные известным q -, s -лучам, но которые в «благоприятных магнитных условиях» иногда прорываются к поверхности Земли. И тому есть основания утверждать. – В экспериментах с полущелью несколько раз на всём угловом протяжении q -, s -спектров на протоколе было отмечено количество лучей, превышающих число 45, т. е. 15 основных и 30 дублетных. О дублетах см. [6].

5. Эксперименты по регистрации q -, s -лучей бизонов от Солнца и ознакомление с физическими процессами в газовой среде его фотосферы логически привели к рождению гипотезы о том, что бизоны излучаются одновременно с фотонами (т.е. в одном физическом процессе) при энергетических переходах электронов в возбуждённых атомах газа (92,1 % водорода и 7,8 % гелия по составу).

Первым (но пока косвенным) подтверждением этой гипотезы стала регистрация дублетных частиц (лучей) q -, s -спектров и схожесть их внешней структуры (и, возможно, условий их генерации) со структурой оптических дублетов, генерируемых в магнитном поле газового разряда (эффект Зеемана), см. [6, с. 98].

Вторым подтверждением гипотезы о генерации бизонов в процессе энергетического перехода электронов стала регистрация восьми серий бизонов (подобных сериям от пламени свечи), генерируемых полупроводниковым лазером параллельно и соосно световому лучу.

Почему было так важно зарегистрировать лучи бизонов от полупроводникового лазера (с рабочим веществом в виде кристалла)? – Потому что зарегистрировав лучи бизонов от атомарного водорода и молекулярных газов (паров углеводородов свечи), можно было ошибочно сделать вывод о том, что излучение бизонов возможно только в квантованных излучательных переходах электронов между энергетическими уровнями со сферической (или подобной) структурой их орбит. – Эксперименты с полупроводниковым лазером показали, что полевая конфигурация энергетических уровней не играет роли.

Этот маленький эксперимент с незаметным по важности выводом даёт возможность предсказать (как формула в математике) и подтвердить, что даже при линейном ускорении (торможении) электрона (заряженной частицы) в электрическом поле кроме электромагнитного тормозного излучения происходит излучение бизонной компоненты.

Мощность электромагнитного излучения определяется формулой $P = \frac{2e^2 a}{3c^3}$, где e – заряд электрона, a – ускорение, c –

скорость света, см. [7, с. 30]. Тогда в первом приближении и в обобщённом виде энергия бизонной компоненты E_b (без учёта квантования) ориентировочно будет определяться формулой

$E_b = f(a) \cdot \frac{2e^2 a}{3c^3}$, где функция $f(a)$ содержит в себе закон

преобразования и коэффициент пропорциональности. Некоторые ориентировочные данные для этой формулы можно будет получить путём уникальных измерений в экспериментах с полупроводниковым лазером.

Получив такие предварительные данные, можно будет оценить количественно потоки бизонов в линейных и кольцевых ускорителях и попытаться построить теорию взаимодействия ускоряемых релятивистских частиц с релятивистскими (досветовыми и сверхсветовыми) электромагнитоактивными массивными бизонами. Для астрофизиков такая теория откроет новые возможности в космологии.

После столь объёмного вступления о важности экспериментов с полупроводниковым лазером возвратимся к доступным в научно-технической литературе цифрам для сравнения параметров работы излучающих сред в водородной атмосфере Солнца и полупроводникового лазера с $\lambda = 0,532$ мкм.

– В атоме водорода (возьмём для примера серию Бальмера) излучение фотонов происходит при переходе электрона с вышестоящего энергетического уровня (орбиты) на нижестоящий. Энергия фотона равна разнице энергий этих уровней. Так фотон с $\lambda = 0,6562$ мкм при переходе электрона приобретает энергию 1,89 эВ, фотон с $\lambda = 0,4101$ мкм – 3,15 эВ.

В полупроводниковом лазере излучающее вещество – твёрдый кристалл полупроводника, и для генерации фотонов используются излучательные переходы между разрешенными энергетическими зонами или подзонами кристалла. В газе фотосферы Солнца накачка электронов на вышележащий уровень производится ударами свободных электронов с тепловыми скоростями при ~ 6000 К, что соответствует энергии $\sim 0,5$ эВ в вершине распределения их количества по скоростям; это означает, что некоторая часть электронов имеет энергию и 2, и 2,5 эВ. А в полупроводниках накачка

электронов производится электрическим током, точнее, путём приложения электрического напряжения, соответствующего энергии, излучаемых фотонов. Так лазерные указки с излучением света с $\lambda = 0,650$ мкм (энергия фотона 1,88 эВ) работают даже от одной батарейки с напряжением 1,5 В, а с $\lambda = 0,532$ мкм (энергия фотона $\approx 2,4$ эВ) – от двух батареек, т. е. от 3 В.

Как видим, разница в геометрической конфигурации полей энергетических уровней в газе и кристалле не играет роли для генерации фотонов в видимом диапазоне. И это очень важно для изучения и понимания механизма совместной генерации фотонов и бизонов.

Четвёртый эксперимент (см. ниже п. 8) с регистрацией технических лучей бизонов от источников радиоактивного α -распада подтверждает и дополняет названную гипотезу в том, что ускорение (при распаде) положительно заряженных тяжёлых α -частиц также приводит к генерации серий бизонов, т. е. речь идёт об изменении энергетического состояния заряженной частицы вообще, независимо от вида заряда. Первое упоминание об этих экспериментах см. [1, с. 105] и [6, с. 85].

Но тут следует сделать существенное замечание – хотя тезис об излучении бизонов ускоряемыми положительно заряженными частицами очевиден, но при этом следует иметь в виду, что α -частицы излучаются не только с поверхности (чистый эффект), но и из глубины образца (металла, солей металла); при этом они, сталкиваясь с атомами и молекулами внутри образца, разрушают энергетические электронные связи и уровни, что также должно приводить к излучению бизонов.

После сказанного выше естественно возникает вопрос – а при столкновениях заряженных частиц в ускорителях тоже образуются бизоны? И почему их до сих пор не зарегистрировали? – Ответ был дан ранее – бизоны, имея релятивистские скорости, имеют слишком маленькую массу (энергию), а современные датчики не обладают такой чувствительностью, чтобы регистрировать отдельные частицы. Мы же регистрируем модулированные по амплитуде потоки частиц на датчик.

6. Возвратимся к экспериментам. – Ещё более удивительные результаты по сравнению с экспериментами со свечой были получены при регистрации лучей бизонов, генерируемых техническим источником – полупроводниковым лазером. В нашей статье [1, с. 101] было сделано краткое сообщение и показана фотография использованной установки. В экспериментах в качестве

излучателя применялась лазерная указка с длиной волны излучения $\lambda = 0,532$ мкм (зелёный цвет луча). Мощность светового излучения < 200 мВт, диаметр луча 2 мм на расстоянии 600 мм. Поляризация излучения эллиптическая. В данном эксперименте главная ось эллипса поляризации располагалась вертикально. Сразу заметим, что поворот лазера вокруг оси на 90° не привёл к существенным изменениям картины распределения следов лучей на протоколе.

На рис. 2,а дана схема регистрационного прибора – на деревянном бруске (немагнитном основании) расположены экран с листом бумаги 210×300 мм (протоколом), диафрагма в виде листа из алюминиевого сплава Д16 толщиной 1,5 мм с отверстием (диафрагмой) диаметром 2 мм, через которое параллельно основанию и вдоль горизонтали проходит луч от лазера, ось которого расположена перпендикулярно силовой линии земного магнитного поля (выставляли по компасу). Положение магнитной линии геомагнитного поля (с индукцией $\sim 0,5$ Гс), проходящей в плоскости листа протокола, показано на рис. 2,б, где также указан угол наклона к горизонтали магнитной линии, равный $14^\circ,7$ в месте проведения эксперимента. Через центр светового (зелёного) пятна на протоколе проведены линия магнитного поля и линии вертикаль и горизонталь с указанием направления север–юг. На листе этого реального протокола показана масштабная линейка для возможности измерения отклонений пятен лучей от светового пятна (от центра координат) в миллиметрах; с учётом расстояния от листа протокола до диафрагмы (580 мм) показана вторая линейка отклонений в угловых градусах.

На протоколе точками отмечены центры зарегистрированных восьми серий лучей бизонов. В каждой серии лучи располагаются вдоль некоторой общей для этой серии плавной кривой. Расстояния между центрами (точками) соседних лучей в каждой отдельной серии практически одинаковы, но имеют некоторые различия по величине в разных сериях (как и на графиках q -, s -лучей). В каждой из восьми серий зарегистрировано от восьми до 15-ти лучей. Общее количество 81. В данном эксперименте от 25.03.20 дублеты не зарегистрированы.

Равномерное и одинаковое по величине угловое расстояние всех лучей одной серии на графике протокола говорит о квантованности скоростей частиц (подобно q -, s -бизонам), хотя величины скоростей и массы частиц нам неизвестны.

Каждая серия на поле графика занимает свой определённый сегмент, что характерно для всех технических серий лучей.

Положение сегмента, т. е. направление отклонения лучей серий в магнитном поле, обусловлено индивидуальным набором параметров, определяющих электромагнитноактивность частиц серий.

Угловые отклонения крайних лучей от светового луча в зарегистрированных сериях составили величины от 9 до 12° , но это при указанных условиях эксперимента – световой луч (т. е. ось веера всех лучей) был перпендикулярен линии земного магнитного поля. Следующие эксперименты по изменению угла между световым лучом и линией магнитного поля дали интереснейшие результаты.

7. То что при входе бизонов в магнитное поле перпендикулярно магнитным силовым линиям отклонение лучей будет максимальным, было понятно ещё из сопоставления результатов экспериментов (протоколов) по регистрации q -, s -лучей от Солнца из направлений с юга и востока, см. [4, с. 48, 51], и из экспериментов по пропусканию q -, s -лучей через поле постоянных магнитов [5, с. 73–77]. Поэтому было логично предположить, что если направить лучи бизонов вдоль магнитных силовых линий, то лучи не будут отклоняться. Поскольку мы выяснили выше в экспериментах со свечой и полупроводниковым лазером, что при выходе лучей технических бизонов из излучателя перпендикулярно линиям магнитного поля Земли лучи отклоняются и разделяются на ряд серий (т.е. сепарируются), то качественный результат с пропусканием лучей бизонов от полупроводникового лазера будет справедлив для бизонов всех видов.

На рис. 3,а показаны схема и результат проведенного эксперимента. – Был использован прибор, описанный выше (см. рис. 1), в котором ось луча лазера параллельна нижней плоскости основания. Предварительно основание прибора (и луч лазера) было выставлено строго по компасу в направлении север–юг. Но магнитные силовые линии на уровне земной поверхности идут не параллельно поверхности, а под некоторым углом, зависящим от географической широты. Этот угол называется углом магнитного наклона, обозначим его буквой β_n . На экваторе $\beta_n = 0^\circ$, а на магнитном полюсе $\beta_n = 90^\circ$. На широте г. Харькова, где проводился эксперимент, угол β_n соответствует величине $50..60^\circ$. Но в помещении, где проводился эксперимент, с металлической арматурой в колоннах и плитах потолка и пола, этот угол, естественно, будет другим по величине.

В этом эксперименте он был найден – $\beta_n = 14^\circ,7$. – Как показано на схеме рис. 3,а, путём поднятия заднего конца основания прибора

изменялся и измерялся угол между основанием и столешницей (деревянной), выставленной предварительно горизонтально по жидкостному уровню. Угол изменялся пошагово через $0^{\circ},5$ и при этом на протоколах регистрировались и отмечались все найденные отпечатки (точки) лучей. Предварительно был определён диапазон изменения угла β – от 18° до 12° . Оказалось, что на протоколах при углах β от 15° до $14^{\circ},5$ максимальный разброс (отклонение лучей) крайних точек спектров от светового пятна приближался к нулю. А при угловом отклонении прибора от этого участка в обе стороны разброс увеличивался. Так при $\beta = 18^{\circ}$ максимальный разброс был равен ~ 60 мм, а при $12^{\circ} \approx 44$ мм.

На рис. 3,б приведен ряд копий протоколов, демонстрирующих эффект изменения величины разброса пятен лучей на экране при изменении угла β . На основании 14-ти протоколов был построен график (см. рис. 3,в) в координатах: разброс в миллиметрах и угол β . Точки на графике соединены кривой линией, точка минимума кривой, соответствующая углу $\beta = 14^{\circ},7$, как раз и определяет величину угла наклона β_n в данном месте.

На графике точка со значением $\beta = 14^{\circ},7$ соответствует величине разброса ~ 5 мм при диаметре светового пятна 3 мм. В идеале все лучи должны были слиться в один. Это несоответствие и некоторую несимметричность кривой можно объяснить неточной установкой прибора вдоль магнитной силовой линии (по компасу) в пределах десятой доли градуса.

Эксперименты с пропусканием лучей технических бизонов через магнитное поле поперёк и вдоль магнитных силовых линий проявили одно из важнейших свойств электронейтральных бизонов – концентрироваться и продвигаться вдоль магнитных линий (в галактических и вселенских магнитных полях, инициируя концентрацию барионной материи, а также в магнитных плазменных ловушках, вызывая неустойчивость плазмы). Это свойство нейтральных бизонов (электромагнитоактивность) проливает свет на предлагаемую сложную структуру бизонов; возможно, это тор, тетраполь или октаполь.

После определения угла наклона $\beta_n = 14^{\circ},7$ был проведён подобный эксперимент, но с изменением угла между лучом лазера и магнитной силовой линией. Луч лазера выставляли вдоль магнитной линии по компасу и под углом $14^{\circ},7$ между основанием прибора и столешницей (в вертикальной плоскости). Результат (величины максимальных углов разброса) был аналогичным результату в предыдущем эксперименте.

Со временем, когда будет разработана матрица датчиков бизонов, устройство, содержащее матрицу и светодиодный излучатель (лазер), можно будет использовать в качестве инклинатора – прибора для определения угла наклона магнитной силовой линии на поверхности Земли, для поиска рудных тел и для изучения структуры геомагнитного поля в околоземном космическом пространстве.

8. Третьим и впечатляющим экспериментом была регистрация лучей бизонов от радиоактивных источников (слабое взаимодействие). В эксперименте использовалась навеска (крупинка) соли америция ${}_{241}^{95}\text{Am}$ и краска с содержанием радия ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ в количествах десятков миллиграмм. На рис. 4 показана фотография прибора, а на рис. 5 – схема эксперимента и протоколы регистрации.

Прибор в этом эксперименте был более сложным, чем предыдущие. – С внешней стороны экрана через отверстие (в деревянном экране и листе протокола) от лазерной указки вводился луч параллельно основанию. По лучу выставлялись две диафрагмы из листового алюминиевого сплава Д16 с отверстиями диаметром 2 мм и контейнер с радиоактивным образцом. В контейнере перед навеской излучающего вещества устанавливалась диафрагма диаметром 5 мм. После третьей диафрагмы (по ходу лучей из контейнера) установлен постоянный магнит, который в промежутке длиной ≈ 30 мм создавал поле с горизонтально направленными силовыми линиями. В среднем магнитная индукция в промежутке составляла величину ≈ 120 Гс. Все остальные элементы прибора не магнитны.

Таким образом, луч, по которому установлены центр отверстия в листе протокола, геометрический центр магнитного поля, три диафрагмы и центр радиоактивного образца, определил «оптическую» ось, вдоль которой проходят лучи бизонов, изменяя траекторию после прохождения через поле магнита. После установки элементов прибора вдоль оси лазер отключался.

Для минимизации влияния земного магнитного поля на бизонные лучи прибор (и оптическая ось) установлен вдоль магнитной силовой линии под ранее определённым углом к горизонтали $\beta_n = 14^\circ,7$. Такая установка прибора позволяет всем бизонным лучам на начальном этапе движения после излучателя до вхождения в поле магнита двигаться параллельно вдоль оптической оси.

На рис. 4 показан внешний вид экспериментальной установки. На деревянной столешнице, установленной горизонтально с помощью жидкостного уровня (показан рядом с компасом), расположена балка (основание) прибора. На ней закреплены деревянный экран с листом протокола, магнит, две диафрагмы и контейнер с радиоактивным образцом. Балка выставлена по компасу вдоль магнитной силовой линии (как показано на рис. 5,а) и под углом $14^{\circ},7$ к столешнице. Лазер, определивший лучом оптическую ось, находится за экраном.

На рис. 5,б приведены результаты экспериментов – протоколы регистрации лучей бизонов, прошедших через поле магнита и разделённых по углу. Бросается в глаза то, что отклонение лучей (разброс) бизонов на рис. 1 и 2 (от свечи и лазера) в два раза больше, чем от радиоактивных источников. Но надо иметь в виду, что в первом случае лучи прошли расстояние $\sim 0,6$ м в земном поле с индукцией 0,5 Гс перпендикулярно силовым линиям, а во втором – расстояние ~ 30 мм в поле со средней по величине индукцией ~ 120 Гс.

Замечательным можно назвать факт того, что картина спектров лучей от лазера рис. 2 практически совпадает с картиной спектра от радиоактивного америция ${}_{241}^{95}\text{Am}$. Кроме того, и в этом, и в другом случаях зарегистрированы по восемь серий, а то, что количество точек на протоколе зарегистрировано в сериях различное, объясняется малым объёмом и малой мощностью излучения радиоактивного образца.

На протоколе регистрации лучей от образца с радием ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ обнаруживаются те же восемь серий лучей, но кроме них ещё, возможно, новые четыре обрывка ветвей с количеством точек от одной до четырёх.

Зная расстояние от диафрагмы до листа протокола (копий на рисунках с указанием масштаба), можно рассчитать угол отклонения каждого луча при прохождении полевого участка. Но для каких-либо расчётов у нас нет ни физической модели технических бизонов (к тому же они электронейтральны), ни величин масс, ни их скоростей. По поводу скоростей технических бизонов и об их дублетах можно сказать только одно – они отличаются от скоростей α -, β -бизонов и тоже квантованны. – И это подтверждает предвидение Нобелевского лауреата Й. Намбу – «вакуум обладает большим числом внутренних степеней свободы» и теорию «Море Дирака», см. в данном выпуске журнала статью Зайцева [9].

9. Как это не удивительно, но оказывается, что элементарные сверхлёгкие частицы бизоны излучаются не только Солнцем и звёздами, а и в «домашних» условиях бытовыми источниками излучения, при излучении света пламенем свечи, лазерной указкой (электромагнитное взаимодействие), а также при реакциях слабого взаимодействия – при α -распаде радиоактивных изотопов.

Упорядоченная картина следов лучей бизонов на экране говорит о том, что величины их скоростей можно будет выразить рекуррентными формулами, как скорости солнечных q -, s -бизонов. Важно отметить, что число серий лучей бизонов, зарегистрированных в названных экспериментах (в том числе и при распаде америция Am), оказалось равным восьми – это характерное число, встречающееся в теориях симметрии. При α -распаде радия Ra также чётко обозначены восемь серий, но ещё вдобавок несколько точек, вероятно принадлежащих к другим сериям (что, видимо, будет объяснено позже тем, что излучающий металл заключён в соль и краску – сложный по химическому составу наполнитель, который при разрушении его структуры α -частицами может дать в излучении другие серии лучей).

Все зарегистрированные частицы бизонов имеют массу, но поскольку они являются бозонами (а значит, с целочисленным спином), то при взаимодействии (при поглощении) с веществом масса бизонов трансформируется в колебания электрического поля кристаллической решетки вещества – в фононы, и далее в повышение температуры, т. е. в увеличение энтропии вещества; в наших экспериментах – энтропии датчика. Как было показано, свойства всех бизонов квантованны (защищены квантовыми числами). Свойства бизонов в некоторой степени соответствуют определению гипотетической нейтральной псевдоскалярной элементарной частицы – аксиону (см. [9]), которая, как предполагается, является частицей тёмной материи. Но более того, кроме электронейтральности бизоны (в том числе и технические) электромагнитоактивны, они взаимодействуют с галактическими и вселенскими магнитными полями и накапливаются в них, привнося в эти объёмы массу... – Это означает, что все бизоны являются прекрасными кандидатами на роль тёмной материи, тем более, что со времени возникновения во Вселенной водородной плазмы и звёзд и до настоящего момента при постоянном излучении фотонов и при ядерных реакциях синтеза и распада число бизонов и их общая масса неуклонно растёт.

Эти «домашние» эксперименты по регистрации лучей элементарных частиц бизонов (и солнечных, и технических) – это уже не гипотеза, а реальный вклад в расширение знаний об элементарных частицах и в расширение Стандартной модели, поскольку реальность существования сверхлёгких квантованных (выведены формулы) элементарных частиц указывает на реальность и необходимость разработки соответствующего математического аппарата для описания этого явления.

10. Заключение

10.1. Описанные выше четыре эксперимента показали факт излучения бизонов техническими излучателями и взаимодействие их лучей (частиц) с магнитным полем (полем Земли и технического магнита), в котором есть возможность разделить лучи по сериям и отдельно в каждой серии. В следующих публикациях будут описаны эксперименты, обнаруживающие свойства бизонов этих серий. Кроме экспериментов с магнитным полем будут показаны: прохождение лучей через плоскопараллельную стеклянную пластину перпендикулярно и под углом к поверхности, отражение от стеклянной поверхности, прохождение через цветной светофильтр, поляризатор (для световых лучей), прохождение через пластину кристалла кремния Si толщиной 0,3 мм, через стеклянный капилляр. В некоторых экспериментах было обнаружено явление – разделение лучей (линий спектра) на дублеты; подобное явление наблюдалось в спектрах солнечных q -, s -лучей и описано в [6].

10.2. Начиная этой работой второй этап публикаций, а именно, о технических бизонах, скажем, что есть небольшой задел по третьему этапу. – Было обнаружено, что среди названных лучей от полупроводникового лазера были обнаружены лучи, которые «прилипают» к гладкой поверхности твёрдого вещества (металла, пластика, стекла...) и «распространяются» над поверхностью (или по поверхности). Если это плоская поверхность, то регистрируется один прямой луч вдоль поверхности, если это цилиндр, то этот луч раздваивается на два, причём один из них разворачивается и постепенно выходит на образующую, а второй – на диаметральной окружность. Причём положение точек выхода (относительно точки входа луча) на образующую и на окружность можно рассчитать по экспериментально найденной зависимости (формуле), включающей в качестве переменных диаметр цилиндра и угол между входящим лучом и образующей цилиндра.

Если такой луч, распространяясь по плоской поверхности, встречает на пути магнит, то он, ощущая на некотором расстоянии его поле, разделяется на два, а в некоторых случаях на три луча, которые обходят магнит, не отрываясь от поверхности.

10.3. Итоговое заключение

Обозревая полученные результаты по регистрации излучения технических бизонов и их свойства, и на основании всех предыдущих опубликованных работ в журнале ДНА в № 56–59 и 62 в 2022–2024 гг. можно сделать следующие заключения.

– Экспериментально открыто большое семейство новых сверхлёгких элементарных частиц бозонов, названных бизонами.

– Бизоны являются элементами, входящими в состав тёмной материи.

– Открытие бизонов требует развития нового раздела теоретической физики – квантовой микроэлектродинамики.

– В технике открываются новые возможности. Ближайшая реальность – связь и локация на сверхсветовых лучах.

– Но главное состоит в том, что наука и техника получает огромный толчок к развитию. Астрономия, астрофизика и космология начнут новый виток развития.

P.S.

Автор приглашает инженеров, физиков, теоретиков, технологов и специалистов многих специальностей в разных областях науки и техники к совместной работе по изучению бизонов и разработке бизонных технологий в рамках журнала Доклады Независимых Авторов. Простота и доступность техники проведения экспериментов по регистрации лучей бизонов в «домашних условиях» (как это делает автор), не требующих миллиардных инвестиций на оборудование, является условием возможности таких исследований в любых научных лабораториях при взаимодействии инженеров, физиков и теоретиков и даже одиночек – любителей физики и астрофизики. Но прежде следует разработать датчики (их будет несколько типов), реагирующие на лучи бизонов (переносчиков электромагнитного взаимодействия), так же, как на лучи фотонов света.

11. Рисунки

Рис. 1. Регистрация лучей бизонов от горящей свечи:
 а – схема прибора;
 б – копия протокола регистрации

Рис. 2. Регистрация лучей бизонов от полупроводникового лазера:
 а – схема прибора;
 б – копия протокола регистрации

Рис. 3. Схема прибора (а); ряд копий протоколов регистраций при изменении угла положения оси луча лазера вблизи угла наклона силовой линии (б); график величин углового разброса лучей бизонов при изменении угла наклона оси лазера (в)

Рис. 4. Прибор для регистрации лучей бизонов от радиоактивного источника

Рис. 5. Прибор для регистрации лучей бизонов радиоактивного источника.

Схема прибора (а); копии протоколов регистрации лучей бизонов от микрообразцов радиоактивных металлов Am и Ra (б)

12. Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.
2. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.
3. Суперсимметрия. Канал “Гроцкий Вариант Troitsky Variant”. Дмитрий Казаков. YouTube. 43:35.
4. Зайцев В.П. Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы-отверстие. Выводы. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 18-52; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
5. Зайцев В.П. Первые результаты выявления физических свойств q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
6. Зайцев В.П. Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 72-102; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.
7. Бошаринов А.Е., Бугаев В.А., Поляков В.М. и др. СВЧ излучение низкотемпературной плазмы. М., “Сов. радио”, 1974, 256 с.
8. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q -бизонов и q_0 -луча со скоростью, равной бесконечности. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 5-37; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.
9. Зайцев В.П. Классификация бизонов. Стандартная космологическая модель Λ -SDM остаётся актуальной. Доклады Независимых Авторов. Настоящий выпуск журнала.

Зайцев В.П.

Классификация бизонов – частиц тёмной материи. Космологическая модель Lambda-SDM остаётся актуальной

Аннотация

На основании анализа известных теоретических работ по механизму генерации элементарных частиц бозонов (переносчиков взаимодействия) и результатов экспериментов по регистрации и исследованию свойств новых элементарных частиц **бизонов** (– бозонов, переносчиков электромагнитного взаимодействия), сделана обоснованная попытка классифицировать бизоны – указать их место в топологической среде известных элементарных частиц. Показаны механизм генерации и накопления бизонов во Вселенной, их место и значение в формировании структуры Вселенной, в которой бизоны выполняют роль тёмной материи, и во взаимодействии с магнитными полями галактик и Вселенной проявляют свойства тёмной энергии. Предложена гипотеза о «квантованных энергетических паттернах вакуума», излучающих бизоны.

Содержание

1. Предисловие
2. Вступление
3. Аксионы
4. Теория Й. Намбу
5. Энергетические паттерны физического вакуума (гипотеза)
6. Гипотеза о свойствах вакуума в теории Й. Намбу и гипотеза об энергетических паттернах вакуума дополняют теорию «Море Дирака»
7. О возможности генерации аксионов во Вселенной и их мизерном количестве
8. Бизоны реально генерируются во Вселенной. Гипотеза о квантованных энергетических паттернах вакуума, излучающих бизоны, о Вселенной и тёмной энергии

9. Бизоны – голдстоуновские бозоны
10. Классификация бизонов
11. Космологическая модель остается актуальной
12. Заключение
13. Рисунки
14. Литература

1. Предисловие

Я часто говорю, что когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в цифрах, то вы что-то об этом знаете. Когда вы не можете выразить это в цифрах, ваше знание мизерно и неудовлетворительное.

Лорд Кельвин

Открытие и описание новых элементарных частиц, названных бизонами [1–8], указывает направления развития электродинамики, квантовой электродинамики, Стандартной модели, Стандартной модели в космологии. Так регистрация и вывод формул скоростей [1, 2] (см. рис. 1, взятый из [2]) элементарных частиц (электронейтральных, но электромагнитоактивных) бизонов уже дали толчок к развитию нового направления теоретического исследования в электродинамике С.И. Хмельником, где в [9] им рассмотрена теоретическая модель взаимодействия запутанных частиц, которые мгновенно сообщают друг другу некоторую информацию без затрат энергии на приём и передачу этой энергии. Возможность передачи информации с бесконечной скоростью Хмельник усматривает в участии в этом процессе луча φ_0 (и сверхсветовой серии бизонов [2, 7]) со скоростью ${}_qV_0 = \infty$. А как велики и разнообразны будут технические и технологические приложения! Некоторым из них посвящена половина обзора [1].

Данная статья (девятая) завершает ознакомительную серию публикаций экспериментальных работ [1–8], где в весьма минимальном объёме представлены основные результаты регистрации лучей бизонов бизонов – переносчиков электромагнитного взаимодействия, которые в некоторой степени подобны бозонам фотонам, потому что рождаются одновременно с ними в одном физическом процессе. Лучи бизонов регистрировались и от Солнца [1–7], и от технических источников [8].

От Солнца было зарегистрировано две серии лучей: досветовую – 7 лучей, сверхсветовую – 9 лучей, из которых луч с

номером $n = 9$ имеет скорость распространения ${}_qV_9 = \infty$. На рис. 1 приведены рекуррентные формулы для расчёта скоростей досветовых s -лучей и сверхсветовых q -лучей, а также график соответствия скорость–угол прихода лучей на экран прибора (в соответствии с конструкцией прибора и расчётной моделью соизмерения скоростей лучей бизонов со скоростью светового луча). Отмеченные на графике точки соответствуют углам прихода и скоростям лучей (частиц), выраженных в единицах скорости света (${}_{qs}Z_n = {}_{qs}V_n/c$). Скорости каждого луча и их номера в серии указаны на графике.

В качестве технических источников лучей бизонов использовались горящая свеча, полупроводниковый лазер, образцы α -радиоактивных изотопов ${}_{226}^{88}\text{Ra}$ и ${}_{241}^{95}\text{Am}$. От технических источников излучения бизонов во всех случаях регистрировались по 8 серий лучей бизонов, см. [8] в данном выпуске журнала.

Но всякое экспериментальное исследование можно считать успешным, если по его результатам выведена математическая модель (формула). Для солнечных q -, s -бизонов выведены формулы скоростей, причём скорость каждого луча бизонов постоянна (const). Бизоны электронейтральны, но электромагнитоактивны; они проявляют инертную массу при прохождении через электрическое [6], магнитное [5] и гравитационное [1, с. 117] поля, изменяя направление движения как результат силового воздействия, подчинённого неизвестным (для нас) законам. Массы (энергии) солнечных бизонов предположительно на несколько (или много) порядков меньше массы электрона и энергии светового фотона, поэтому датчиком регистрировались не отдельные частицы, а разделённые по скоростям и промодулированные по амплитуде потоки (лучи) частиц от Солнца и технических источников.

Измерить скорости бизонных лучей (8 серий) технических источников у автора нет технологических и аппаратурных возможностей; но то, что они отличаются от солнечных по скоростям (и по массам) следует из сравнения углов отклонения в магнитном поле солнечных [5] и технических бизонов [8].

Судя по картине распределения точек прихода лучей на экран прибора, формулы скоростей лучей технических бизонов будут иметь такой же вид, как и формулы солнечных лучей, т.е. это рекуррентные формулы.

2. Вступление

Я учёный, мы идём туда, куда поступают данные, независимо от того, что данные поступают в возмущительном направлении. Мы должны идти в этом направлении, потому что именно в этом направлении направляются эти данные.

Мичио Каку

Безусловно, Мичио Каку прав, говоря, что в большинстве случаев за экспериментальными данными идёт наука. – Стандартная модель в космологии, известная как Lambda-CDM, основана на существовании тёмной материи и тёмной энергии. Она до сих пор объясняла многие космические явления – от структуры микроволнового фона, до скопления галактик. Существуют гипотезы о том, что тёмная материя состоит из элементарных частиц: вимпов, аксионов и других массивных частиц. Но в этих теориях есть существенный пробел – они не объясняют и даже не делают акцент на том, в каких энергетических реакциях конкретно, но главное – в каких количествах и в какой период времени жизни Вселенной родилось такое огромное количество частиц тёмной материи, которое по своей общей массе превысило массу барионной материи в 5,5 раза! – И это главный контраргумент.

Из материалов, собранных в этой статье, мы логично придём к убедительному выводу – именно бизоны являются претендентами, объясняющими феномен и тёмной энергии и тёмной материи, обладающей огромной массой и участвующей в динамике формирования структур галактик и Вселенной.

Скорости бизонов, излучаемых Солнцем (и звёздами), соизмерены со скоростью света [2], они квантованны по величине, описаны формулами, но что касается массы бизонов, то тут ответ будет таким же, как и в вопросе о массе фотонов. – Бизоны, как и фотоны, имеют релятивистские и постоянные скорости, а это значит, что они, как и фотоны, не существуют в покое. Но при прохождении лучей нейтральных бизонов через электрическое и магнитное поля они отклоняются на значительные по величине углы [4–6], т.е. кроме электромагнитных свойств проявляют инерцию (массу). При прохождении вблизи Солнца от удалённого космического источника они так же, как и фотоны, отклоняются на углы по величине на два порядка больше [1, с. 117], чем фотоны. Поэтому правильно будет говорить не о массе, а об энергии бизонов и фотонов, имея в виду эквивалентность энергии и массы в этом случае.

Эта эквивалентность, воплощенная в бизонах, в галактических и вселенских масштабах объясняет наличие массы тёмной материи в размере 22 % от общей массы-энергии, а барионной материи только 4 %. А что касается тёмной энергии, составляющей 74 % от вселенской массы-энергии, то это задача для теоретиков-космологов – показать, как бизоны, концентрируясь в галактических и вселенских магнитных полях, превнося в них массу и энергию, влияют на динамику формирования барионной материи, что со стороны выглядит, как проявление тёмной энергии в некоторых аспектах.

Но наиболее полезным (с методологической точки зрения) и продуктивным будет начать рассмотрение всех материалов о тёмной материи с наиболее перспективного, с точки зрения теоретиков, представителя гипотетических частиц, которых прочат на роль частиц тёмной материи – аксионов.

3. Аксионы

Как известно, компьютерное моделирование формирования галактик во Вселенной после Большого взрыва показало, что аксионы, как наиболее лёгкие нейтральные гипотетические частицы, в большей степени подходят на роль частиц тёмной материи; экспериментами по поиску аксионов в 2003–2004 гг. был установлен возможный верхний предел их массы 0,016 эВ. Теоретическое моделирование бозонных звёзд предполагает оптимальным для аксионов массу (энергию) $10^{-10} \dots 10^{-15}$ эВ.

Название частицы – аксион, появилось в 1977 году. В теории Печчеи-Квинн (для объяснения CP-проблемы) были введены (постулированы) гипотетические псевдоскалярные частицы аксионы (с нулевым спином и массой от 10^{-9} эВ до 1 МэВ). Но аксионы – это общее для некоторой разновидности частиц название. Добавление суперсимметрии к этой модели приводит к необходимости существования суперпартнёров: фермионного суперпартнёра (спин 1/2) – аксино и бозонного суперпартнёра (спин 0) – саксиона. Все они составляют одно киральное суперполе. Рождённые в таком поле частицы (при нулевой массе) имеют левую или правую спиральности.

Ниже мы увидим, что бизонам соответствуют некоторые реальные физические свойства, которые теоретически предсказаны гипотетическим саксионам. Возможно, что по этой причине при прохождении лучей φ - и s -бизонов через электрическое и магнитное поля они отклоняются в разные стороны, хотя и не в противоположные [5]. Возможно это является причиной

существования двух типов бизонов – досветовых s - и сверхсветовых q -бизонов. Последним посвящена отдельная статья [7].

4. Теория Й. Намбу

– Понятие аксион и теория Печчеи-Квинн имеют отношение к квантовой хромодинамике. Но это частный случай общей теории, разработанной Йоитиро Намбу, Нобелевским лауреатом 2008 года за открытие механизма спонтанного нарушения симметрии (СНС) в субатомной физике. В теории поля это основной принцип (спонтанное нарушение непрерывной симметрии), обеспечивающий генерацию масс калибровочных бозонов, которые переносят фундаментальные взаимодействия. К таким бозонам относятся фотоны (спин 0) и магноны (спин 1) – квазичастицы, а также частицы – пионы и каоны (спин 0).

Кратко об этой теории см. нобелевскую лекцию Й. Намбу, где суть процесса СНС описана в нескольких словах; приводим выдержки из [10, с. 1324].

– («СНС в средах обладает следующими характерными свойствами:

1. Сильное вырождение основного состояния. Операция симметрии переводит одноосновное состояние в другое.

2. Только одно из основных состояний и построенный на нём полный набор возбуждённых состояний реализуются в каждой конкретной ситуации.

3. Как правило, СНС пропадает при достаточно высоких температурах».

(Указанные свойства характерны при нарушении симметрии в ферромагнетиках, кристаллах, сверхпроводимости. Но далее Й. Намбу проецирует это явление на свойства вакуума. – Примечание автора).

В релятивистской квантовой теории поля возможность этого явления (СНС) распространяется на само пространство–время, потому что «вакуум» на самом деле не пуст, а обладает большим числом внутренних степеней свободы. С этой точки зрения, нарушение симметрии может играть важную роль в космологии. По мере того как Вселенная расширяется и охлаждается, в ней может произойти один или несколько сопровождающихся СНС фазовых переходов из более симметричных состояний в менее симметричные. Всё это будет приводить к изменениям основных законов физики»)).

Из теории Намбу в названных состояниях главным условием возникновения СНС в вакууме является изменение энтропии

(понижение температуры, энергии) при достижении определённого уровня энергии в степенях свободы рабочего тела, объекта, вакуума.

Теория, описывающая уровни энергий степеней свободы вакуума, при которых проявляется СНС в случае излучения фотона атомом и рождении при этом бизонов, пока не существует. Но два главных условия возникновения СНС при этом имеются – это изменение энергии электрона в вакуумной среде (изменение энтропии или лучше сказать – уровня стабильности электронной оболочки, которая физически существует в объёме физического вакуума непосредственно энергетически связана с энергетическими степенями свободы вакуума, на которые указывал Й. Намбу). Интегрально и косвенно это проявляется в экспериментально подтверждённом эффекте – лэмбовском сдвиге, который происходит от взаимодействия атома с вакуумом. Взаимодействие выражается в рождении и уничтожении виртуальных частиц. Экспериментально эффект установлен У.Ю. Лэмбом и Р. Резерфордом в 1947 г. и объяснен Х. Бете. Современные эксперименты E821 в Букхейвенской национальной лаборатории (2006 г.) и проверочный эксперимент Muon g-2 в Фермилаб (2021 г.) с измерением аномалии магнитного момента мюона, который заключается в определении аномалии магнитного момента, т. е. величины влияния на магнитное поле мюона взаимодействия с парами виртуальных массивных частиц, непрерывно рождаются и аннигилируют в вакууме.

5. Энергетические паттерны физического вакуума (гипотеза)

5.1. Но понятию «степени свободы вакуума» должны соответствовать реальные, обладающие определёнными уровнями энергии (степенями свободы) некоторые вмещающие энергию образования, будем далее их называть «энергетическими паттернами». – На сегодняшний день величины или уровни энергии, заключённые в неизвестных (гипотетических пока) энергетических паттернах физического вакуума, которые обладают этими степенями свободы, пока не известны, но есть возможность хотя бы приблизиться к такой оценке.

– При излучении фотона (когда электрон, окруженный энергетическими паттернами вакуума, переходит на другой энергетический уровень, испытывая отрицательное ускорение) электрон локально изменяет энтропию (энергетическое равновесие, симметрию) в структуре вакуума в районе электронной оболочки, нарушая непрерывную гармонию в «среде степеней свободы». В этот

момент некоторые степени свободы паттернов вакуума, окружающих электрон, получают дополнительную энергию, которая становится причиной фазовых превращений (переходов) в структуре вакуума. Получив дополнительную энергию (относительно равновесного уровня), паттерны вакуума избавляются от такого избытка энергии в некоторых степенях свободы путём излучения микроквантов электромагнитной энергии (гипотеза) в виде бозонов – переносчиков электромагнитной энергии, которые названы «бизонами» [2, с. 31].

– Если эта гипотеза отражает реальность, то энергия, заключённая локально в бизонах (которая в экспериментах проявляется в виде инертной массы при прохождении их лучей через электрическое и магнитное поля, а также в гравитационном поле при прохождении вблизи Солнца [1, с. 113, 117-121]), точнее уровень этой энергии, может указывать на порядок величины уровней энергий паттернов вакуума, соответствующих степеням свободы (гипотеза). Но бизоны квантованны по энергии, что следует из формул их скоростей для солнечных q -, s -бозонов и графиков (протоколов регистраций), см. рис. 1, взятый из [2, с. 50]. Тогда из сказанного, как следствие, вытекает утверждение о квантованности степеней свободы энергетических паттернов вакуума, что коррелирует с предположением Й. Намбу [10].

(Теоретическое подтверждение существования энергетических паттернов вакуума, вероятно, усилит позиции теории струн и бран).

5.2. В качестве гипотезы мы принимаем существование симметрий параметров степеней свободы энергетических паттернов физического вакуума. Термин симметрии – означает законы, которые могут быть выражены математическими формулами, описывающими параметры названных паттернов, т.е. группы симметрий. (Приводим определение – совокупность преобразований симметрии образует согласно математической терминологии «группу»).

В экспериментальной физике элементарных частиц самой главной целью является выявление сходных (близких) по свойствам частиц, потому что, описав математически группу, можно выявить их общие свойства и их количество по отрывочным данным экспериментов. Мы уже имеем первые результаты экспериментов – две формулы скоростей (две группы) для солнечных q -, s -бозонов, из которых следует знание не только скоростей лучей частиц, но и точное количество реальных (материальных) δ -ми q -лучей (частиц) и девятого луча q_9 со сверхсветовой скоростью $qV_9 = \infty$; а в досветовой области имеем не только подтверждение зарегистрированных семи, но и указание на то, что следует продолжить поиск лучей (частиц) с

номерами $n > 7$ либо искать физическое объяснение – почему они не были зарегистрированы в конкретных экспериментах; но может оказаться и так, что в условиях солнечной фотосферы энергетически или физически нет условий для их генерации.

6. Гипотеза о свойствах вакуума в теории Намбу и гипотеза об энергетических паттернах вакуума дополняют теорию «Море Дирака»

Гипотеза об энергетических паттернах вакуума, на наш взгляд, смотрится как промежуточное звено в цепочке развития понимания физического строения вакуума. Обе теории, названные в заглавии пункта, экспериментально подтверждены и признаны.

Теория Й. Намбу о спонтанном нарушении симметрии, обеспечивающая генерацию масс калибровочных бозонов, получила развитие (в теории Печчеи-Квинн в квантовой хромодинамике и квантовой теории поля) на пространство–время, на вакуум, который обладает внутренними степенями свободы.

Но исторически первой и подтверждённой гипотезой о некоторых свойствах вакуума была теория, названная впоследствии «Море Дирака». – Читатель вряд ли доберётся до первоисточников, поэтому мы с разрешения автора популярной публикации [11] приведём выдержки об основных положениях и истории теории Дирака (в популярной форме).

– «В конце 1930-х Поль Дирак исследовал волновое уравнение Шрёдингера и пришел к выводу, что оно является симметричным относительно уровней массы и энергии, т.е. у элементарных частиц допускается существование отрицательной массы и отрицательной энергии... Это привело Дирака к выводу о существовании иной частицы, масса которой такая же, как у электрона, а заряд противоположный, то есть, положительный».

– «Отрицательная энергия может представлять собой просто вибрацию зарядов под некоторыми и подходящими углами к привычным для нас трём пространственным измерениям». (– Такая феноменологическая модель Дирака по физической сути своей коррелирует с моделью Намбу о степенях свободы вакуума и моделью энергетических паттернов вакуума).

– «Хотя в исходной формулировке теория Дирака описывала взаимодействия единичных электронов и позитронов, само море Дирака применимо и к совокупности N электронов и в таком качестве может считаться квантовой теорией поля. Возможно, море Дирака

описывает голый вакуум, обладающий бесконечной плотностью отрицательного заряда».

– «Для Дирака позитрон был только началом пути к «теории всего». Что если существуют электроны, обладающие отрицательной массой и энергией? – Тогда они должны покониться на отрицательных энергетических уровнях, никак себя не проявляя. Предположим, что некий высокоэнергетичный фотон попадает в один из электронов, покоящихся в этом «море» и выбивает его оттуда в наблюдаемую часть Вселенной. В таком случае в «море», получившем название «Море Дирака» образуется вакансия (дырка), которая должна вести себя, как частица, равная по массе электрону и противоположная электрону по заряду (заряд положительный).

– «Фактически такая новоиспечённая частица «дырка» возникла в наблюдаемой реальности именно потому, что вместе с положительным зарядом приобрела положительную массу и положительную энергию, но мы отличаем её от электрона только по положительному заряду, так как за пределами Моря Дирака отрицательная масса и отрицательная энергия не наблюдаются. При контакте электрона с такой частицей (то есть при попадании электрона в дырку в Море Дирака) электрон испускает энергию величиной в $2mc^2$ в виде γ -кванта и тонет в море».

– «Ещё в 1923 г. позитрон в камере Вильсона зафиксировал советский физик Д.В. Скобельцин, но не мог правильно интерпретировать эти наблюдения.

В 1933 г. Андерсон открыл позитроны в космических лучах.

В 2007 г. Ден Соломон показал, что существует состояние с более низким уровнем энергии, чем у вакуума».

– «К началу 21-го века концепция «Море Дирака» постепенно вернулась в научный дискурс. ... Тем не менее, концепция о море Дирака заложила основу для описания электронно-дырочных взаимодействий в полупроводниках, а также заставила искать низкоэнергетические состояния вакуума, которые могут обладать минимальной положительной, а возможно, и отрицательной энергией».

– Это были выдержки из [11], знакомящие с историей рассматриваемого вопроса. Смысл модели и поиска низкоэнергетических состояний вакуума, обладающих минимальными положительной и отрицательной энергиями (подобно состояниям электронов в море Дирака, которые покоятся на отрицательных энергетических уровнях), совпадает с феноменологической моделью энергетических паттернов вакуума,

базирующейся на модели Намбу о степенях свободы вакуума. Т.е. энергетические паттерны вакуума, имеющие квантованные уровни энергии (см. п. 5) при их ударном возбуждении ускоряющимися электронами, генерируют энергетические электромагнитные образования (электрически нейтральные, но электромагнитоактивные частицы) – бозоны (переносчики электромагнитного взаимодействия), получившие название «бизоны» («bizon» – англ.) [1, с. 88 и 2, с. 31].

Таким образом, модель Й. Намбу и модель энергетических паттернов вакуума дополняют и углубляют модель (теорию) «Море Дирака».

7. О возможности генерации аксионов во Вселенной и их мизерном количестве

Но в этом месте рассмотрения нужно дать ответ на один, но принципиальный вопрос: когда, где и в каком количестве во Вселенной могли образоваться (родиться) аксионы – гипотетические частицы, которых прочат на роль тёмной материи? – Гипотетическая нейтральная псевдоскалярная элементарная частица аксион была постулирована для сохранения СР-инвариантности в квантовой хромодинамике, а это означает, что аксионы рождаются в реакциях сильного взаимодействия и являются «осколками» (побочным продуктом) реакций.

– Сделаем оценку: когда и сколько количественно могло образоваться таких аксионов, если они являются продуктом («отходом») реакций сильного взаимодействия? – Допустим, что они в большом количестве могли генерироваться в конце инфляционного периода (если теория Большого взрыва верна), когда рождались протоны и нейтроны из кварк-глюонной плазмы при её расширении и остывании, т.е. в реакциях «синтеза» барионов, когда соединялись кварки. Но масса осколков столь массивных частиц в любом случае будет на много порядков меньше.

Рассмотрим место и время проявления сильных взаимодействий на просторах Вселенной в последующие после взрыва миллиарды лет, когда возможен был физический процесс генерации аксионов. – В сильном взаимодействии участвуют кварки, глюоны. Взаимодействие происходит внутри составленных из них частиц адронов – барионов и мезонов. Барионы (протоны и нейтроны) состоят из трёх кварков, мезоны – из одного кварка и одного антикварка. В какой период развития Вселенной после

инфляционного периода могли рождаться (генерироваться) аксионы и в каком количестве?

– В последующие периоды (после инфляционного) окончательно количественно сформировалась масса барионной материи. В настоящее время она состоит на 88,6 % из атомов водорода, 11,3 % – атомов гелия и доля остальных элементов составляет ~0,1 %. Но аксионы могли родиться только в реакциях синтеза гелия и более тяжелых элементов, а их общая масса составляет ~11,4 %. – Тогда могло ли так случиться, что общая масса аксионов (осколков реакций сильного взаимодействия, рождённых в течение 13,8 млрд лет) составляла значимую массу в сравнении с массой барионной материи во Вселенной? – Однозначно, нет. – Тогда и не стоит рассматривать гипотетические (не обнаруженные экспериментально) аксионы на роль частиц тёмной материи.

8. Бизоны реально генерируются во Вселенной. Гипотеза о квантованных энергетических паттернах вакуума, излучающих бизоны, о Вселенной и тёмной энергии

А вот бизоны с невероятной интенсивностью генерировались (в соответствии с теорией Большого взрыва) уже через 300 с, когда сформировались первые ионы и электроны, т.е. тогда, когда уже реализовывался процесс ускорения-торможения заряженных частиц, и этот процесс многократно усилился к рубежу 300 тыс. лет после взрыва (т.е. ~13,5 млрд лет тому назад), когда сформировались первые атомы.

Излучение бизонов атомами и заряженными частицами продолжается и по сей день. Их излучают звёзды, сверхновые, пульсары, квазары, аккреционные диски чёрных дыр, нейтральный и ионизированный газ галактик и даже наши земные (незначительные с точки зрения Вселенной) источники света, тепла, преобразователи видов энергии – и технические, и природные [8].

Бизоны излучаются не в виде волн, подобно фотонам, а в виде локализованных в пространстве энергетических квантованных электромагнитных структур в среде физического вакуума. Его пространство заполнено неким полем, квантованными флуктуациями которого (при данном уровне энтропии поля) являются некоторые квантованные энергетические паттерны (это гипотеза) в отличие от случайных энергетических флуктуаций поля. Бизоны на фоне этой картины выглядят как бозоны – переносчики электромагнитного взаимодействия (электромагнитной энергии).

Но если бозон поля, имеющий электромагнитную структуру (бизон), порождён неким скалярным вакуумным полем (с некоторым уровнем значения величины энтропии, характеризующей содержащийся в поле средний уровень некоторой энергии), то мы вправе заключить, что это поле, одним из его физических проявлений, должно иметь электромагнитную компоненту. Эта компонента проявляется при спонтанном нарушении симметрии квантованного (по энергии) распределения степеней свободы в поле (объёме) энергетических паттернов вакуума. – Это нарушение симметрии вызвано ударной деформацией, т.е. искажением симметричного (равновесного) распределения по энергиям в степенях свободы паттернов. Полевой удар электрон производит своим электрическим полем по электромагнитной компоненте паттернов при торможении в момент излучения фотона.

– Этот вывод (предположение) вполне коррелирует с положениями теории электрон-позитронного вакуума Дирака и теории Намбу, в которой вакуум обладает большим числом внутренних степеней свободы.

Как видим, на микроквантовом уровне мы можем только высказывать гипотезы, имея лишь косвенные указания и факты, подтверждающие предположения. Но на просторах космоса физические проявления бизонов более очевидны. – Со времени появления во Вселенной протонов и электронов (13,5 млрд лет тому назад), т.е. турбулентной плазмы, разлетающейся с огромной скоростью и создающей хаотические магнитные поля, началась «работа» бизонов сначала по накоплению их в магнитных полях. Имея инертную массу, бизоны формировали эти поля (см. [1, с. 116–121]), принося в их объём свою массу, и тем гравитационно притягивали барионную материю. Так началось формирование скоплений материи, галактик, их рукавов, а далее и нитевидных структур во Вселенной, состоящих из собранных в шнуры галактик, пыли, газа и, как результат, – образование пустот (войдов). Физика взаимодействия бизонов с магнитным полем описана в нашей статье [1, с. 104–110], а эксперименты, подтверждающие факт взаимодействия бизонов с электрическим и магнитным полями (напомним, что бизоны электронейтральны, но электромагнитноактивны), см. в [5, 6, 8].

Но если согласиться с фактами, открытыми телескопом Джеймса Уэбба, которые говорят о том, что Большого взрыва 13,8 млрд лет тому назад не было, то главный механизм накопления массы бизонов в магнитных полях и концентрирующее действие общей

массы захваченных бизонов на структуру магнитных полей всё равно остаются неизменными. – Гравитация барионной массы и бизонной массы в космических нитях приводит к рождению новых звёзд и соответственно новых источников бизонов, которые в тех же галактических нитях (и рукавах галактик) поглощаются, продолжая в совместном процессе с магнитным полем формировать и уплотнять вселенские галактические (материальные) нити. При этом часть бизонов поглощается веществом галактик, но это с избытком восполняется генерированием огромного количества бизонов разогретой массой барионной материи.

Рассматривая модель активной роли бозонов бизонов в формировании структур Вселенной, будет естественным сделать вывод – если магнитные поля нитей и накопленные в них бизоны не излучают, но производят созидующее силовое воздействие, то этот тандем (бизоны и поле) проявляют себя внешне, как тёмная энергия.

После такого вывода может возникнуть возражение – физика описанного процесса, проявляющаяся внешне как тёмная энергия не может объяснить известное разбегание галактик в результате расширения Вселенной. – А может этого расширения вовсе и нет, как и не было Большого взрыва? Ведь такое утверждение базируется на эффекте красного смещения, предполагающего распространение фотонов в вакууме без потерь энергии, без диссипации при взаимодействии с элементами физического электрон-позитронного вакуума, о котором выше упоминалось (гипотеза), как о поле энергетических паттернов имеющих квантованные по энергии степени свободы.

Академическая наука замалчивала работы о гипотезе старения фотонов и опубликованные статьи с моделями и расчётами, доведенными до цифр; кроме того, ещё никто не описал физику того, как остывали (старели) фотоны (за 13,5 млрд лет) открытого в радиодиапазоне реликтового излучения и, более того, как оно приобрело распределение по частоте, свойственное излучению чёрного тела (т.е. черноту)? – Открытия, сделанные телескопом Джеймс Уэбб, теперь вынуждают пересмотреть официальную космологическую парадигму, и в этом вопросе важную роль сыграют знания о свойствах бизонов.

9. Бизоны – годстоуновские бозоны

По общим (родовым) признакам рождения и свойствам бизоны близки к понятию саксион (см. п. 3). Таким образом, можно сказать, что теоретический фундамент объяснения механизма генерации

бизонов, и их некоторых свойств заложены Йоитиро Намбу в 1960 годах; работы в этой области были систематизированы и обобщены Д. Голдстоуном в квантовой теории поля. А Фрэнк Вильчек и Стивен Вайнберг описали класс очень лёгких частиц, получивших название саксион.

Но возвратимся к сути определения свойств гипотетического саксиона: это «частицы поля при нулевой массе». – Если бы бизоны полностью соответствовали определению понятия саксион, то при отсутствии инертной массы мы бы не могли наблюдать отклонения лучей q -, s -частиц и лучей от технических источников в магнитном и электрическом полях [4–6, 8], потому что бизоны, обладая электромагнитоактивностью, ещё на подлёте к прибору, генерирующему поле, отклонились бы, а q -, s -бизоны отклонились бы ещё на далёком расстоянии от Земли в геомагнитном поле. К этому следует добавить результат эксперимента по регистрации q -, s -лучей бизонов, проходивших вблизи Солнца от удалённого космического источника [1, с. 117–121], они отклонились в сторону светила на углы от десятых долей до $\sim 2^\circ$. Заметим, что безмассовые бозоны фотоны, проходя вблизи поверхности Солнца, согласно экспериментам отклоняются на угол $1'',92$, а в соответствии с выводами ОТО Эйнштейна на угол $1'',745$, т.е. на три порядка меньше.

Бизоны являются именно бозонами калибровочного электромагнитного поля, и, подобно бозонам фотонам, они переносят электромагнитное взаимодействие, выражающееся в переносе энергии от процесса, в котором электрон инициирует СНС в вакууме (выражающемся в фазовом переходе состояний степеней свободы энергетических паттернов вакуума), к электромагнитному полю вещества (в наших экспериментах к полю рабочего вещества датчика). При этом в результате преобразования (деструктурирования) массивной электромагнитной структуры бизона (это гипотеза) и превращения её в безмассовую электромагнитную волну в пространстве поля кристаллической решетки вещества в последней изменяется (повышается) наиболее общий параметр вещества – энтропия (как и при поглощении фотона) и, в конечном итоге, температура. – Это ответ на наиболее часто задаваемый автору вопрос: как устроен датчик лучей бизонов? Этот принцип (механизм) регистрации лучей со скоростью $V=c$ потока плотности времени (приводящий к изменению энтропии) в веществе датчика от звёзд и Солнца (используя телескоп–рефлектор)

применили Н.А. Козырев и М.М. Лаврентьев ещё в 1978–1990 годах (ссылки на их работы см. в [8]).

В конце данного рассмотрения естественно возникает вопрос – каким образом и в каком процессе бизоны приобретают массу, если они относятся к семейству голдстоуновских бозонов, конкретно, к группе аксионов, подгруппе саксионов, которые согласно теории (гипотезе) не имеют массы, но при этом их «братья» бизоны проявляют в экспериментах наличие у них инертной массы? – Конкретный ответ и объяснение о рождении и приобретении массы голдстоуновскими бозонами бизонами при нарушении CP-инвариантности в электрослабом (слабом и электромагнитном) взаимодействии даст будущая теория бозонов, истоки которой заложил Й. Намбу.

Предстоит большая работа (и автор приглашает всех к участию) по созданию теории генерации и классификации бозонов, ведь их уже открыто более 250, и каждый из них имеет свой собственный уникальный набор квантовых чисел. Но самым трудным будет выяснить (построить теорию и подтвердить её), как физически устроен бизон, ведь пока что нет официальной не то что теории, но даже феноменологической модели строения электрона, который поэтому считается точечной частицей.

А чтобы неспециалистам в данной области и инженерам открылся горизонт и область работы, приведём из Википедии данное на популярном уровне определение этой области математическими терминами.

– «Пусть локальная трансляционно-инвариантная теория поля инвариантна относительно непрерывной группы G , описываемой n сохраняющимися токами..., а N полей со спином нуль преобразуются по некоторому представлению группы G , содержащей генераторы G – структурные константы, определённые представлением группы. Если симметрия G спонтанно нарушена, т.е. вакуум не инвариантен при действии некоторых из генераторов (например, численностью m), то существует m безмассовых голдстоуновских частиц со спином нуль – голдстоуновские бозоны с квантовыми числами, определяемыми этими генераторами». – Этому определению полностью соответствуют все бизоны всех серий, включая сверхсветовые; вот только вопрос с единственным бизоном q_9 (который открыл Н. Козырев) со скоростью $qV_9 = \infty$ остаётся пока открытым.

10. Классификация бизонов

Начало классификации бизонов на уровне серий было положено в [3, с. 84-90] и [4, с. 19]. Было введено символическое обозначение частицы бизона и серии бизонов письменными буквами латинского алфавита «b» и «B» (подобно обозначению электрона «e» и др.). Так, две серии солнечных бизонов в общем виде были обозначены: $\overset{\circ}{q}B_n$ и $\overset{\circ}{s}B_n$, тогда конкретный бизон, например q_7 , входящий в серию $\overset{\circ}{B}$, можно обозначить и записать $\overset{\circ}{q}B_7$, где знак $\overset{\circ}{}$ (принятое в астрономии обозначение Солнца) указывает на источник генерации лучей – Солнце, а в общем случае знак слева вверху от буквы B может указывать на вид или тип источника (технический, номер или специальное обозначение серии, номер серии, плазменный или радиотехнический генератор, тип лазера и др.), место и условие генерации, тип реакции, излучающей бизоны.

В [3, с. 87] представлена диаграмма Фейнмана распада нейтрона с учётом возможной генерации серий бизонов. Показано, что при преобразовании кварков $d \rightarrow u$, когда излишек энергии превратился в W^- -бозон, предполагается излучение серий бизонов $\overset{d \rightarrow u}{B}_n$ и $\overset{d \rightarrow u}{B}_{-n}$ – сверхсветовая и досветовая, а при распаде W^- -бозона, когда излучается электрон \bar{e} и антинейтрино $\bar{\nu}$, возможна генерация серий $\bar{e}B_n$ и $\bar{e}B_{-n}$. Возможность генерации бизонов основана на том, что в момент рождения и формирования заряженного W^- -бозона возникает скачок величины электромагнитного поля, а при распаде бизона наблюдается излучение (ускорение) электрона при его рождении – это и есть условия генерации бизонов, когда в калибровочном электромагнитном поле происходят ударные энергетические воздействия и преобразования; вот тут и проявляется спонтанное нарушение непрерывной симметрии в вакуумной среде, это согласно теории Й. Намбу обеспечивает генерацию масс калибровочных бозонов.

Развитие теории генерации квантованных по скорости (энергии) бизонов потребует развития теории строения физического вакуума. И тогда СНС вакуума (при углублённом изучении в рамках микроквантовой теории поля) окажется также квантованным по неизвестным пока нам законам; указанием на то являются зарегистрированные с квантованными по величине скоростями более 250-ти бизонов разных серий от разных источников.

Безусловно, в вопросах строения вакуума уже многое сделано выдающимися учёными, но их работы появились слишком рано, и

они ... забыты. Стоит вспомнить имена авторов этих работ: Н.А. Козырев и В.В. Насонов, М.М. Лаврентьев, Г.И. Шипов, А.Е. Акимов, В.А. Ацюковский, Н.Д. Колпаков, С.Г. Семёнов; ссылки на их некоторые работы см. в [7].

11. Космологическая модель остается актуальной

11.1. В конце п. 8 было сказано о необходимости пересмотра космологической парадигмы. Причина – телескоп Джеймс Уэбб показал 15 галактик, существовавших во времени до Большого взрыва. – Модель Большого взрыва опровергнута. Нужны новые объяснения и модель эволюции галактик в ранней Вселенной. Но расчёты на основании данных телескопа базировались на эффекте красного смещения, при котором предполагается, что фотоны в вакууме распространяются без потери энергии.

Сегодня становится очевидным (интернет содержит публикации), что самый главный источник ошибок для астрономов – это красное смещение и феномен углового расширения галактик. – Астрономы наблюдали при больших красных смещениях неправдоподобно большие угловые расширения галактик, что может свидетельствовать о том, что галактики могли сформироваться гораздо раньше, чем предсказывает космологическая модель Λ – SDM.

Феномен углового расширения при определённых больших красных смещениях может указывать на то, что Вселенная при своём расширении обладает некоторыми свойствами, которые не учтены в наших моделях. И может оказаться, что расширение Вселенной было неравномерным в разные эпохи и в разных направлениях. – Но правдоподобная гипотеза об усталости света изменила все старые расчёты, а значит, и модели.

Обратимся к истории вопроса. – Жорж Леметр и Эдвин Хаббл являются родителями теории Большого взрыва. В 1929 г. Хаббл опубликовал работу с описанием закона расширения Вселенной, в которой скорость расширения пропорциональна расстоянию до галактики (закон Хаббла).

Но астроном Фриц Цвикки был уверен, что Хаббл допустил ошибки, когда наблюдал далёкие галактики. Из его гипотезы «усталого света» следует совершенно другая модель Вселенной и феномена углового расширения галактик. И эта гипотеза Цвикки (через почти 100 лет) становится актуальной в связи с открытием телескопа Джеймс Уэбб. Цвикки предположил, что красное смещение от далёких галактик не обязательно должно быть

свидетельством расширения Вселенной, но может быть объяснено потерей энергии светом на большом расстоянии. Теория Цвикки объясняет феномен далёких галактик, обходя физические проблемы, связанные с напряжением Хаббла, которое может интерпретироваться различным образом, но не объясняет последовательные реальные результаты наблюдений.

Говоря о потере энергии при прохождении света через большие расстояния в вакууме, Цвикки безусловно предполагал взаимодействие электромагнитной волны с физическим вакуумом. Наша гипотеза (наш первый эвристический подход) об энергетических паттернах вакуума (см. п. 5), включает в себя предположение Й. Намбу «о большом числе степеней свободы вакуума». – В таком случае естественно предположить (см. п. 8) или аналитически описать некоторое скалярное вакуум-поле с некоторым средним уровнем значения величины энергии (энтропии), заключённой в степенях свободы; одним из компонентов этой энергии является электромагнитная. И эта гипотеза в образных представлениях коррелирует в некоторой степени с гипотезой электрон-позитронного вакуума Дирака.

В таком случае естественным является предположение об индуктивном механизме распространения электромагнитной волны при непосредственном воздействии в этом процессе энергетических (с электромагнитной компонентой) степеней свободы, названных выше паттернами вакуума. Идея существования электромагнитной компоненты вакуума не нова, и предположение о паттернах вакуума коррелирует с моделью П. Дирака, в которой вакуум до отказа набит электронами, которые занимают в нём уровни с отрицательными значениями энергии вплоть до некоторого наивысшего уровня, отстоящего от нуля энергии на величину, равную энергии покоя электрона, m_0c^2 . Если сообщить такую энергию вакуумному электрону, он «выпрыгнет» из вакуума на уровень реально электрона. В электрически нейтральном вакууме возникает положительно заряженная дырка – т.е. позитрон. П. Дирак в 1931 г. теоретически предсказал, а К. Андерсон в 1932 г. открыл позитрон в космических лучах.

С учётом сказанного выше можно сделать предположительное заключение – электромагнитная волна (свет), распространяясь в физическом вакууме, взаимодействует с его электромагнитной компонентой, и при этом присутствует механизм диссипации энергии волны с передачей её энергетическим паттернам вакуума и дальнейшим её преобразованием и поглощением.

– Так может выглядеть механизм старения фотонов модели вакуума, заполненного энергетическими паттернами, имеющими множество квантованных по энергии степеней свободы (гипотеза).

11.2. Но с какой целью мы упоминаем о гипотезе механизма старения фотонов? – Механизм старения, т.е. передача части энергии электромагнитной волны физическому (дираковскому) вакууму, и механизм возврата энергии вакуумом (при ускорении электрона) в виде квантованных по энергии бизонов имеют (предполагается) общую физику. Но (!), если бизоны оказались физически реальными [1–8] и их количество во Вселенной столь велико (см. п. 8), а их электромагнитоактивные свойства в совокупности с галактическими вселенскими магнитными полями объясняют (частично и в меру наших знаний [1, с. 104–110]) поведение тёмной энергии, то мы можем говорить о реальности существования и тёмной материи, и тёмной энергии. – Эти сведения сегодня чрезвычайно актуальны, поскольку лауреат Нобелевской премии астрофизик сэр Роджер Пенроуз заявил, что «мы в связи с новой ситуацией (открытия Джеймса Уэбба) должны вернуться к тому моменту, когда у нас есть достаточные данные наблюдений. – В конечном итоге, это означает, что все теории, основанные на тёмной материи, должны уйти, потому что мы не знаем, существует ли она на самом деле. Из этого следует, что вся космология рухнет, и будет полностью пересмотрена».

– Но эксперименты по регистрации бизонов, их свойства и механизм температуры доказывают существование тёмной материи, и можно с уверенностью сказать, что Стандартная космологическая модель спасена. Модель Lambda-SDM остается актуальной!

Такой вывод, когда динамику построения материальных галактик и Вселенной стало возможным объяснить влиянием и ролью новых элементарных частиц (которые этой же материей порождаются), весьма коррелирует с сутью попыток самого популярного астрофизика США Мичио Каку, свести воедино квантовую физику и астрофизику, что укрепило бы позиции Стандартной модели.

Астрофизики ждут окончательных результатов и выводов работы телескопа Евклид, который составляет карту всего космоса, видимого с орбиты Земли, в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Эти данные должны доказать существование гипотетической тёмной материи и динамику тёмной энергии.

К истории рассматриваемого вопроса следует добавить модель канадского исследователя Радженты Гупта, который объединил

модель Цвикки об усталости света и свою модель с изменяющимися во времени и неоднородными в пространстве физическими константами: скоростью света, постоянной Планка, гравитационной постоянной. Расчёты Гупта дают возраст Вселенной не менее 26,7 млрд лет.

Но в связи с открытием реальных элементарных частиц бизонов разумно будет всё-таки последовать совету Р. Пенроуза и «...вернуться к тому моменту, когда у нас есть достоверные данные наблюдений», тем более, что в научной литературе уже были известны и опубликованы физические модели и расчёты (доведенные до цифр) о величине старения фотонов при прохождении электромагнитной волны в вакууме.

12. Заключение

Подводя итог рассмотрения родословной бизонов, можно заключить – бизоны (переносчики электромагнитного взаимодействия, спин 0 или целое число) принадлежат к виду голдстоуновских бозонов (квазичастиц), к семейству аксионов, далее к группе саксионов (безмассовых бозонов со спином 0). Но ввиду особенностей истории генерации бизонов (низкий уровень энергий и величин полей в электромагнитных процессах) и особенностей их рождения (СНС вакуума) нейтральные электромагнитоактивные квазичастицы с постоянными (const) скоростями для каждой по номеру частицы при прохождении через электрическое, магнитное и гравитационное поля в экспериментах проявляют инертную массу.

Отличительная особенность бизонов среди элементарных частиц усматривается в наличии в их классификации трёх уникальных квантовых чисел (квалификаций): досветовой или сверхсветовой, номер (или название) серии, номер по порядку в серии.

Открытие новых элементарных частиц бизонов, которые во Вселенной постоянно генерируются барионной материей и накапливаются в магнитных полях галактик и Вселенной, проявляя при этом свойства тёмной энергии, – это залог того, что существующая космологическая модель Lambda-SDM, не взирая на открытия телескопа Джеймс Уэбб, остаётся по-прежнему актуальной, т.е. спасена.

Физики ожидают результатов эксперимента в ЦЕРН, который (как было заявлено) начался 8 апреля 2024 г. – При столкновении пучков протонов будут отыскивать невидимые частицы тёмной материи. Результат экспериментов нетрудно предположить, но

безусловно он будет полезным – назовут верхнюю границу массы (энергии) этих частиц, которая будет соответствовать пределу чувствительности датчиков и совершенству расчётной модели по дефекту массы. Но существенный шаг будет сделан – будут применены новые датчики, создавать которые постоянно в своих статьях призывает автор.

Описанные в предыдущих работах [1–8] эксперименты и созданная (в будущем) теория бизонов открывают эпоху нового витка развития во многих областях науки и техники, см. обзор [1].

13. Рисунки

Рис. 1. Формулы скоростей.

Графики соответствия скорость-угол прихода q-, s-лучей бизонов от Солнца на экран прибора.

Образец протокола регистрации

14. Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации новых элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Физические, технические и космологические аспекты (обзор). Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2022, т. 56, с. 86-125; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350694>.
2. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 29-71; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.
3. Зайцев В.П. Исследование статистических данных по регистрации бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Открытие дублетных частиц бизонов. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 57, с. 72-102; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688310>.
4. Зайцев В.П. Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы-отверстие. Выводы. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 18-52; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
5. Зайцев В.П. Первые результаты выявления физических свойств q -, s -бизонов, излучаемых фотосферой Солнца. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 53-81; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
6. Зайцев В.П. Сравнение графиков спектрограмм лучей q -, s -бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2023, т. 58, с. 82-104; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8248568>.
7. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q -бизонов и q_0 -луча со скоростью, равной бесконечности. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 5-37; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.

8. Зайцев В.П. Регистрация ряда серий лучей бизонов, генерируемых техническими источниками излучения. Доклады Независимых Авторов. Настоящий выпуск журнала.

9. Хмельник С.И. Модель запутанных частиц. Доклады Независимых Авторов. ISSN 2225-6717, 2024, т. 59, с. 184-189; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798640>.

10. Й. Намбу. Спонтанное нарушение симметрии в физике частиц: пример плодотворного обмена идеями. (Нобелевская лекция. Стокгольм, 2008 г.). УФН, т. 179, № 12, с. 1323-1326.

11. Незаконченная история о море Дирака. <https://habr.com/ru/articles/776466/>

Колтовой Н.А.

Свойства излучений, возникающих при холодном ядерном синтезе (ХЯС)

Аннотация

В статье приводится обзор различных подходов к анализу процессов, происходящих при Холодном Ядерном Синтезе (ХЯС). Рассматриваются различные варианты частиц, которые образуются при ХЯС. Особое внимание уделяется микроплазмоидам, которые образуются при ХЯС.

Оглавление

1. Введение.
 2. Образование экзотических атомов в зоне ХЯС.
 3. Различные типы треков на поверхности от плазмоидов.
 4. Образование плазмоидов снаружи реактора.
 5. Образование плазмоидов внутри реактора.
 6. Диаграмма направленности излучения.
- Выводы.
Литература.

1. Введение.

В обзоре кратко описываются идеи множества публикаций на указанную тему. При этом указывается автор публикации и ссылка на саму публикацию или ее более подробное изложение – см. литературу. Ссылка указывает на Базу Знаний (БЗК), которая создана (и постоянно обновляется) автором обзора. Ссылка имеет вид: (к.Х, ч.У, п.З), где Х-номер книги, У-номер части, Z-номер параграфа.

При проведении реакции ХЯС можно выделить три основных процесса:

- 1-выделение дополнительной энергии,
- 2-трансмутация химических элементов,
- 3-«странное» излучение.

До тех пор, пока мы не разберемся со свойствами «странного» излучения, опасно переходить к полномасштабным исследованиям, так как по некоторым данным это излучение отрицательно воздействует на человека, и некоторые исследователи, которые работали на установках с большой мощностью, погибли.

Напомню историю открытия радиоактивного излучения. В начальных исследованиях радиоактивных препаратов, пробирки с радиоактивными изотопами носили в нагрудных карманах, так как не знали о вредном воздействии радиоактивного излучения. Многие заболели и погибли.

2. Образование экзотических атомов в зоне ХЯС.

1-Частица и античастица.

1-Позитроний (e^- и e^+)

Образование электрон-позитронных пар в эфире происходит под действием импульсного электромагнитного поля. Чем круче импульс, тем больше электрон-позитронных пар образуется.

Позитроний (Ps) представляет собой систему, состоящую из электрона и позитрона, связанных вместе в экзотический атом.

Поль Дирак, рассматривал вакуум как беспредельный электрон-позитронный океан.

Константинов Станислав Иванович. (к.5, ч.11-12. П.5.4)
Позитроний имеет стабильные компактные состояния с высокими энергиями связи, которые можно интерпретировать как частицы и элементарные ячейки структуры квантового вакуума.

1-Боковое сцепление торов.

Если электрон и позитрон представить в виде торов, вращающиеся в противоположном направлении, то устойчивая конфигурация состоит из двух торов, вращающихся в одном направлении вдоль оси, но во встречном направлении при круговом вращении.

Мазурин Юрий Владимирович. (к.5, ч.11-02, п.2.1) Кольца-частицы (электрон и позитрон) с винтовым движением в торе при различном направлении кольцевого вращения (электрической полярностью). Винтовое тороидальное движение с угловой скоростью ω -магнитное поле, кольцевое с ω_c –электрическое поле. В этой модели оба тора прокачивают эфир в одном направлении, и поэтому спаренные торы будут совершать поступательное движение.

Фащевский Александр Болеславович. (к.5, ч.11-02, п5.1)
 Четырехмерное пространство представляет собой объем, заполненный энергией (встречное осевое и круговое вращение правого и левого вихревых торов).

2-Соосное сцепление торов.

Два варианта сцепки винтовых вихревых колец. Следовательно, в электрон-позитронной модели возможны два типа частиц эфира. Одни частицы являются истоком эфира, а другие являются стоком эфира. Конструкция из двух торов, в которых поток эфира закачивается внутрь, не устойчива, так как закачанный поток эфира будет выходить через плоскость соприкосновения торов, и разъединять их. Вторая конструкция более устойчива, так как откачиваемый эфир из области между торами создает внутри торов разреженную область, которая будет сжиматься внешним давлением.

Ключин Ярослав Григорьевич. (к.5, ч.11-02, п.3.1) Основу мироздания создает эфир, твердое, очень упругое, состоящее из **Куперовских пар электрон-позитрон**, сжатых Кулоновскими силами.

Строение амера синий тор электрон e^- ,
 красный тор позитрон e^+ .

Никитин Андрей Николаевич. (к.5, ч.11-02, п.5.3) Частица эфира состоит из двух элементарных частиц электрона e^- и позитрона e^+ , синхронно вращающихся на одной оси.

Акованцев Петр Иванович. (к.5, ч.11-02, п.2.1) Дуэнейтрино, соединённые вместе электрон и позитрон.

Хохлов Сергей Федорович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Структура физического вакуума и модель электрон-позитронной пары.

3-Взаимное зацепление торов.

Жвирблис Вячеслав Евгеньевич. (к.5, ч.11-02, п.5.3) Простейший элемент эфира (то есть физического вакуума) представляет собой модель электрон-позитронного вакуума П. Дирака; его можно условно изобразить в виде двух противоположных зарядов, вращающихся друг вокруг друга в двух ортогональных плоскостях.

Эфир состоит из виртуальных частиц. Поляризация вакуума.

Поляризация вакуума — это совокупность виртуальных процессов рождения и аннигиляции пар частиц в вакууме, обусловленных квантовыми флуктуациями.

На рисунке представлена диаграмма Фейнмана для процесса поляризации вакуума (одно петлевое приближение). Виртуальная петля.

Квантовая флуктуация (вакуумные флуктуации) представляет из себя виртуальные частицы, которые создаются в паре частица-античастица.

Акимов Анатолий Евгеньевич. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Модели поляризационных состояний физического вакуума и торсионные поля // Изв. вузов. Физика. 1992. №3. С.13-23.

Грановский Ярослав Игоревич. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Поляризация вакуума кулоновским полем. Вестник Новгородского государственного университета. 2020. №5 (121). С.8-9.

Дятлов Вячеслав Лукич. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Поляризационная модель неоднородного физического вакуума 1998. 184с. Физический вакуум это поляризационная среда. Физический вакуум предстает как весьма обширное математическое построение, описываемое четырьмя векторными полями: электрическим, магнитным, гравитационным и спиновым, и четырьмя векторными поляризациями - индукциями того же наименования.

Зельдович Яков Борисович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Рассматривал вопросы:

-Поляризация вакуума в электродинамике.

-Поляризация вакуума в искривленном пространстве.

Иванов Михаил Яковлевич. (к.5, ч.11-02, п.5.1) Поток электромагнитной энергии, ток смещения и явление поляризации в физическом вакууме с ненулевой температурой.

Меркулов Владимир Иванович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Поляризационная модель физического вакуума.

Мигдал Аркадий Бейнусович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Поляризация вакуума в сильных полях и ионная конденсация.

Недоспасов Артур Владимирович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) О поляризации физического вакуума в электрическом поле. Инженерная физика.

Новиков Игорь Дмитриевич (к.5, ч.11-02, п.5.5) поляризация вакуума в черных дырах.

Серга Эдуард Васильевич. (к.5, ч.11-02, п.1.2)
2002-Серга В.В. Космический вакуум. Введение в теорию. М. 2002.
2018-Серга В.В. Теория вакуума. 2018. 202с.
Рождения в вакууме пар «частица-античастица».

Сидоренков Виктор Васильевич. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Дифференциальные уравнения поля поляризации пространства физического вакуума.

Чуев Анатолий Степанович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) О противоположной направленности поляризации вакуума и вещества и о физическом смысле электрического потенциала. Представления о поляризации вакуума стали общеизвестными и почти обыденными,

однако при этом обычно подразумевают, что поляризация вакуума происходит под действием электрического поля. В данной статье раскрывается ошибочность таких представлений и показывается, что поляризация вакуума первична и не нуждается ни в каком поле, она сама по себе и есть поле. При этом направленность поляризаций вакуума и материальных тел, находящихся в нем, всегда противоположны.

Гриб Андрей Анатольевич, (к.5, ч.11-02, п.5.5) рассматривал рождение частиц из вакуума под действием внешних полей, а также поляризация вакуума и спонтанное нарушение симметрии.

Смирнов Алексей Юрьевич. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Развитие концепции **плазмы виртуальных частиц** физического вакуума.

Ядра из барионов и антибарионов (p^+ и p^- , протон и антипротон)

Шапиро Иосиф Соломонович. (к.12, ч.2-06, п.1.3) В 1969 году сформулировал идею о существовании ядерно-подобных систем, состоящих из бариона и антибариона. Он предложил модель атома, состоящего из нуклона и антинуклона. Представим себе, например, обычный атом водорода, в котором электрон замещен на антипротон, и соответственно между двумя составляющими частицами действуют не только электростатические, кулоновские, но и превосходящие их на много порядков величины ядерные силы. Такой квазиатом может существовать, как и обычный атом водорода, в виде целого спектра дискретных возбужденных состояний, способных переходить друг в друга с испусканием гамма-квантов больших энергий.

2-Двухчастичные кластеры.

- 2.1 Нейтрон (p внутри e)
- 2.2 Динейтрон ($n+n$)
- 2.3 Нейтроний ($n+n$)
- 2.4 Квазинейтрон ($n+e$)
- 2.5 Гидрино
- 2.6 Водородоподобные атомы.
- 2.7 Мезоатомы водорода.

2.1 Нейтрон (р внутри е)

Бургаев Юрий Васильевич. (к.5, ч.12-03, п.2.2) Радиальная плотность «заряда» нейтрона.

Недорезов Владимир Георгиевич. (к.5, ч.1-05, п.10-1) Распределение электрического заряда в протоне (красный) и нейтроне (синий).

Гайсин Мурат Асгатович. (к.5, ч.11-00, п.1.5) Структура нейтрона.

Протон состоит из положительно заряженного ядра и позитрона, нейтрон состоит из положительно заряженного ядра и электрона.

2.2 Динейтрон (n+n).

Гришин Владимир Геннадьевич.

Истомин Ю.А.

Фоминский Леонид Павлович

Пархомов Александр Георгиевич. (к.5, ч.1-04, п.6.1) Динейтрон может возникать из дейтерия в результате захвата орбитального электрона ядром. Этот процесс для атома дейтерия запрещен, однако он возможен при взаимодействии с антинейтрино

2.3 Нейтроний (нейтрон + нейтрино) (n+n) и динейтроний (n+n+n).

Ратис Юрий Леонидович. (к.12, ч.2-06, п.1.6) **Динейтроний**, является связанным состоянием двух нейтронов и нейтрино. Холодный ядерный синтез в конденсированных средах происходит благодаря образованию короткоживущих атомов динейтрония в инклюзивной реакции электронного захвата

Хандорин Геннадий Петрович, Шадрин Владимир Николаевич. (к.12, ч.2-06, п.1.6) Динейтроний.

2.4 Квазинейтрон (n+e)

Аракелян Владимир Сурен. (к.12, ч.5, п.6.1) Возникновение квазинейтронов при импульсном электролизе в воде.

Кащенко Михаил Петрович. (к.12, ч.2-06, п.1.7) Квазинейтрон-промежуточное состояние между нейтроном и атомом водорода.

Недосекин Юрий Андреевич. (к.12, ч.2-06, п.1.7) Квазинейтрон (протон+электрон). Предложил способ образования квазинейтронов.

Родимов Борис Николаевич. (к.5, ч.11-03, п.1.1) **Квазинейтрон**, устойчивость атома можно нарушить, если заставить его двигаться с определенной скоростью. Именно в этом состоит идея Родимова. Если скорость атома будет соответствовать кинетической энергии 13,6эВ, то ядро атома будет испытывать при взаимодействии с вакуумом квантовые колебания с частотой, соответствующей длине волны де Бройля и равной квантовой частоте колебаний электрона в этом атоме. При равенстве частот наступит резонанс, разрушающий существовавшую до него структуру квантового поля, и именно в этот момент возможно "падение" электрона на ядро под действием кулоновских сил. В результате образуется электронейтральная компактная структура. Родимов назвал ее квазинейтроном.

2.5 Гидрино

Милас Рэнделл А. Разработал теорию гидрино.

Нестеров Сергей Борисович,

Трунев Александр Петрович.

Магницкий Николай Александрович. (к.12, ч.2-06, п.1.13) Водородоподобные атомы. Найдены решения уравнений эфира, соответствующие различным состояниям водорода. В возбуждённом состоянии радиус атом водорода увеличен в несколько раз по сравнению с основным состоянием. В гидринном состоянии атом водорода имеет уменьшенный в несколько раз радиус, так называемое гидринное состояние.

2.6 Водородоподобные атомы.

«Темный водород». Малый размер и 260 кэВ.

- Молекула «темного водорода»
- Сравнение размеров молекул

Зателепин Валерий Николаевич. (к.12, ч.2-06, п.1.9) **Темный водород.** $(2p+2e)$. Размер атома 10в-13м.

Неволин Владимир Кириллович, (к.12, ч.2-06, п.1.11) субатомы водорода, система из протона и электрона в основном состоянии, более компактная чем обычный водород. Для образования субатома водорода необходимо, чтобы тепловой ион водорода столкнулся со слабосвязанным на поверхности тела электроном и проник во внутреннюю область пространственной локализации электрона.

2.7 Мезоатомы водорода.

Магницкий Николай Александрович. (к.12, ч.2-06, п.2.1) Сформулирована математическая задача, описывающая динамику

известного из эксперимента процесса образования мезоатома водорода из протона и мюона.

Николаев Олег Семенович. (к.12, ч.2-06, п.2.3) **Мезоатом**, это атом, в котором один из электронов замещен отрицательно заряженным мезоном (мюоном). В мезоатоме мюоны расположены в сотни раз ближе к ядру, чем электроны в обычном атоме. Масса мюона в 207 раз больше массы электрона.

Фильченков Владимир Владимирович. (к.12, ч.2-06, п.2.2) Физические приложения мю-катализа, захват мюонов в водороде. Представлены результаты теоретических и экспериментальных работ по захвату отрицательных мюонов в водороде. Особо отмечены сопутствующее явление мюонного катализа в водороде и тонкости экспериментального метода.

3. Различные типы треков на поверхности от плазмOIDОВ.

1-Заряженная частица падает на поверхность, и разрушается, образуется кратер. Такие кратеры образуются неустойчивыми микроплазмOIDами. Шаровая молния не прожигает бумагу, но прожигает металлическую фольгу. На поверхности металлов образуются кратеры.

2-Неровные треки, это треки от заряженных пылинок неправильной формы, которые катятся по поверхности.

3-Зигзагообразный трек, это треки от вращающихся заряженных пылинок, которые в соответствии с эффектом Дженибекова периодически изменяют ориентацию (кувыркаются).

4-Трек от плазмоида, скакающего по поверхности.

5-трек через некоторое время обрывается, так как кластер разрушается.

Возможные следующие варианты образования треков:

1-микроплазموид состоит из горячей плазмы, тогда трек возникает из-за воздействия высокой температуры,

2-микроплазموид состоит из холодной плазмы, тогда трек возникает из-за воздействия различными видами излучения микроплазموида.

При исследовании треков оказалось, что они имеют относительно большой размер, от 5мкм до 0,1мм. Основной вопрос состоит в том, как такие большие частицы смогли пройти через толстые стенки камеры реактора.

4. Образование плазмидов снаружи реактора.

Микрокластеры образовались за пределами реактора из гидратированных ионов и пылинок. Ядро микроплазмоида – ион или пылинка.

Процесс образования микроплазмидов.

1-в результате электрического разряда в воздушной (водной) среде выделяется большое количество энергии.

2-часть энергии уносится образовавшимися при разряде быстрыми электронами. Энергия электронов порядка 0,5Мэв, т.к. они регистрируются на расстоянии 1м от разряда.

3-благодаря высокой проникающей способности быстрые электроны выходят за пределы реактора.

4-Быстрые электроны ионизуют молекулы воздуха в ближайшей к реактору зоне.

5-при наличии паров воды вокруг ионов образуется гидратная оболочка из диполей воды.

6-в зоне реактора образуется **холодная газоразрядная гидратированная пылевая плазма.**

7-в газоразрядной плазме пылинки, как правило, заряжаются отрицательно в связи с тем, что электроны гораздо подвижней ионов, и их поток на частицу намного больше.

8-гидратированные ионы агрегируют на поверхности центров агрегирования (пылинки) и образуются микрокластеры.

9-за счет энергии рекомбинации на поверхности микрокластеров выделяется большое количество энергии, и микрокластеры становятся микроплазмоидами. Ядром микроплазмидов являются пылинки.

10-микроплазмоиды при попадании на поверхность предметов образуют треки.

11-при охлаждении пылевой плазмы образуется осадок.

Пылевая плазма.

Пылевая плазма, аэрозольная плазма, комплексная плазма, коллоидная плазма, плазма с конденсированной дисперсной фазой.

Пылевая плазма представляет собой плазму, содержащую заряженные твёрдые или жидкие макроскопические частицы.

Пылевая плазма это трехкомпонентная плазма, и состоит из электронов, ионов и конденсированных частиц.

В зависимости от механизмов зарядки (потoki ионов и электронов, фото-, термо-, вторичная электронная эмиссия) частицы в такой плазме приобретают отрицательный или положительный заряд.

Пылевые кластеры в плазме, это упорядоченная система из конечного числа пылевых частиц. Такие системы иногда называют кулоновскими кластерами, или кластерами Юкавы.

Отличие пылевых кластеров от пылевых кристаллов носит условный характер. Если в пылевом кластере больше 1000 частиц, то его называют пылевым кристаллом.

Жигалов Владислав Анатольевич предположил, что треки оставляют наэлектризованные пылинки. (к.12, ч.2-04, п.2.5)

Сальников Михаил Владимирович. (к.5, ч.10-03, п.3.1) Пылевые квазиатомы, пылевая плазма, это плазма из ионизованного газа с включением микронных пылевых частиц. Очень часто в пылевой плазме возникают эффекты самоорганизации пылевых частиц. В пылевой плазме происходит самоорганизация пылевых зёрен, в результате которой образуются пылевые кристаллы.

Фортов Владимир Евгеньевич. (к.5, ч.10-03, п.3.2) Пылевая плазма. Пылевые кластеры.

Гидратированная плазма. Газовый разряд во влажном воздухе.

Никитин Анатолий Ильич. (к.12, ч.2-06, п.6.2) Возможно “капсулирование” группы ионов окружающим слоем воды и образование микрокластера в виде полости с зарядами, окружённой оболочкой из поляризованных молекул воды. Поляризованные молекулы воды сдавливают полость, не давая ионам разлететься. Эта структура аналогична структуре шаровой молнии. Найдены условия существования связанных структур из тел, обладающих электрическим зарядом одного знака. Показано, что сила кулоновского расталкивания таких объектов может быть скомпенсирована их отталкиванием от периферического облака зарядов того же знака, возникающего из-за стекания части заряда шара в атмосферу.

Е.Т. Протасевич

Новые явления в физике газового разряда и радиофизике

Протасевич Евгений Трофимович. (к.5, ч.10-02, п.2.0) При относительной влажности воздуха, равной 95%, в свободном пространстве формируются локализованные сгустки холодной неравновесной плазмы, время жизни которых составляет единицы секунд в случае импульсного режима работы источника ионизации и

может составлять минуты-часы при переходе в стационарный режим воздействия на влажный воздух. На графике представлена зависимость газовой температуры от влажности воздуха. Минимум при влажности 96%.

Стаханов Игорь Павлович. (к.5, ч.10-01, п.9.3) Кластерная природа шаровой молнии, микроплазмоид представляет собой кластер, состоящий из гидратированных ионов.

Многочастичные кластеры.

1989-**Охатрин Анатолий Федорович.** **Макрокластеры и сверхлегкие частицы.** Доклады АН СССР, 1989, т.304, №4. с.866-869. Открытие новой частицы, которую он назвал микролептоном. Микролептонный газ проникает во все твердые тела и среды; структурируется в **связные многослойные кластеры**, диаметры и периоды колебаний которых зависят от химического состава твердого тела; заполняет ядра и участвует в их распадах; являясь «ультрахолодным», МЛ-газ обладает свойством сверхтекучести: постоянная затухания колебаний 10^6 сек. Существует спектр масс микролептонов: от 10^{-47} до 10^{-32} кг, соответственно им, радиусы связных кластеров - от 10^{-6} до 10^{-9} м. В возбужденном состоянии (содержащем слабый заряд) микролептонный (МЛ) газ структурируется в кластеры в телах и средах вокруг неоднородностей.

Смирнов Борис Михайлович. (к.5, ч.10-02, п.9.2) Фрактальные кластеры.

Шишкин Алексей Львович. (к.12, ч.2, глава 3) Вихревые солитоны, магнетотороэлектрические кластеры.

5. Образование плазмоедов внутри реактора.

1-Микроплазмоеды. Они образовались внутри реактора в результате взрывной эмиссии электронов с поверхности катода. Они смогли пройти сквозь стенки реактора благодаря способности суперпроникновения, как шаровая молния проходит сквозь стекло без его разрушения. Ядро микроплазмоеда –металл.

Месяц Геннадий Андреевич (к.12, ч.2-06, п.5.1) **Теория эктонов.** Эктоны, это порции плазмы, выбрасываемой при микровзрыве на поверхности катода в результате разогрева и взрыва микрообъёмов за

счёт большой удельной энергии в них. Удалось определить основные параметры эктона: число электронов, длительность его функционирования, уносимую с катода массу металла, число ионов, сопровождающих эктон, и т.д. **В одном эктоне, в среднем, содержится триллион электронов и сто миллиардов ионов.**

1991-**Шоулдерс Кеннет** (1927-2013), физик, США, (к.12, ч.2-06, глава 4) **Теория зарядовых кластеров Шоулдерса.**

Шоулдерс смог измерить и вычислить конкретные параметры зарядовых кластеров. Зарядовые кластеры имели форму **полого шарика** с диаметром от 5 до 15 мкм, заряд которого был сформирован группой от 10^8 до 10^{11} электронов. Затем, зарядовый кластер приобретает значительную массу, захватывая из окружающего пространства атомы вещества в виде положительных ионов.

Кратер Шоулдерса

Гринев Владимир Тимофеевич. (к.5, ч.10-03, п.4.1) Шаровые микромолнии. Теория кристаллизации плазмы. При очень высокой энергии частиц, плазма - это строго организованная в трехмерном

пространстве система движущихся, а вернее колеблющихся, частиц в виде **многослойного сферического конденсатора**. Энергия шаровой молнии накоплена, именно, в этом конденсаторе. Именно эти поля и не позволяют частицам разлетаться.

Енютин Геннадий Васильевич. (к.12, ч.2-04, п.1.5) Возникают конгломераты **многофотонных закольцованных образований**.

Константинов Станислав Иванович. (к.5, ч.11-00, п.1.11.6) Треки на поверхности образуются микро шаровыми молниями (микроплазмондами).

Лаптухов Алексей Иванович. (к.12, ч.2-04, п.1.7) **Элтоны-микросгустки плазмы.**

“Ядра” – сгустки **сверхплотной квантовой плазмы**, состоящие из электронного облака и нескольких или многих обычных атомных ядер. Плотность электрического заряда в ядре (в отличие от обычного атома) **отрицательна в его центральной части и положительна на периферии**. Ядро – стабильная долгоживущая система с необычными свойствами. Его минимальный размер ~10-10 см, а максимальный вплоть до макроскопических. Ядра могут образовываться в электрических разрядах из воды или любых обычных атомов и молекул.

Нестерович Александр Владимирович. (к.12, ч.2-04, п.2.4) **Наблюдение светящихся шаровых объектов, перемещающихся по поверхности, недалеко от реактора ХЯС.**

Савченко Алексей Михайлович. (к.12, ч.2-04, п.2.2) Странные частицы представляют собой устойчивые плазмонды. Он считает, что плазмонды зарождаются в самом реакторе, и проходят сквозь стенку реактора.

Сапогин Владимир Георгиевич, (к.12, ч.2-06, п.6.3) существование трёх видов плазмондов в двухкомпонентной плазме: электронейтрального, заряженного положительно, либо заряженного отрицательно.

Он описал механизм удержания одноименных зарядов самосогласованным полем.

Эдвард Льюис. (к.12, ч.2-06, п.6.1) Теория микроплазмондов.

Микроплазмиды со сверхтяжелым ядром. Ядерные молекулы.

В результате микровзрыва на поверхности катода, возникает микроплазмид. Из-за высокой температуры, давления, и сильного электромагнитного поля, атомы в области плазмоида полностью ионизируются, и их ядра сливаются в одно квазиядро сверхвысокой плотности, состоящее из нуклонов. Это ядро можно назвать ядерной молекулой, частицей темной материи, максимомом, планкеоном. Оно становится ядро микроплазмоида.

С помощью этой гипотезы можно объяснить все три особенности ХЯС:

- 1-выделение энергии (при распаде квазиядра),
- 2-трансмутацию, при распаде ядра оно распадается на наиболее устойчивые части (ядре железа),
- 3-треки, микроплазмиды способны образовывать треки.

Игнатов Борис Николаевич, (к.5, ч.10-02, п.7.5) микроплазмид имеет в центре сверхтяжелую частицу. 1-СВТ квазичастица, 2-компактное ядро (внутренняя оболочка), 3-огненный шар (внешняя оболочка)

Условия образования микроплазмидов:

- 1- генерирование заряженной частицы или их потока;
- 2- ускорение этой частицы или потока до субпланковского уровня энергии, но не менее чем до 10^{20} эВ.
- 3- осуществление взаимодействия ускоренной частицы или потока с мишенью, но обязательно в газовой среде, например в атмосфере Земли.

Марков Моисей Александрович, (к.5, ч.10-02, п.7.0) разрабатывал теорию **максимонов**, частиц с максимальной массой в масс-спектре "элементарных частиц", с массой $2 \times 10^{-5} \text{г}$, радиус 10в-33м.

Станюкович Кирилл Петрович, (к.5, ч.10-02, п.7.0) он выдвинул собственную гипотезу — о «**планксонах**», особых частицах, представляющих собой замкнутые миниатюрные вселенные -массой в одну сотысячную грамма.

Бромли Д. Ядерные молекулы. УФН. Т.131. вып.4 (1980).

Для образования ядерной молекулы два ядра должны быть сближены настолько, чтобы короткодействующие ядерные силы превзошли дальнедействующие электростатические.

1960- Бромли Д., в Чок-Риверской Ядерной лаборатории в Канаде обнаружил резонансы в столкновениях между ядрами углерода-12 (^{12}C), что послужило первым доказательством существования ядерных молекул.

Баранов Дмитрий Сергеевич. (к.5, ч.10-02, п.7.4) **Ядерные молекулы**.

На поверхности возбужденных кластерных (пылевых) частиц происходят различные плазмохимические реакции стимулированного горения.

Ландау Лев Давидович (к.5, ч.10-02, п.7.1) выдвинул гипотезу о возможном наличии в Природе пятого состояния вещества, которое он назвал нейтронным. Он писал о возможном существовании плотных звёзд, которые выглядят как одно гигантское атомное ядро.

Мигдал Аркадий Бейнусович. (к.5, ч.11-02, п.5.5) Поляризация вакуума в сильных полях и ионная конденсация. Перестройка электронно-позитронного вакуума в поле ядра с большим зарядом. Пионная конденсация. Физические следствия пионной конденсации. Конденсация в однородном нуклонном веществе и нейтронные звезды. Конденсация в конечной системе. Эксперименты, устанавливающие близость ядер к конденсации. Возможное существование сверхплотных и нейтронных ядер **и пути их обнаружения**. **Сверхзаряженные ядра**.

Мьшинский Геннадий Владимирович. (к.12, ч.2-06, п.1.13) Трансатомы, трансядра, ядерные трансмолекулы, реакции

трансмутации. Образование кластеров при взаимодействии лазера с веществом.

Нарышкин Юрий Григорьевич. (к.5, ч.10-02, п.7.0) Поиск частиц темной материи.

Рубаков Валерий Анатольевич. (к.5, ч.10-02, п.7.0) Частицы темной материи, в 1000 раз тяжелее протона.

Рябов Владимир Алексеевич, (к.5, ч.10-02, п.7.0) поиск частиц темной материи.

Чистолинов Андрей Владимирович. (к.5, ч.10-02, п.7.1) Микро шаровые молнии (макросы), микрокапельки специального вещества, квинтэссенции, размером от 100 до 200мкм, могут быть частичками темной материи.

Шило Николай Алексеевич, (к.5, ч.10-02, п.7.1) он считал, что ядро шаровой молнии состоит из материи с огромной плотностью.

Три взаимосвязанных направления исследований: газовый разряд, шаровая молния, пылевая плазма.

Суперпроникновение. (к.5, ч.1-05, глава 12)

1. Шапкарнов Иван Михайлович.

1996-Открыл эффект суперпроникновения одних макротел в твердой фазе в другие без взаимодействия во время и после облучения их излучением Козырева-Дирака. Макротела (**пыль, мелкие кусочки различных материалов**, содержащихся в атмосфере) могут беспрепятственно проходить через толстые слои вещества без взаимодействия с ним, как во время, так и после облучения. Источником излучения является электроразрядный генератор на основе листа Мебиуса.

2. Стримеры.

1896-**Никола Тесла** описывал эксперимент, при котором стример газового разряда проходит сквозь стекло. «Обычный стример, внезапно и под большим давлением вырывался из клеммы разрядной катушки, и проходил сквозь толстую стеклянную пластину, как будто ее не существует». Стример представляет собой холодную плазму. Значит, холодная плазма свободно проходит через стекло, не повреждая его.

3. Шаровая молния.

Существуют многочисленные наблюдения, при которых шаровая молния проходит через стекло, не разрушая его.

4. Сверхпроницаемость мембран.

Металлическая мембрана **макроскопической толщины** может при определенных условиях стать сверхпроницаемой **для частиц водорода**, энергия которых превышает 1 эВ.

5. Торнадо.

На фотографии представлены соломинки, воткнутые в различные предметы после торнадо. Щепки втыкались в бетонную стену, как иглы втыкаются в подушку.

6. Уменьшение давления в сосудах, размещенных в зоне ХЯС.

Никола Тесла. Создание вакуума в газоразрядной трубке.

Зателепин В.Н. Уменьшение давления в герметичном сосуде рядом с реактором.

Климов А.И. «Аномальный взрыв» в водяном затворе.

Шишаков Н.А. Уменьшение давления в газоразрядной трубке.

7. Уруцкоев Леонид Ирбекович.

Выброс горячего вещества из реактора во время электровзрывов в экспериментах.

Было зарегистрировано светящееся плазменное образование, которое возникало над крышкой реактора. В момент разрыва тока в канале над установкой появляется очень яркое диффузное свечение (рисунок а). Затем свечение становится менее ярким и на следующем

кадре (рисунок б) уже отчетливо видно шарообразное свечение. В следующие 3-4мс не наблюдается какой-либо динамики, а затем светящийся шар начинает рассыпаться на много маленьких “шариков”.

Различные типы микроплазматических явлений, имеющих разную структуру, свойства, и возникающих при различных условиях:

1-холодные или горячие,

2-статические или вращающиеся.

3-имеют внутреннюю структуру (ядро и оболочка) или не имеют структуры (микрокапелька, микрочастица, сгусток плазмы).

1-(Месяц Г.А.) **Микроплазматические ядра-Эктоны**. Они образовались внутри реактора, и смогли пройти сквозь стенки благодаря способности суперпроникновения, как шаровая молния проходит сквозь стекло без его разрушения. **Ядро микроплазматического явления –металл.**

2-(Шоулдерс К.) Зарядовые кластеры, **полые шарики**, оболочка которых состоит из электронов.

3-(Сальников М.В.) **Микрокластеры**. Они образовались за пределами реактора из гидратированных ионов (электронов) и пылинок. **Ядро микроплазматического явления –ион или пылинка.**

4-(Лаптухов А.И.) **Эктоны**-сгустки сверхплотной квантовой плазмы.

5-(Баранов Д.С., Мышинский Г.В.) **Ядерные молекулы.**

Эфирная теория микроплазматических явлений.

Микроплазматические явления представляют собой возбужденные состояния эфира.

В этом случае микроплазматические явления могут свободно проходить через стенки реактора.

Канавец Василий Иванович, микроплазматические явления представляют собой электронно-позитронные сгустки (**сгустки позитрония**). Пары электрон-позитрон (e^-e^+) имеют большую запасенную энергию выделяющуюся при аннигиляции. Время жизни позитрона до аннигиляции обычно мало, но может быть существенно

увеличено при получении сверхтекучего или сверхпроводящего макроскопического квантового состояния.

Ацюковский Владимир Акимович. С точки зрения эфиродинамики шаровая молния — это тороидальный винтовой вихрь слабо сжатого эфира, отделенный пограничным слоем эфира от окружающего эфира. Энергия шаровой молнии — это энергия потоков эфира в теле молнии.

Миркин Владислав Иосифович. Шаровая молния возникает не в веществе, а в униполярном эфире. И поэтому она может существовать в вакууме, в воздухе, в воде и даже в твердых телах.

6. Диаграмма направленности излучения.

Диаграмма направленности излучения для различных источников неэлектромагнитного излучения (газовый разряд, торсионные генераторы, излучение объектов при вращении).

Спинирующий объект создает в **двух пространственных конусах** поляризацию, которая в одном направлении соответствует левому торсионному полю $-SL$, а в другом правому торсионному полю $-SR$. Кроме этого, возникает область торсионного поля в виде диска, перпендикулярного к оси вращения. В указанных областях в виде конусов возникает аксиальное торсионное поле (Γ_a), а в диске - **радиальное торсионное поле** (Γ_r).

Коробейников Владимир Иванович. (к.5, ч.2-07, п.2.1) Санкт-Петербург. ЕН-антенна. Диаграмма направленности, снятая «таблеткой», и обычная диаграмма, снятая с помощью штыревой антенны. **Любая антенна излучает и продольные, и поперечные волны. Но они имеют различную диаграмму направленности и различную интенсивность.**

Р и с . 2

Храпко Радий Игоревич (к.5, ч.2-07, глава 7)) **Спиновый момент импульса дипольного излучения.**

Показано, что **угловое распределение потока момента импульса**, исходящего от вращающегося электрического диполя, имеет **максимум в плоскости вращения диполя**. Сделан вывод об орбитальном характере этого момента импульса. Утверждается, что кроме этого потока существует поток спина, направленный перпендикулярно плоскости вращения, туда, куда направлено излучение круговой поляризации.

Авшаров Евгений Михайлович. (к.5, ч.7, п.1.9) Регистрация излучения в области реактора с помощью специального датчика.

Конусная диаграмма направленности излучения.

Климов Анатолий Иванович. (к.12, ч.5, п.4.9) Регистрация излучение плазмогенератора с помощью датчика нейтронного излучения. Слева нейтронный канал, справа гамма-излучение.

Справа-угловое распределение нейтронного потока. По оси реактора поток нейтронов ноль.

В клетке фарадея прибор ничего не видит, значит это не нейтроны.

Охатрин Анатолий Федорович. (к.5, ч.2-04, п.1.3) Схема установки для фоторегистрации излучения вдоль оси вращающегося свинцового конуса. Под действием излучения в среде возникают микрокластеры, которые рассеивают проходящий свет. Рассеянный свет регистрируется с помощью фотоаппарата.

Если вращение отсутствовало, то изображения не появлялось. При частоте вращения 860 об/мин. Появлялось изображение. При повышении частоты вращения приводило к повышению яркости изображения. Кольцевые светящиеся зоны при этом имели различный диаметр, величина которого периодически изменялась во времени. Зависимость от времени величины диаметра одной из сфотографированных кольцевых зон показана на рис.2. Участок кривой от начала координат до t_0 соответствует периоду времени, в течение которого свинцовый конус вращался со скоростью 3500 об/мин. В момент времени t_0 двигатель, приводящий конус во

вращение, был остановлен. После остановки двигателя и прекращения вращения конуса период свободных колебаний диаметра представленной на фотографии зоны возрос с 83 до 260 с через 20 суток.

Геворков Александр, (к.5, ч.2-04, глава 10) **заведующий лабораторией**, Сухумский физико-технический институт. Разработали линейный ускоритель, и регистрировали излучение, проходящее сквозь бетонную защиту. В качестве детектора использовали пластину из оргстекла.

Причины образования излучения в виде конусов:

1-Дифракция неэлектромагнитного излучения на флуктуациях эфира (на кристаллической решетке эфира, на виртуальных неоднородностях эфира, на виртуальных электрон-позитронных парах).

2-Когерентное излучение спин-ориентированной среды.

3-Структурированное состояние плазмы.

Косинов Николай Васильевич. (к.5, ч.1-02, п.2.5) Плазменные конусы возникали в экспериментах, когда разряд конденсаторной батареи осуществлялся при поджиге межэлектродного пространства импульсами свыше 100 000V. Длина конусов зависит от мощности разряда и геометрии разрядника. Средняя длина одного конуса до 8-12см.

Увеличение диаметров колец по мере удаления точки установки **вольфрамовой мишени** от зоны плазмообразования. Мишени устанавливались вне зоны электрического разряда за пределами плазмообразующего канала. На мишень из бумаги плазма не оказывает действия.

Выводы.

1-В области реактора излучаются различные типы частиц, они излучаются в различном процентном соотношении.

2-В области реактора, в котором протекает ХЯС, возникает вихревое излучение неэлектромагнитных волн в эфире, которое имеет диаграмму направленности в виде двух основных лепестков: вдоль оси реактора, и перпендикулярно оси реактора.

3-Вокруг реактора образуется область (шуба), состоящая из **микроплазмоидов.**

-микроплазмонды (зарядовые кластеры Шоулжерса, эктоны) возникают в результате взрывной эмиссии на катоде, на катоде образуются области с очень высокой температурой, и в этих областях происходят различные ядерные реакции.

-микроплазмонды обладают свойством суперпроникновения (шаровая молния проходит сквозь стекло без разрушения стекла),

-радиус области, заполненной микроплазмондами составляет примерно 1-2 метра,

-микроплазмонды являются устойчивыми, долгоживущими образованиями. После выключения установки они остаются в среде, и регистрируются в виде эффекта под названием «фантом».

-возможно образование долгоживущих пылевых микроплазменных образований (на основе заряженных пылинок или капелек воды).

С помощью бета-дозиметра ДРГБ-01 «ЭКО-1» на основе газоразрядного счетчика СБТ-10 с размером прямоугольного слюдяного окна 91x74мм.

Счетчик зашкаливает на расстоянии 0,5 м от разряда. Таковую длину свободного пробега имеют электроны с энергией 0,2 МэВ.

Так как проникающая способность для биологических тканей при энергии электронов 0,5Мэв составляет так же 1 метр, то находиться рядом с электрическим разрядом не рекомендуется. Быстрые электроны, при попадании в организм человека, вызывают нарушения в структуре ДНК.

Условия возникновения реакций Холодного Ядерного Синтеза:

1-наличие атомов водорода в среде,

2-наличие внешнего электрического поля, под действием которого атомы водорода ориентируются в одном направлении,

3-наличие возбуждающего излучения, возникающего при электрическом разряде.

Под действием возбуждающего излучения атомы водорода переходят в возбужденное состояние. Так как они ориентированы в одном направлении под действием электрического поля, то возникает когерентная среда из возбужденных атомов водорода. В этой среде возможно слияние атомов водорода с образованием атомов гелия. В дальнейшем возможно присоединение дополнительных атомов водорода, и образование более сложных химических элементов.

Литература:

1. Колтовой Н.А. Книге 5 (часть 10-01) – Шаровая молния.
2. Колтовой Н.А. Книге 5 (часть 10-02) - Различные способы создания плазмоедов.
3. Колтовой Н.А. Книге 5 (часть 10-03) – Плазма.
4. Колтовой Н.А. Книга 12 (часть 2-02) – Холодный ядерный синтез
5. Колтовой Н.А. Книга 12 (часть 2-04) – Регистрация излучения при ХЯС.
6. Колтовой Н.А. Книга 12 (часть 2-06) – Частицы, возникающие при ХЯС.
7. Колтовой Н.А. Книга 12 (часть 14-9) – Разряд в газе при атмосферном давлении.
8. Книги можно бесплатно скачать с сайта <https://koltovoi.nethouse.ru>

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Прав был упрямый Хэвисайд!

Аннотация

Здесь уточняются уравнения гравитации Хэвисайда. Доказывается, что они полностью подобны уравнениям Максвелла для электромагнетизма и предсказывают существование гравитационных волн, распространяющихся с некоторой скоростью. Далее рассматривается строгая математическая оценка этой скорости движения этих волн, основанная на результатах экспериментов Самохвалова. На основе этой оценки рассчитываются гравитоэлектрическая и гравитомагнитная проницаемость вакуума.

Статья появилась, как ответ на недавнюю публикацию [1].

Оглавление

Уравнения гравитации Хэвисайда
Приложение
Литература

Уравнения гравитации Хэвисайда

Известны уравнения Максвелла для гравитационного поля в форме, предложенной Хэвисайдом. Здесь мы сошлемся на работу [1], в которой теория гравитации Хэвисайда анализируется и дается объяснение тому факту, что она не была принята научным сообществом. В дальнейшем было показано [2], что в слабом гравитационном поле при малых скоростях из основных уравнений ОТО можно вывести гравитационные аналоги уравнений электромагнитного поля, которые имеют тот же вид (3).

"Идея подобия законов гравитации законам электромагнетизма обсуждалась Дж. К. Максвеллом, Бриллюэном, Бриджменом, О. Хэвисайдом, Г. Бонди (1962 г.), Э. Брагинским и др. Р. Форвард (1961 г.) вывел аналогичные максвелловским соотношения гравитации с опорой на ОТО А. Эйнштейна. Дж. Карстуа (1969 г.) получил ту же

систему уравнений *гирополя*, опираясь на идею изоморфизма базовых законов электромагнетизма и гравитации" [3].

Далее будем рассматривать уравнения гравитации Хевисайда в форме уравнений Максвелла.

Таблица 1.

ε - диэлектрическая проницаемость	ε_g - гравитодиэлектрическая проницаемость
μ - магнитная проницаемость	μ_g - гравитомагнитная проницаемость
E - напряжённость электрического поля	E_g - напряжённость гравитоэлектрического поля
H - напряжённость магнитного поля	H_g - напряжённость гравитомагнитного поля
B - магнитная индукция	B_g - гравитомагнитная индукция
J - плотность электрического тока	J_g - плотность тока массы
ρ - плотность электрического заряда	ρ_g - плотность массы
c - скорость бегущей электромагнитной волны (скорость света)	c_g - скорость бегущей гравитомагнитной волны

Для формулирования этих уравнений рассмотрим табл. 1. В указанных обозначениях и в системе СИ уравнения Максвелла для электромагнетизма принимают известный вид:

$$\operatorname{div} E = \rho / \varepsilon, \quad (1)$$

$$\operatorname{div} H = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{rot} E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} H = J + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} \quad (4)$$

или, вместо уравнений (3, 4),

$$\operatorname{div} E = \rho / \varepsilon, \quad (5)$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad (6)$$

$$\operatorname{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad (7)$$

$$\operatorname{rot} B = \mu J + \frac{1}{c^2} \frac{\partial E}{\partial t}. \quad (8)$$

где

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (9)$$

Почти такой же вид, как (5-8), они имеют и у Хевисайда:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (10)$$

$$\operatorname{div}B_g = 0, \quad (11)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\frac{1}{c} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (12)$$

$$\operatorname{rot}B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}. \quad (13)$$

Есть два отличия, которые указывают авторы работы [1]:

- 1) В уравнениях (10) и (13) появились отрицательные знаки. Отсюда, по мнению авторов работы [1], следует фатальный для теории Хевисайда вывод о том, что в этой теории поток энергии является отрицательным. Но в приложении 6 этот вывод опровергнут.
- 2) В уравнениях (12) и (13) указана скорость c , а не c_g . Это означает, что

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_g \varepsilon_g}}. \quad (14)$$

Поэтому далее предлагается использовать следующую форму уравнений Хевисайда:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (15)$$

$$\operatorname{div}B_g = 0, \quad (16)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\frac{1}{c_g} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (17)$$

$$\operatorname{rot}B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c_g^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}, \quad (18)$$

где

$$c_g = \frac{1}{\sqrt{\mu_g \varepsilon_g}}. \quad (19)$$

Эта система уравнений эквивалентна следующей:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (20)$$

$$\operatorname{div}H_g = 0, \quad (21)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\mu_g \frac{\partial H_g}{\partial t}, \quad (22)$$

$$\operatorname{rot}H_g = -J_g + \varepsilon_g \frac{\partial E_g}{\partial t} \quad (23)$$

Такие уравнения полностью аналогичны уравнения электромагнетизма и предсказывают существование гравитационных волн. Бегущие гравитационные волны движутся со скоростью c_g .

Прав был упрямый Хэвисайд!

Таблица 2.

	Система СИ	Система СГС
G	$6.7 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}$	$6.7 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}$
ε_g	$1.5 \cdot 10^{10} \text{ м}^{-3} \cdot \text{кг} \cdot \text{сек}^2$	$1.5 \cdot 10^7 \text{ см}^{-3} \cdot \text{г} \cdot \text{сек}^2$
μ_g	$7 \cdot 10^{-53} \text{ м} \cdot \text{кг}^{-1}$	$7 \cdot 10^{-54} \text{ см} \cdot \text{г}^{-1}$
ξ	$10^{12} \div 10^{13}$	$10^{12} \div 10^{13}$
c	$3 \cdot 10^8 \text{ м} \cdot \text{сек}$	$3 \cdot 10^{10} \text{ см} \cdot \text{сек}$

В [2] показано, что на основе уравнений ОТО и предполагая, что гравитационное поле слабо, уравнение (20) можно записать в виде

$$\text{div}E_g = -G\rho_g. \quad (24)$$

где G - гравитационная постоянная. Следовательно (см. табл. 2),

$$\varepsilon_g = 1/G \quad (25)$$

Итак, в слабом гравитационном поле Земли можно пользоваться максвеллоподобными уравнениями Хэвисайда для описания гравитационных взаимодействий. Это означает, что существуют гравитационные волны, имеющие гравитоэлектрическую составляющую с напряженностью E_g и гравитомагнитную составляющую с индукцией B_g . На массу m , движущуюся в магнитном поле со скоростью v , действует гравитомагнитная сила Лоренца (аналог известной силы Лоренца) вида (в системе СГС)

$$F = \zeta \frac{m}{c} [v \times B_g], \quad (26)$$

где ζ - коэффициент, равный 1 у Хэвисайда и равный 2 в ОТО. В соответствии с вышесказанным мы должны записать эту формулу в виде:

$$F = \frac{m}{c_g} [v \times B_g]. \quad (27)$$

В [4] рассматриваются и анализируются неожиданные и удивительные эксперименты Самохвалова, которые можно объяснить (по мнению автора данной статьи) взаимодействием неравномерных токов масс. Неравномерные токи масс J_g создают переменные гравитоэлектрическую напряженность E_g и гравитомагнитную индукцию B_g . При взаимодействии этой индукции с массами m , движущимися со скоростью v возникает гравитомагнитная сила Лоренца. Важно отметить, что эффекты проявляются в виде сил

Лоренца и настолько значительны, что для их объяснения уравнение (26) необходимо дополнить некоторым эмпирическим коэффициентом ξ . Далее в [4] показывается, что при таком дополнении результаты экспериментов хорошо согласуются с уравнением (26), которая приобретает вид:

$$F = \xi \frac{m}{c} [v \times B_g]. \quad (28)$$

Сравнивая (27, 28), находим:

$$c_g = \xi c. \quad (29)$$

Значение коэффициента ξ из этих экспериментах определяется для пониженного давления. Его значение при атмосферном давлении можно оценить весьма приближенно. Этот коэффициент можно назвать гравитационной проницаемостью среды. Из экспериментов Самохвалова следует, что

$$\xi \approx 10^{12} \div 10^{13}. \quad (30)$$

Из (19, 29, 27) находим:

$$\mu_g = \frac{1}{\varepsilon_g c_g^2} = \frac{1}{\varepsilon_g \xi^2 c^2} = \frac{G}{\xi^2 c^2} \approx \frac{10^{-25} G}{c^2}. \quad (31)$$

Таким образом, мы определили значение всех констант в уравнения Хевисайда – см. табл. 2.

Приложение

В [1] рассматривается теория гравитации Хевисайда и показывается, что уравнения электромагнетизма и уравнения гравитации совпадают с точностью до обозначений - см. уравнения (5-8) и (10-13) соответственно. Отличие состоит только появлении отрицательного знака в уравнениях (10) и (13). Отсюда следует, что поток энергии в уравнениях гравитации является отрицательным, что, конечно же неприемлемо для физической теории.

Этот вывод авторы подтверждают обсуждением эксперимента с движущимся заряженным стержнем. В этом случае направление тока зарядов внутри стержня совпадает с направлением потока энергии, который движется в ту же сторону, но снаружи стержня. Это явление эквивалентно тому, что электрический ток внутри стержня сопровождается потоком энергии снаружи стержня. Этот парадокс анализирует Фейнман с своих известных лекциях [5]: *наша «сумасшедшая» теория говорит, что электроны получают свою энергию, растрчиваемую ими на создание теплоты извне, от потока энергии внешнего поля внутрь провода. Интуиция нам подсказывает, что электрон пополняет свою энергию за счет «давления», которое толкает его вдоль провода, так что энергия как будто должна течь вниз (или вверх) по проводу. А вот теория*

утверждает, что на самом деле на электрон действует электрическое поле, создаваемое очень далекими зарядами, и электроны теряют свою энергию, расходуемую на тепло именно из этих полей. Энергия отдаленных зарядов каким-то образом растекается по большой области пространства и затем втекает внутрь провода."

Причина этого парадокса состоит в том, что решение уравнений в виде волнового уравнения (математически верное) не удовлетворяет закону сохранения энергии. В результате появляются физически необоснованные следствия. Поток энергии, летящий сбоку провода – одно из них.

В [6] найдены другие решения уравнений Максвелла, в которых соблюдается закон сохранения энергии. При этом, в частности, поток энергии оказывается внутри провода – см. главу 5.

Эти же решения существуют и для рассматриваемых уравнений Хевисайда. При этом поток энергии становится положительным вне зависимости от знака в уравнениях (10) и (13). Таким образом, уравнения гравитации Хевисайда не нарушают каких-либо физических законов.

Главный вопрос, который ставят авторы обсуждаемой статьи, заключается в том, предсказывает ли теория Хевисайда гравитационные волны. Из сказанного выше следует утвердительный ответ.

Литература

1. F. Herrmann, M. Pohlig. Heaviside's Gravitoelectromagnetism: What is it good for and what not?
<https://www.researchgate.net/publication/369977648>
2. Gravitoelectromagnetism,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitoelectromagnetism>
3. Шульц Э.О. К вопросу о мировом вихревом излучении. Журнал Формирующихся Направлений Науки, номер 12(4), стр. 184-185, 2016, <http://www.unconv-science.org/n12>
4. S.I. Khmelnik. Gravitomagnetism: Nature's Phenomenas, Experiments, Mathematical Models. 2020. Third Edition, pp. 1–283. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. Israel,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3802903>
5. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, volume 2, 1964.
6. S.I. Khmelnik. Inconsistency Solution of Maxwell's Equations. B Inconsistency Solution of Maxwell's Equations. 2021. Edition 19, pp. 1–378. "MiC" - Mathematics in Computer Corp., Israel,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5796226>

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Математическая модель морских течений и цунами

Аннотация

Рассматриваются океанические течения, водные и песчаные цунами. Отмечается, что во всех этих явлениях и процессах явным образом наблюдаются громадные и необъяснимые потоки энергии и поразительно устойчивые формы течений. Показывается, что такие характеристики этих явлений объясняются присутствием сил Кориолиса, которые в связи с этим следует признать физически существующими силами. Модель этих явлений формулируется как задача гидродинамики. Однако для решения этой задачи невозможно воспользоваться известными методами гидродинамики, т.к. массовые силы Кориолиса зависят от скорости. Приводится решение сформулированной задачи.

Оглавление

1. Введение
 2. Уравнения гидродинамики для прямоугольной струи
- Литература

1. Введение

Морские течения, водные и песчаные цунами можно представить в виде ограниченной или замкнутой полосы, движущейся с постоянной скоростью и при этом сохраняющей форму сечения на всем своем протяжении. Эти явления поражают своей грандиозностью, организованностью и демонстрацией существования в своем объеме неиссякаемого источника колоссальной энергии. Какова внутренняя структура такой полосы и как устроен ее двигатель? Зная ответы на эти вопросы, можно далее строить предположения о причине возникновения таких явлений. Но прежде всего нужно найти ответы на первые вопросы, что в

принципе можно попытаться сделать и не зная условий их возникновения.

Прежде всего появляется желание отождествить такие явления с электромагнитной волной – тоже бесконечной, сохраняющей форму, движущейся и переносящей энергию. Но в вакууме такая волна не тратит энергию на пути своего распространения и, следовательно, не нуждается во внутреннем источнике энергии. В потоке жидкости всегда есть внутренние потери и поэтому такой источник необходим. Мы сразу же начнем с утверждения, что движущими силами в рассматриваемых явлениях являются силы Кориолиса. Весьма живучим является мнение о фиктивности этих сил. Однако недавно появилось математически обоснованное доказательство физического существования этих сил [1, 2] и примеры конструкций [3], существование которых необъяснимо в отсутствии физических сил Кориолиса.

Автор уже рассматривал математические модели течений и цунами на основе уравнений гравитомagnetизма [4]. Ниже предлагается другая модель, основанная на использовании сил Кориолиса. Возможно, что эти модели удастся объединить, но здесь не делается таких попыток и не выполняется какое-либо сопоставление прежней и новой моделей.

Рис. 1. Пять основных океанических циклов

Принятые представления о причинах океанских течений плохо согласуются с существованием замкнутых траекторий течения и устойчивостью конфигурации и формы сечения. Обычно выделяют градиентные течения, течения, вызванные ветром, приливные течения. Эти факторы могут служить причиной возникновения течений, но не могут поддерживать существование (в течении столетий) замкнутой траектории течения (поскольку

противоположно направленные участки этой траектории должны подвергаться противоположно направленным воздействиям). Однако течения, как правило, являются замкнутыми (как можно видеть на рис. 1 из [5]). Также для объяснения этих явлений обычно указывают на отличия в составе и свойствах вод струи и окружающих вод. Естественнее (на наш взгляд) предположить, что эти отличия являются следствием обособленности струи, а не причиной этой обособленности.

Для объяснения причин существования цунами обычно указывают на первоначальный толчок от землетрясения, а для прогноза поведения цунами (что чрезвычайно важно для практики) используется статистика прошлых цунами и карты морского дна. Этим занимаются десятки институтов и сотни ученых [6]. Но нас здесь интересуют общие закономерности движения цунами. Посмотрим на рис 2 из [4]. Кажется неубедительным представление о первоначальном толчке, как о причине длительного движения этой махины. Создается впечатление, что внутри этого "устройства" есть собственный двигатель, а сопротивление среды – лишь катализатор, сила, которая давит на педаль газа.

Итак, должны существовать внутренние силы, обеспечивающие движение, устойчивость конфигурации и формы сечения указанных потоков.

2. Уравнения гидродинамики для прямоугольной волны

Для описания струи следует использовать гидродинамику. Уравнения гидродинамики для вязкой несжимаемой жидкости имеют следующий вид [7]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (1)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F = 0, \quad (2)$$

где

$\rho = \text{const}$ - постоянная плотность,

μ - коэффициент внутреннего трения,

p - неизвестное давление,

$v = [v_x, v_y, v_z]$ - неизвестная скорость, вектор,

$F = [F_x, F_y, F_z]$ - известная массовая сила, вектор,

x, y, z, t - пространственные координаты и время.

В этих уравнениях неизвестны p, v .

Рис. 2.

Если система является замкнутой, то система уравнений (1, 2) в стационарном режиме принимает вид [7]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \tag{3}$$

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F = 0, \tag{4}$$

где неизвестны D , v . Уравнение (4) решается методом, предложенным [7]. При этом решение всегда существует и является единственным. После решения уравнения (4) определяются скорости и величина D , а давление вычисляется по уравнению вида

$$p = -\frac{\rho}{2} (W^2) \text{ (кг} \cdot \text{м}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}\text{)}, \tag{5}$$

где

$$W^2 = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2). \tag{6}$$

В (5) слева – давление, а справа плотность кинетической энергии течения. Интеграл плотности по объему определяет энергию в объеме струи ($\text{кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2} = \text{джоуль}$).

Если система абсолютно замкнута (например, в безбрежном океане или просто при достаточно большом максимальном радиусе),

то выполняется условие $\nabla D \approx 0$. Таким образом, для замкнутой системы выполняются уравнение вида

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \cdot F = 0. \quad (7)$$

и определяется плотность энергии (5). Метод расчета таков, что не требует знания граничных условий – точность расчета тем больше, чем больше область интегрирования. В сущности, границы области существования течения определяются данными массовыми силами.

В нашем случае силы Кориолиса неизвестны, т.к. зависят от скоростей. Поэтому приходится выполнять расчет в каком-нибудь дополнительном предположения. Мы будем предполагать, что границы струи (ее радиус) известны и продольная скорость на границе струи известна.

Будем рассматривать математическую модель водоворота в системе **прямоугольных** координат r, φ, z . В уравнении (3.7) лагранжиан Δv в **прямоугольных** координатах определяется формулой вида

$$\Delta v = \begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Массовые силы Кориолиса, создаваемые вращением Земли с угловой скоростью ω_0 , определим как

$$F_x = 2\rho\omega_0 v_z, \quad (9)$$

$$F_z = 2\rho\omega_0 v_x. \quad (10)$$

Для средних широт $\omega_0 \approx 10^{-5}$. Массовую силу тяжести определим как

$$F_y = -g\rho. \quad (11)$$

Запишем уравнение (7) с учетом (8-11):

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \begin{bmatrix} 2\omega_0 v_z \\ -g \\ 2\omega_0 v_x \end{bmatrix} = 0. \quad (12)$$

При этом наша задача принимает вид системы трех уравнений с тремя неизвестными v_x, v_y, v_z :

$$\mu \cdot \Delta v_x + 2\rho v_z \omega_0 = 0, \quad (13)$$

$$\mu \cdot \Delta v_y - \rho g = 0, \quad (14)$$

$$\mu \cdot \Delta v_z + 2\rho v_x \omega_0 = 0. \quad (15)$$

Далее будем искать решение в следующем виде:

$$v_x = b_x \text{ex}, \quad (16)$$

$$v_y = b_y, \quad (17)$$

$$v_z = b_z \text{ex}, \quad (18)$$

где b, α, β, χ – некоторые константы и

$$\text{ex} = \exp(\beta x + \alpha y + \chi z). \quad (19)$$

Подставляя (16-18) в (8), после дифференцирования получаем:

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta^2 b_x \text{ex} + \alpha^2 b_x \text{ex} + b_x \chi^2 \text{ex} \\ b_y \\ \beta^2 b_z \text{ex} + \alpha^2 b_z \text{ex} + b_z \chi^2 \text{ex} \end{bmatrix} \quad (20)$$

или

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_x \text{ex} \\ b_y \\ b_z \text{ex} \end{bmatrix} \quad (21)$$

Подставляя (16-17, 21) в (13-15), получаем

$$b_x \text{ex} + 2q b_z \text{ex} \omega_0 = 0 \quad (22)$$

$$b_y - qg = 0 \quad (23)$$

$$b_z \text{ex} + 2q b_x \text{ex} \omega_0 = 0 \quad (24)$$

где

$$q = \frac{\rho}{\mu}. \quad (25)$$

Одним из решений системы уравнений (22, 24) может быть:

$$b_x = b_z, \quad (26)$$

$$b_x = 2q \omega_0, \quad (27)$$

Из (23) получаем:

$$b_y = qg. \quad (28)$$

Из (9, 10, 16, 18, 26_28) получаем:

$$\mathbf{v}_x = \mathbf{v}_y = 2q \omega_0 \text{ex}, \quad (29)$$

$$\mathbf{F}_x = \mathbf{F}_z = (2\rho \omega_0)^2 \text{ex}, \quad (30)$$

Определим еще плотности потоков энергии, циркулирующих в прямоугольной струе вдоль осей координат:

$$S_x = F_x v_x, \quad S_z = F_z v_z. \quad (31)$$

Из (29-31) получаем:

$$S_x = S_z = (2\rho \omega_0)^3 \text{ex}^2. \quad (32)$$

Таким образом, мы определили аналитическое описание струи с прямоугольным сечением. Конкретные значения всех параметров можно будет определить при известной статистике измерений таких струй (океанских течений и цунами). У автора нет такой информации и он был бы рад сотрудничеству в любой форме.

Заметим, что при $\chi > 0$ величина экспоненты увеличивается при увеличении z . Отсюда и из (32) следует, что поток энергии увеличивается по мере движения струи. Это является следствием работы сил Кориолиса, которые постоянно добавляют энергию в струю. Именно поэтому морские течения не затухают, а цунами ускоряются и расширяются.

Наконец, найдем давление внутри струи по (5, 6):

$$p = -\frac{\rho}{2}(v_z^2 + b_y^2 + v_z^2)ex^2. \quad (33)$$

Это давление превращает струю в почти твердое тело и удерживает жидкость в объеме струи.

Литература

1. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
2. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, No 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>
3. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Вторая редакция. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2023, 57, 182–200, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>
4. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. "MiC" - Mathematics in Computer Comp, редакция 5, 300 стр., 2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3783464>
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Общая_циркуляция_океана
6. Е.А. Куликов, В.К. Гусяков, А.А. Иванова, Б.В. Баранов. Численное моделирование цунами и рельеф дна, https://icmmg.nsc.ru/sites/default/files/pubs/kulikov_gusyakov_ivanova_baranov_2016vmu.pdf
7. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения, 2010, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5057229>

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Математическая модель струи

Аннотация

Показывается, что струя приобретает энергию по мере своего распространения и эту энергию доставляет ей силы Кориолиса. Модель струи формулируется как задача гидродинамики. Однако для решения этой задачи невозможно воспользоваться известными методами гидродинамики, т.к. массовые силы Кориолиса зависят от скорости. Приводится решение сформулированной задачи.

Оглавление

1. Введение
 2. Уравнения гидродинамики для струи
- Литература

1. Введение

Автор уже рассматривал математическую модель струи на основе уравнений гравитомagnetизма [3]. Ниже предлагается другая модель, основанная на использовании сил Кориолиса. Возможно, что эти модели удастся объединить, но здесь не делается таких попыток и не выполняется какое-либо сопоставление прежней и новой моделей.

В [3] указано, что эксперименты позволяют установить только то, что вихрь образуется, когда скорость потока превышает некоторое пороговое значение [1]. Другое явление, наблюдаемое при вытекании воды из трубы, состоит в том, что сжавшаяся у выхода из трубы вода сравнительно быстро опять расширяется [2]. Однако ниже мы будем рассматривать струю, сохраняющую свою форму на большом расстоянии.

Такая струя создается в станках для «гидроабразивная резки – обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя воды или суспензия абразивного материала в воде, испускаемая с высокой скоростью и

под высоким давлением» [4] – см. рис. 1. Этот метод применим для резки высокотвердых и хрупких материалов с высокими точностью, безопасностью и эффективностью.

Вода под давлением проходит через отверстие режущей головки, которая представляет собой алмаз, рубин или сапфир с отверстием меньше, чем острие булавки. По мере прохождения воды ее давление и скорость радикально увеличиваются до более чем $6.2 \cdot 10^8 \frac{N}{m^2}$ и 1000 м/сек [5]. Интересно отметить, что абразивные частицы добавляются в воду после того, как она приобрела высокую скорость под высоким давлением - см. рис.1.

Из этих замечаний следует, что мощность струи увеличивается постепенно и превышает мощность мотора на входе струи. Разработчики этого высококлассного метода почему-то не обращают на это внимание. Все кажется очевидным: «в природе подобный процесс, протекающий естественным образом, называется водной эрозией [4]». Далее в результате моделирования буде показано, что работа струи – это работа сил Кориолиса. Весьма живучим является мнение о фиктивности этих сил. Однако недавно появилось математически обоснованное доказательство физического существования этих сил [6, 7] и примеры конструкций [8], существование которых необъяснимо в отсутствии физических сил Кориолиса.

2. Уравнения гидродинамики для струи

Для описания струи следует использовать гидродинамику. Уравнения гидродинамики для вязкой несжимаемой жидкости имеют следующий вид [9]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \tag{1}$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F = 0, \tag{2}$$

где

$\rho = \text{const}$ - постоянная плотность,

μ - коэффициент внутреннего трения,

p - неизвестное давление,

$v = [v_x, v_y, v_z]$ - неизвестная скорость, вектор,

$F = [F_x, F_y, F_z]$ - известная массовая сила, вектор,

x, y, z, t - пространственные координаты и время.

В этих уравнениях неизвестны p, v .

Если система является замкнутой, то система уравнений (1, 2) в стационарном режиме принимает вид [9]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \tag{3}$$

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F = 0, \tag{4}$$

где неизвестны D, v . Уравнение (4) решается методом, предложенным [9]. При этом решение всегда существует и является единственным. После решения уравнения (4) определяются скорости и величина D , а давление вычисляется по уравнению вида

$$p = -\frac{\rho}{2}(W^2) \text{ (кг} \cdot \text{м}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}), \tag{5}$$

где

$$W^2 = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2). \tag{6}$$

В (5) слева – давление, а справа плотность кинетической энергии течения. Интеграл плотности по объему определяет энергию в объеме струи (кг·м²·с⁻²=джоуль).

Если система абсолютно замкнута (например, в безбрежном океане или просто при достаточно большом максимальном радиусе), то выполняется условие $\nabla D \approx 0$. Таким образом, для замкнутой системы выполняются уравнение вида

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \cdot F = 0. \tag{7}$$

и определяется плотность энергии (5). Метод расчета таков, что не требует знания граничных условий – точность расчета тем больше, чем больше область интегрирования. В сущности, границы области существования течения определяются данными массовыми силами.

В нашем случае силы Кориолиса неизвестны, т.к. зависят от скоростей. Поэтому приходится выполнять расчет в в каком-нибудь дополнительном предположения. Мы будем предполагать, что границы струи (ее радиус) известны и продольная скорость на границе струи известна.

Струю удобно рассматривать в системе цилиндрических координат r, φ, z . В ней наблюдаются скорости массовых частиц v_r, v_φ, v_z , направленные по радиусу, вдоль окружности и вдоль центральной оси. Скорости v_φ соответствует угловая скорость

$$\omega = v_\varphi / r. \quad (8)$$

При наличии угловой скорости ω возникают силы Кориолиса

$$F_r = 2\rho\omega v_z, \quad (9)$$

$$F_z = 2\rho\omega v_r, \quad (10)$$

направленные вдоль радиуса и вдоль центральной оси соответственно. Уравнение гидродинамики в этом случае имеют вид

$$\mu \cdot \Delta v_r + 2\rho v_z \omega = 0, \quad (11)$$

$$\mu \cdot \Delta v_\varphi + F_\varphi = 0, \quad (12)$$

$$\mu \cdot \Delta v_z + 2\rho\omega v_r = 0, \quad (13)$$

где F_φ – неизвестная функция и

$$\Delta v = \begin{bmatrix} \Delta v_r \\ \Delta v_\varphi \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}, \quad (14)$$

Силы Кориолиса приносят в систему импульс и энергию. Запишем уравнение закона сохранения импульса при таком движении:

$$(F_z + F_r + \rho g) dt = -\rho \left(dv_r + dv_z + \frac{1}{2} r \cdot d\omega \right), \quad (15)$$

где слева записан импульс, добавленный действующими силами за время dt , а справа изменение импульса кольца за это же время. Очевидно,

$$dt = \frac{dz}{v_z}. \quad (16)$$

Из (9, 10, 15, 16) получим:

$$(2\omega v_r + 2\omega v_z + g) dz = -v_z \left(dv_r + dv_z + \frac{1}{2} dv_\varphi \right) \quad (17)$$

или

$$(2\omega v_r + 2\omega v_z + g) = -v_z \left(\frac{dv_r}{dz} + \frac{dv_z}{dz} + \frac{1}{2} \frac{dv_\varphi}{dz} \right). \quad (18)$$

Таким образом, наличие угловой скорости ω , т.е. вращение вихря следует из закона сохранения импульса.

Мы будем искать решение системы уравнений (4, 5, 6) в виде:

$$v_r = b_{r0}(r) + b_r(r) \cdot \exp(\alpha \varphi + \chi z), \quad (19)$$

$$v_\varphi = b_\varphi(r), \quad (20)$$

$$v_z = b_z(r) \cdot \exp(\alpha \varphi + \chi z), \quad (21)$$

где α, χ - некоторые константы, а $b(r)$ - неизвестные функции аргумента r . Тогда уравнения (11, 12, 13) после сокращения на общие множители примут вид:

$$\left(\frac{1}{r} + r \right) \frac{\partial^2 b_r}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_r + \chi^2 b_r + 2\mu_{inv} \rho b_z \omega = 0, \quad (22)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r \right) \frac{\partial^2 b_\varphi}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_\varphi + \chi^2 b_\varphi + F_\varphi(r) = 0, \quad (23)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r \right) \frac{\partial^2 b_z}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_z + \chi^2 b_z + 2\mu_{inv} \rho b_r \omega = 0, \quad (24)$$

$$2\rho b_{r0} \frac{b_\varphi}{r} - \rho g = 0. \quad (25)$$

где

$$\mu_{inv} = 1/\mu. \quad (26)$$

Из (8, 25) находим:

$$b_{r0} = g/(2\omega). \quad (27)$$

Из (23) следует, что

$$\frac{dv_\varphi}{dz} = 0. \quad (28)$$

Из (28, 18) находим:

$$(2\omega v_r + 2\omega v_z) = -v_z \left(\frac{dv_r}{dz} + \frac{dv_z}{dz} \right) - g. \quad (29)$$

Из (29, 19, 21) находим:

$$2\omega(b_r + b_z) = -b_z \chi (b_r + b_z) - g \quad (30)$$

или

$$\omega = -0.5(b_z \chi + g/(b_r + b_z)). \quad (31)$$

Из (31, 20, 8) находим:

$$b_\varphi = -\frac{r}{2}(b_z \chi + g/(b_r + b_z)), \quad (32)$$

Из (22, 24, 8, 32) следуют два уравнения

$$\left(\frac{1}{r} + r \right) \frac{\partial^2 b_z}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_z + \chi^2 b_z + 2\mu_{inv} \rho b_r b_\varphi = 0, \quad (33)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r \right) \frac{\partial^2 b_r}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_r + \chi^2 b_r + 2\mu_{inv} \rho b_z b_\varphi = 0. \quad (34)$$

Одним из решений этой системы уравнений может быть:

$$b_r = b_z, \quad (35)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 b_z}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_z + \chi^2 b_z + 2\mu_{\text{inv}} \rho b_z b_\varphi = 0. \quad (36)$$

Итак, решение сводится к решению уравнений (36, 32), после чего можно найти все остальные функции.

Определим еще плотность потока энергии вдоль струи:

$$S_z = F_z v_z \quad (37)$$

или

$$S_z = 2\rho\omega v_z^2 = 2\rho\omega b_z^2 \exp^2(\chi z), \quad (38)$$

Отсюда следует, что при $\chi > 0$ поток энергии увеличивается по мере движения струи, что является следствием работы сил Кориолиса, которые постоянно добавляют энергию в струю. Мощность, переносимая всей струей, при $\exp^2(\chi z) \approx 1$ равна

$$S = \int_0^R 2\rho\omega b_z^2 \cdot 2\pi r \cdot dr = 4\rho\pi \int_0^R \omega b_z^2 r \cdot dr. \quad (39)$$

Наконец, найдем давление внутри струи по (5, 6):

$$p = -\frac{\rho}{2} (2b_z^2 + b_\varphi^2). \quad (40)$$

Это давление превращает струю в твердое тело и удерживает жидкость в объеме струи.

Пример 1.

Рассмотрим условия одного процесса из [4]. «Вода, сжатая одним из основных компонентов системы - насосом высокого давления (4000 бар), проходит через водяное сопло, образующее струю диаметром 0.35 мм, попадающую в смесительную камеру. В смесительной камере происходит смешивание воды с абразивом (гранитным песком) и далее она проходит через второе, твердосплавное или алмазное сопло с внутренним диаметром 1 мм. Из этого сопла струя воды с абразивом выходит со скоростью около 1000 м/сек и попадает на поверхность разрезаемого материала.»

На рис. 2 показаны результаты расчета в системе СИ при:

$$R = 0.001, v_z = v_r = 1000.$$

Показаны $\frac{\partial^2 b_z}{\partial r^2}$, $\frac{\partial b_z}{\partial r^2}$, $b_z = b_z$, ω , $F_z = F_r$, F_φ как функции радиуса r .

Суммарная мощность, переносимая всей струей,

$$S = 1.6 \cdot 10^7 \text{ Wt.}$$

Наконец, давление внутри струи

$$p = 10^9 \text{ N/m}^2.$$

Пример 2.

Пример 1 рассчитывался для воды, у которой $\rho = 1000, \mu = 0.0009$. Для воды с абразивом будем полагать, что плотность увеличилась до $\rho = 5000$, а коэффициент внутреннего трения не остался равным $\mu = 0.0009$. В этом случае находим:

$$S = 8.5 \cdot 10^7 \text{ Вт}, \quad p = 5 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^2.$$

Пример 3.

Рассмотрим для сравнения струю воздуха, у которого $\rho = 1.3, \mu = 1.5 \cdot 10^{-5}$. В этом случае находим:

$$S = 2.1 \cdot 10^4 \text{ Вт}, \quad p = 1.3 \cdot 10^6 \text{ Н/м}^2.$$

Пример 4.

Рассмотрим, наконец, струю воздуха с абразивом, приняв для нее $\rho = 5000, \mu = 1.5 \cdot 10^{-5}$. В этом случае находим:

$$S = 3.6 \cdot 10^9 \text{ Вт}, \quad p = 5 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^2.$$

Рис. 2.

Литература

1. R. Fernandez-Feria and E. Sanmiguel-Rojas. On the appearance of swirl in a confined sink flow. Universidad de Ma' laga, E.T.S. Ingenieros Industriales, 29013 Ma' laga, Spain. Received 3 March 2000; accepted 2 August 2000.
2. Титъенс О.Н. Гидро- и аэромеханика. Том 2. Движение жидкостей с трением и технические приложения, http://gidb.ru/book_view.jsp?idn=014100&page=1&format=djvu
3. Хмельник С.И. О потоке воды в воронку и из трубы. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 38, 2015, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3979276>.
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроабразивная резка](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроабразивная_резка)
5. Water Jet Cutting, <https://www.iqsdirectory.com/articles/water-jet-cutting.html>
6. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
7. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, No 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>
8. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Вторая редакция. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2023, 57, 182–200, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>
9. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения, 2010, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5057229>

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

ПЫЛЬНЫЙ ВИХРЬ И ВОЛЧОК

Аннотация

Рассматривается аналогия между пыльным вихрем и волчком. Показывается, что пыльный вихрь, как целое, может быть описан уравнениями волчка. Одновременно с этим он представляет собой цилиндр с жидкостью, в котором существуют внутренние потоки. Эти потоки жидкости не влияют на форму вихря-волчка, но создают внутренне давление, превращающее вихрь в подобие твердого тела. Доказательство основано на применении сил Кориолиса и центробежных сил, как реально существующих сил.

Оглавление

1. Пыльный вихрь
 2. Волчок
 3. Уравнения гидродинамики
- Литература

1. Введение

Широко известен пыльный вихрь, который представляет собой почти вертикальный столб пыли – см. рис. 1. Такой вихрь имеет вертикальную ось вращения, высоту - несколько десятков метров, диаметр – несколько метров, скорость внутри вихря – около 10 м/сек, время существования - несколько десятков секунд [8]. Существуют и подобные ему явления –воздушный, пепловый, водяной вихри – см. рис. 2 из [9]. Этот вихрь имеет диаметр около 0.1 м. Причинами возникновения песчаных вихрей принято считать различные атмосферные явления (ветер, нагрев атмосферы). Однако само существование песчаного вихря - сохранение формы и движение трудно объяснить теми же причинами. Кроме того, существуют и движутся такие вихри и на Марсе, где атмосфера отсутствует [8]. Поэтому при объяснении таких вихрей главными являются вопросы

об источнике энергии и причинах устойчивости в столь необычной форме.

Автор уже рассматривал в [4] математическую пыльного вихря. В отличие от этого ниже предлагаемая модель, где явным образом используются силы Кориолиса (реальность которых обоснована в [1, 2]), как внутренние силы, обеспечивающие устойчивость вертикальной струи. Возможно, что обе эти модели удастся объединить, но здесь не делается таких попыток и не выполняется какое-либо сопоставление прежней и новой моделей.

Рис. 1.

Рис. 2.

Далее рассматривается вопрос: «Как устроен пыльный вихрь?», а вопрос «Как она возникает?» остается без ответа.

В [3] показано, что

$$\omega_3 = \pi R^2 \frac{1}{(q + \pi R^2/4)} \omega_1. \quad (2)$$

$$\omega_2 = \frac{(b-a)}{(a+b)} \omega_1, \quad (3)$$

где

$$q = h^2 - \left(\frac{2}{\pi} h^2 - R^2\right) \alpha, \quad (4)$$

$$a = 4\pi R^2, \quad (5)$$

$$b = \pi^2 R^4 / q. \quad (6)$$

В [3] построена математическая модель волчка в которой приняты следующие обозначения действующих сил и механических моментов (см. рис. 3):

- сила Кориолиса, действующая на т. В на радиусе АВ,

$$F_2 = -2m\omega_2 \times v; \quad (7)$$

- центробежная сила, направленная по горизонтали АВ от центра,

$$F_3 = m\omega_3^2 h \cos(\alpha); \quad (8)$$

- сила тяжести, направленная вертикально вниз,

$$F_4 = -mg; \quad (9)$$

- суммарная сила, как векторная сумма,

$$F_5 = F_2 + F_3 + F_4; \quad (10)$$

- горизонтальная и вертикальная проекции этой силы F_{5x} и F_{5y} соответственно;

- опрокидывающий момент вращения волчка вокруг точки вращения

$$M = hF_{5x} \sin(\alpha) - hF_{5y} \cos(\alpha). \quad (11)$$

- сила давления на точку вращения, направленную вдоль штанги,

$$T = -hF_{5x} \cos(\alpha) - hF_{5y} \sin(\alpha). \quad (12)$$

Построенная таким образом математическая модель волчка позволяет ответить на вопрос о том, почему волчок не падает. Этот вопрос не нов. Его задавал в 1890 г. проф. Джон Перри [10, стр. 93]. Он писал «...в волчке, очевидно, только с вращением появляется жизнь и устойчивость, или, другими словами, только тогда выступают силы, противодействующие земному притяжению, которое стремится опрокинуть волчок. Откуда берутся эти силы и чем они объясняются?» Вопрошающий интуитивно чувствует, что первоначальный толчок не может дать ту

энергию, которая нужна для долгого и энергичного вращения. Ответ полученный в [3] состоит в том, что в волчке действуют реальные (не фиктивные) силы Кориолиса и центробежных силы.

Рис. 4.

Перечисленные выше силы, очевидно, действуют на каждую точку – элементарную массу волчка. Рассмотрим такие массовые силы в цилиндрической системе координат r, φ, z , где ось z совпадает с осью цилиндра, т.е. наклонена под углом α к горизонтальной плоскости -см. рис. 4. Будем обозначать такие массовые силы как F_r, F_φ, F_z . Для вычисления этих сил заметим предварительно, что вместо сил F_2, F_3, F_4 необходимо использовать соответственно силы

$$f_2 = \frac{\rho}{m} \frac{r}{R} F_2, \quad f_3 = \frac{\rho}{m} \frac{r}{R} F_3, \quad f_4 = \frac{\rho}{m} F_4. \quad (13)$$

Здесь коэффициент $\frac{\rho}{m}$ появляется потому, что все силы, отнесенные ко всей массе волчка, должны относиться к единице массы ρ – удельной массе материала. Коэффициент $\frac{r}{R}$ появляется потому, что силы F_2, F_3 , рассчитываемые относительно радиуса волчка, должны рассчитываться относительно радиуса r текущей точки. Обозначим векторную сумму:

$$f_s = f_2 + f_3 + f_4. \quad (14)$$

Обозначим еще проекции этой силы на ось z и на ось r , как f_{sz} и f_{sr} соответственно. Тогда получим :

$$F_r = f_{sr}, \quad (15)$$

$$F_\varphi = 0, \quad (16)$$

$$F_z = f_{sz}. \quad (17)$$

Предположим теперь, что материалом волчка является жидкость, но он тем не менее сохраняет свою цилиндрическую форму. В таком жидком волчке должны соблюдаться законы гидродинамики, т.е. возникшие в нем массовые силы F_r, F_φ, F_z должны вызвать внутренние течения – массовые тока жидкости со скоростями v_r, v_φ, v_z . Можно полагать, что эти внутренние течения не меняют распределение масс внутри волчка и поэтому не изменяют массовые силы и скорости волчка, как целого. Однако массовые силы F_r, F_φ, F_z должны будут выполнять работу на преодоление внутреннего трения, т.е. время существования такого волчка будет ограничено.

3. Уравнения гидродинамики

Очевидно, для описания жидкого волчка следует использовать гидродинамику. Уравнения гидродинамики для вязкой несжимаемой жидкости имеют следующий вид [6]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (18)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla p - \mu \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F = 0, \quad (19)$$

где

$\rho = \text{const}$ - постоянная плотность,

μ - коэффициент внутреннего трения,

p - неизвестное давление,

$v = [v_x, v_y, v_z]$ - неизвестная скорость, вектор,

$F = [F_x, F_y, F_z]$ - известная массовая сила, вектор,

x, y, z, t - пространственные координаты и время.

В этих уравнениях неизвестны p, v .

Если система является замкнутой, то система уравнений (18, 19) в стационарном режиме принимает вид [6]:

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (20)$$

$$-\mu \cdot \Delta v + \nabla D - \rho \cdot F = 0, \quad (21)$$

где неизвестны D, v . Уравнение (21) решается методом, предложенным [6]. При этом решение всегда существует и является единственным. После решения уравнения (21) определяются скорости и величина D , а давление вычисляется по уравнению вида

$$p = -\frac{\rho}{2}(W^2), \quad (22)$$

где

$$W^2 = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2). \quad (23)$$

В (22) слева – давление, а справа плотность кинетической энергии течения. Интеграл плотности по объему определяет энергию в объеме водоворота

Если система абсолютно замкнута (например, в безбрежном океане или просто при достаточно большом максимальном радиусе), то выполняется условие $\nabla D \approx 0$. Таким образом, для замкнутой системы выполняются уравнение вида

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \cdot F = 0. \tag{24}$$

и определяется плотность энергии (22). Метод расчета таков, что не требует знания граничных условий – точность расчета тем больше, чем больше область интегрирования

Будем рассматривать математическую модель жидкого волчка в системе цилиндрических координат r, φ, z . Предположим, что в нем существуют скорости, направленные вдоль этих осей v_r, v_φ, v_z и являющиеся функциями этих координат.

В уравнении (24) с учетом (15-17) принимает вид

$$\mu \cdot \Delta v_r + f_{sr} = 0, \tag{25}$$

$$\mu \cdot \Delta v_\varphi = 0, \tag{26}$$

$$\mu \cdot \Delta v_z + f_{sz} = 0, \tag{27}$$

где лагранжиан Δv в цилиндрических координатах определяется формулой вида

$$\Delta v = \begin{bmatrix} \Delta v_r \\ \Delta v_\varphi \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}. \tag{28}$$

Из (26, 28) следует, что

$$\frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial r^2} = 0, \quad \frac{\partial v_\varphi}{\partial r} = C, \quad v_\varphi = Cr, \tag{29}$$

где C - некоторая константа. По определению,

$$v_\varphi = \omega r, \tag{30}$$

следовательно, формула (26) соответствует формуле (30). При этом система уравнений (25-27) вырождается в систему двух уравнений:

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} + f_{sr}/\mu = 0, \tag{31}$$

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} + f_{sz}/\mu = 0. \tag{32}$$

Решение этой системы уравнений имеет вид:

$$v_r = b_r(r) \cdot \exp(\alpha \varphi + \chi z), \tag{33}$$

$$v_z = b_z(r) \cdot \exp(\alpha \varphi + \chi z), \tag{34}$$

где α, χ - некоторые константы, а $b(r)$ – неизвестные функции аргумента r . Тогда уравнения (31, 38) после сокращения на общие множители примут вид:

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 b_r}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_r + \chi^2 b_r + f_{sr}/\mu = 0, \quad (35)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 b_z}{\partial r^2} + \frac{\alpha^2}{r^2} b_z + \chi^2 b_z + f_{sz}/\mu = 0. \quad (36)$$

При вышеопределенных функциях $f_{sr}(r)$ и $f_{sz}(r)$ эти уравнения могут быть решены численным дифференцированием.

Давление внутри цилиндра может быть найдено (22, 23):

$$p = -\frac{\rho}{2} (v_r^2 + v_\phi^2 + v_z^2). \quad (37)$$

Это давление превращает жидкий цилиндр волчка в твердое тело и удерживает жидкость в объеме цилиндра. Поэтому жидкий цилиндр ведет себя твердый волчок. Распространение этого утверждения на «пыльный цилиндр» требует более строгих доказательств. Но мы пока удовлетворимся ссылкой на эксперименты, поставленные природой: водный и пыльный вихри идентичны – см. рис. 1 и рис. 2. Другая аналогия следует из [11]: струя воды ведет себя как твердое сверло, при добавлении в воду абразива это сверло становится еще тверже.

Литература

1. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
2. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, No 48, 2020,
<https://zenodo.org/record/3900260>
3. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Вторая редакция. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2023, 57, 182–200,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>
4. Хмельник С.И. Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели. "MiC" - Mathematics in Computer Comp, редакция 5, 300 стр., 2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3783464>
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Общая_циркуляция_океана
6. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения, 2010,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5057229>

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидрообразивная_резка
8. Пыльный вихрь,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыльный_вихрь.
9. Underwater tornado in Aruba,
<https://www.youtube.com/watch?v=TenvpcI2HUE>
10. Дж. Перри. Вращающийся волчок. Россия, Ижевск, 2001, 112 стр. Перевод с английского: John Perry. Spinning Tops. The "Operatives' Lecture" of the British Association Meeting at Leeds, 6th September, 1890,
<https://www.gutenberg.org/ebooks/34268>
11. Хмельник С.И. Математическая модель струи

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Четвертая электромагнитная индукция - закон Хмельника

Аннотация

Рассматриваются варианты электромагнитной индукции. Показывается, что существует также индукция, вызванная существованием потока электромагнитной энергии. Находится зависимость э.д.с. этой индукции от плотности потока электромагнитной энергии.

Оглавление

1. Вступление
2. Силы и потоки электромагнитной энергии в электропроводном теле
3. Виды электромагнитной индукции
4. Эксперименты

1. Вступление

Ниже рассматриваются варианты электромагнитной индукции. Выделяется индукция, вызванная изменением потока электромагнитной энергии – т.н. четвертая электромагнитная индукция. Находится зависимость э.д.с. этой индукции от плотности потока электромагнитной энергии и параметров провода. Рассматривается механизм возникновения потока энергии, поступающего в провод и компенсирующего тепловые потери.

Первый вариант этой статьи был опубликован в ДНА-31 в 2015г. Здесь исправлен раздел 2.

2. Силы и потоки электромагнитной энергии в электропроводном теле

В [1, глава 5] доказано, что в проводе постоянного тока поток энергии с плотностью S_z создает силу с плотностью

$$F_z = \mu S_z / \rho, \quad (1)$$

которая направлена вдоль провода.

Следовательно, продольная электрическая напряженность в проводе

$$E = F_z/q \quad (2)$$

может рассматриваться, как электрическая напряженность, вектор которой направлен вдоль вектора S . Совмещая (1, 2) находим:

Далее из (1, 2) получаем:

$$qE = \mu S/\rho. \quad (3)$$

Таким образом, в теле, где действуют сонаправленные векторы E и S выполняется условие (3).

Можно утверждать, что поток энергии с плотностью S и напряженность E **создают заряды** с плотностью q . Эти заряды создаются там, где появляется поток энергии, т.е. создаются со скоростью потока энергии.

Эти дополнительные заряды, не связанные с какими-либо частицами, мы будем называть **автономными зарядами**. Внутри частиц также могут быть автономные заряды. Такие частицы будем называть **заряженными частицами**. В частности, электрон является заряженной частицей – см. [11], где показано, что электрический заряд – это одна из переменных в системе уравнений Максвелла, не имеющая какого-либо вещественного эквивалента и подобного в этом смысле напряженности. Однако заряженные частицы не могут двигаться со скоростью света и поэтому их заряды не могут входить в формулу (3). Таким образом, присутствие или отсутствие заряженных частиц не влияет на величину q в формуле (3).

Формулу (3) мы запишем в виде следующего утверждения:

Если электропроводное тело пронизывается потоком электромагнитной энергии с плотностью S и электрической напряженностью E , то в этом теле **создаются автономные электрические заряды** с плотностью q , определенной по формуле (3).

Это утверждение предлагается называть **законом Хмельника**.

Появление таких зарядов объясняет действие сила Лоренца, которая создается током в проводе, на сам провод. Действительно, если бы сила Лоренца действовала на заряды, движение которых создает ток, то это означало бы, что заряды движут себя сами! Предложенное утверждение свидетельствует о том, что ток

дополнительных зарядов движет электроны провода и вместе с ними сам провод.

Электрический ток может быть конвекционным током - током заряженных частиц, но может быть током автономных зарядов. В первом случае заряды движутся со скоростью потока электромагнитной энергии, а эта скорость определяется механическими силами, которые создают конвекционным током.

Из формулы (3) следует, что величина q имеет положительное значение. Это означает, что автономный заряд, определенный по (3), является положительным.

Электрический ток автономных зарядов в электропроводном теле вызывает тепловое движение заряженных частиц, например, электронов. При этом энергия для теплового движения заряженных частиц поступает из того потока энергии, который создает автономные заряды. Таким образом, в электропроводном теле одновременно существует ток автономных зарядов, движущихся со скоростью потока электромагнитной энергии, и хаотический тепловой ток заряженных частиц. Плотность тепловой мощности, выделяемой при движении зарядов,

$$p = jE = vqE = v\mu S/\rho. \quad (4)$$

Отметим, что поток электромагнитной энергии в проводе распространяется внутри провода (а не снаружи, как принято думать) и этот поток является постоянным во времени даже для переменного тока (а не изменяется и только имеет постоянное среднее значение, как принято думать). Это доказано в [1, глава 2р], как следствие решения уравнений Максвелла. И такой постоянный поток энергии создает в проводе с переменной электрической напряженностью автономные заряды с переменным во времени значением.

3. Виды электромагнитной индукции

Известен закон электромагнитной индукции

$$e = \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \quad (1)$$

где Φ - магнитный поток, e - э.д.с. Известно также [12], что эта электромагнитная индукция - появление э.д.с. в проводнике может возникать как следствие выполнения двух законов:

$$F = q(v \times B), \quad (2)$$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}. \quad (3)$$

В соответствии с этим различают два вида электромагнитной индукции –

первый вид - случай (3), когда в проводнике э.д.с. появляется вследствие изменения магнитного потока, - *электромагнитная индукция, вызванная изменением магнитного потока;*

второй вид - случай (2), когда э.д.с. в проводнике появляется под действием магнитной силы Лоренца вследствие взаимного перемещения провода и магнитного поля без изменения магнитного потока, - *электромагнитная индукция, вызванная силой Лоренца.*

Известен и третий вид электромагнитной индукции, возникающей в униполярном генераторе Фарадея – *униполярная электромагнитная индукция.* В этом генераторе двигатель вращает постоянный магнит, а на радиусе магнита создается э.д.с., которая определяется по формуле вида

$$e = \omega BL^2 / 2, \quad (4)$$

где

B - индукция постоянного магнита,

L - длина радиуса магнита,

ω - угловая скорость вращения.

Эта формула получена разными методами: в [2] с применением теории относительности и в [3] на основе закона сохранения импульса.

Выше показано, что ток индуцируется в проводнике, находящемся в потоке энергии электромагнитной волны. Назовем *электромагнитную индукцию, вызванную потоком электромагнитной энергии* четвертым видом электромагнитной индукции. Ее определение дано в (2.12, 2.13).

Следовательно, электромагнитный поток энергии позволяет зарядам (току зарядов) преодолевать сопротивление движению и совершает работу (которая частично превращается в тепло). Эта сила действует на все заряды (электроны) в проводе, направлена в сторону тока (т.е. она не действует на провод в целом). Таким образом, поток создает э.д.с., которая "движет ток".

С другой стороны, в плотность электромагнитной энергии является функцией плотности тока J и магнитной напряженности H , что выражается формулой вида:

$$S = \rho JH, \quad (5)$$

где ρ - электросопротивление. Таким образом, каждый элемент провода с током излучает поток электромагнитной энергии. Этот поток пронизывает следующий элемент провода и создает в этом элементе силу, действующую на заряды, т.е. определенную выше э.д.с. четвертой электромагнитной индукции. Эта сила создает ток. Таким образом,

ток в следующем элементе возникает как результат потока электромагнитной энергии, созданного током предыдущего элемента.

Заметим, что поток энергии, созданный некоторым элементом тока, НЕ может воздействовать на этот элемент тока, точно также как поле заряда не может воздействовать на этот заряд.

4. Эксперименты

Такое представление хорошо согласуется с тем известным фактом, что у молнии существует лидер, движущийся со скоростью в несколько сот километров в секунду. Вот как описывается этот процесс в [4]:

Очередной сильнейший разряд молнии, одновременный с грохотом, осветил всё пространство. Я вижу, как длинный ослепительный луч цвета солнца приближается ко мне прямо в солнечное сплетение. Конец его острый, чем дальше, тем толще, примерно 0,5 метра в длину. Дальше я не вижу, потому что смотрю под углом вниз.

Мгновенная мысль, это конец. Я смотрю, как острие луча приближается. Вдруг оно остановилось и между острием и телом начал вспухать шар, размером с большой грейпфрут. Раздался хлопок, как при вылете пробки из бутылки шампанского. Луч влетел в шар. Я вижу ослепительно яркий шар, цвета солнца, который вращается с бешеной скоростью, перемалывая луч внутри. Но я не чувствую ни прикосновения, ни тепла.

Шар перемалывал луч и увеличивался в размерах. ... Шар не издавал никаких звуков. Сначала он был ярким и непрозрачным, а затем начал тускнеть и я увидел, что он пуст. Его оболочка изменилась и он стал похож на мыльный пузырь. Оболочка вращалась, но ее диаметр оставался стабильным, а поверхность отливала металлом.

Известен эксперимент, который может служить экспериментальным доказательством существования этой индукции [5]. Этот эксперимент предлагается и рассматривается в [6, 7, 8] - см. рис. 1 из [6], где

- 1 - медный проводник диаметром 5 мм и длиной 200 мм,
 - 2 - спиралеобразный медный провод диаметром 1 мм, диаметр спирали – 30 мм,
 - 3 – "обмотка возбуждения" вокруг провода 2, количество витков – 1700,
- G - гальванометр.

Основной эксперимент состоял в следующем. Через обмотку возбуждения протекал постоянный ток I_b . При этом через проводник 1 также протекал постоянный ток I_{np} , измеряемый гальванометром G. Ток I_b изменялся от 0.05 до 0.2А. При этом была получена линейная зависимость $I_{np} = f(I_b)$. В частности, если $I_{np} = 13\text{mkA}$, то $I_b = 0.18\text{A}$.

Рис. 1.

Другой эксперимент состоял в следующем. Два проводника со своими спиралеобразными обмотками возбуждения соединялись параллельно – см. рис. 2, где 1 – первый проводник, 2 – второй проводник, 3 и 4 – обмотки возбуждения первого и второго проводника соответственно. При встречном включении обмоток возбуждения ток $I_{np} \approx 0$. Однако при согласованном включении обмоток возбуждения "значения токов оказывались столь высоки, что стрелка гальванометра мгновенно зашкаливала", что соответствовало току $I_{np} > 13\text{mkA}$.

Рис. 2.

В [5] показывается, что эти эксперименты являются экспериментальным доказательством существования четвертой электромагнитной индукции.

Рис. 3.

Еще одним экспериментом, доказывающим существование четвертой электромагнитной индукции, является трансформатор Позыничя [9]. В этом трансформаторе оболочка и центральный провод включаются как обмотки трансформатора – см. рис. 3. Возможны две схемы включения, когда центральный провод и оболочка кабеля включаются либо в первичную цепь, либо во вторичную цепь трансформатора. Эксперименты показали, что в обоих режимах коэффициент трансформации был равен 1.

В обоих случаях ток в первичной цепи создает магнитную напряженность во вторичной цепи. Эта напряженность создает во вторичной цепи продольный поток электромагнитной энергии. Этот поток создает четвертую электромагнитную индукцию, которая проявляется, как сила, действующая на электроны провода. Эта сила создает ток во вторичной цепи. Наконец, этот ток создает напряженности, следствием которых снова является появление потока электромагнитной энергии и т.д. Так распространяется электромагнитная волна вдоль электропроводного провода.

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 22, сс. 1–439, «MiC» – Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796182>
2. Тамм И.Е. Основы теории электричества, Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2003, стр. 547.
3. Хмельник С.И. Принцип обратимости в униполярных машинах Фарадея, DNA-30.167, <https://zenodo.org/record/3574469>
4. Анатолий Мякеляйнен (Финляндия), Валерий Буераков (Украина). Полет на шаровой молнии, https://drive.google.com/file/d/0B4rZDrYTBG_pMFZ1RFNOd2hSTDA/edit
5. Хмельник С.И. Эксперимент, подтверждающий существование четвертой электромагнитной индукции, DNA-35.120, <https://zenodo.org/record/5877773>.
6. Торшин В.В., Бусыгин Б.П., Пащенко Ф.Ф., Круковский Л.Е. Эффект генерации постоянного электрического тока в неподвижном проводнике в постоянном магнитном поле. Институт проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова. Альманах современной науки и образования, вып 12, 2008, <http://cyberleninka.ru/article/n/effekt-generatsii-postoyannogo-elektricheskogo-toka-v-nepodvizhnom-provodnike-v-postoyannom-magnitnom-pole>
7. Торшин В.В., Бусыгин Б.П. Теоретические предпосылки открытия эффекта генерации постоянного электрического тока в неподвижном проводнике в постоянном магнитном поле, там же, <http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-predposylki-otkrytiya-effekta-generatsii-elektricheskogo-toka-v-nepodvizhnom-provodnike-v-postoyannom-magnitnom-pole>

8. Торшин В.В., Бусыгин Б.П., Пащенко Ф.Ф. Логические методы в электродинамике. - М.: ЦП ВАСИЗДАСТ, 2007. – 352 с.
9. Виталий Позынич, Коаксиальный трансформатор, https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=hgmU4g4lpsI
10. Хмельник С.И. Четвертая электромагнитная индукция. «Доклады независимых авторов», ISSN 2225-6717, 2020, 31(2), 137–204, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5887575>
11. Хмельник С.И. Структура электрического заряда. «Доклады независимых авторов», Т. 59, с. 5, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10477884>
12. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Природа силы Кориолиса и пролетная аномалия

Аннотация

Существующее представление о природе силы Кориолиса и центробежной силы вызывают много недоуменных вопросов. В статье доказывается, что эти силы могут быть обоснованы как следствие уравнений Максвелла для гравитомagnetизма. Далее показывается, что пролетная аномалия является следствием влияния сил Кориолиса и указывается метод расчета этого влияния.

Оглавление

1. Вступление \ 1
2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов \ 2
 - 2.1. Взаимодействие поступательно движущегося заряда с вращающейся заряженной плоскостью / 4
 - 2.2. Взаимодействие движущегося и вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов / 5
 - 2.3. Взаимодействие вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов / 5
3. Уравнения Максвелла для гравитомagnetизма \ 7
 - 3.1. Сила Кориолиса для тела, которое движется над вращающейся Землей \ 8
 - 3.2. Сила Кориолиса для тела, которое движется и вращается над неподвижной Землей \ 9
 - 3.3. Центробежная сила \ 9
4. Пролетная аномалия \ 10
- Заключение \ 12
- Литература \ 12

1. Вступление

Современные представления о силе Кориолиса [1] заключаются в следующем:

- сила Кориолиса никак не связана с каким-либо взаимодействием рассматриваемого тела с другими телами,
- сила Кориолиса не является физической силой и не совершает работу.

Грубо говоря, сила Кориолиса, действующая на тело, появляется потому, что **рядом** с этим телом вращается с определенной скоростью другое тело. Такое представление поражает своей «нефизичностью». Автор уже обсуждал эту тему в [8]. Впервые доказательство реальности этих сил дано автором в [6]. Здесь оно рассматривается подробнее.

Известно, что сила Кориолиса, действующая на тело, вращающееся с угловой скоростью $\bar{\omega}$ и двигающееся со скоростью \bar{v} , определяется по формуле

$$\bar{F}_K = -2m(\bar{\omega} \times \bar{v}). \quad (0)$$

2. Взаимодействие движущихся электрических зарядов

Рассмотрим рис. 1, где в точках А и В показаны два заряда q_1 и q_2 , движущиеся со скоростями v_1 и v_2 соответственно. Предположим, что величина q_2 является плотностью зарядов, расположенных равномерно на всей горизонтальной плоскости, а скорость v_2 – скорость всей плоскости.

Но вначале рассмотрим взаимодействие точечных зарядов. Известно [9], что магнитная индукция поля, создаваемого зарядом q_2 в точке, где в данный момент находится заряд q_1 , равна (здесь и далее мы используем систему СИ)

$$\bar{B} = \mu q_2(\bar{v}_2 \times \bar{r})/r^3. \quad (1)$$

При этом вектор \bar{r} направлен из точки, где находится движущийся заряд q_1 . Сила Лоренца, действующая на заряд q_1 со стороны заряда q_2 .

$$\bar{F}_{12} = q_1(\bar{v}_1 \times \bar{B}). \quad (2)$$

или

$$\bar{F}_{12} = \mu q_1 q_2(\bar{v}_1 \times (\bar{v}_2 \times \bar{r}))/r^3. \quad (3)$$

На рис. 1 показаны также векторы \bar{a} и \bar{R} , причем вектор \bar{a} составляет с осью OX угол φ и

$$\bar{r} = \bar{R} - \bar{a}. \quad (4)$$

Рис. 1.

Таблица 1.

	Состояние плоскости зарядов q_2	Состояние заряда q_1			Аналогия
		вращается	движется	движется и вращается	
1	неподвижна			п. 2.2	Сила Кориолиса для тела, которое движется и вращается
2		п. 2.3			Центробежная сила
3	вращается		п. 2.1		Сила Кориолиса для тела, которое движется над вращающейся Землей

Вначале мы рассмотрим случай, когда все эти векторы лежат в горизонтальной плоскости xoy , и будем обозначать проекции всех векторов нижним индексом координаты. Тогда направленный по оси oz вектор

$$\bar{w} = (\bar{v}_2 \times \bar{r}) = \bar{z}(v_{2x}r_y - v_{2y}r_x), \quad (5)$$

где \bar{z} – орт вертикальной оси. Обозначим

$$w_z = (v_{2x}r_y - v_{2y}r_x). \quad (6)$$

Тогда

$$\bar{w} = \bar{z}w_z. \quad (7)$$

Далее мы рассмотрим несколько вариантов взаимодействия между зарядом и плоскостью зарядов - см. табл. 1.

2.1. Взаимодействие поступательно движущегося заряда с вращающейся заряженной плоскостью

Если плоскость вращается с угловой скоростью ω вокруг точки О, то и заряд q_2 вращается вокруг точки О с угловой скоростью ω . При этом у этого заряда вектор скорости

$$\bar{v}_2 = \omega \bar{a} \exp\left(i \frac{\pi}{2}\right) = \omega \bar{a} \left(\cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) \right) \quad (8)$$

является касательным к окружности с радиусом a . Из (6, 8) находим:

$$w_z = \omega a \left(\cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) r_y - \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) r_x \right) \quad (9)$$

или

$$w_z = -\omega a (\sin(\varphi)r_y + \cos(\varphi)r_x). \quad (10)$$

Из (3, 5) получим:

$$\bar{F}_{12} = \mu q_1 q_2 (\bar{v}_1 \times \bar{w}) / (r^3) \quad (11)$$

или, с учетом (7, 10),

$$\bar{F}_{12} = \mu q_1 q_2 \omega \left(\bar{v}_1 \times \bar{z} \frac{w_z}{\omega} \right) / (r^3). \quad (12)$$

Найдем силу, действующую от всей заряженной и вращающейся плоскости на заряд q_1 :

$$\bar{F} = \int_{\varphi, a} \bar{F}_{12} d\varphi da = \mu \int_{\varphi, a} \left(q_1 q_2 \omega \left(\bar{v}_1 \times \bar{z} \frac{w_z}{\omega} \right) / (r^3) \right) d\varphi da$$

или

$$\bar{F} = \mu q_1 q_2 (\bar{v}_1 \times \bar{\omega} W), \quad (13)$$

где

$$\bar{\omega} = \bar{z}\omega, \quad (14)$$

$$W = \int_{\varphi, a} \frac{w_z/\omega}{r^3} d\varphi da. \quad (15)$$

Из (15, 10) находим:

$$W = -\int_0^\infty a \left(\int_0^{2\pi} (\sin(\varphi)r_y + \cos(\varphi)r_x) r^{-3} d\varphi \right) da, \quad (16)$$

где r определяется по (4):

$$r_x = R_x - a \cos(\varphi), \quad r_y = R_y - a \sin(\varphi), \quad (17)$$

$$a_x = a \cos(\varphi), \quad a_y = a \sin(\varphi). \quad (18)$$

Интегрирование по этим формулам дает замечательный результат: величина W не зависит от R и при стремлении верхнего предела к ∞ приближается к величине

$$W \approx -45. \quad (19)$$

Это означает, что заряд q_1 может находиться на любой высоте над бесконечной плоскостью зарядов q_2 .

С учетом (19) формулу (13) можно записать в виде

$$\vec{F} = \mu q_1 q_2 W (\vec{v}_1 \times \vec{\omega}), \quad (20)$$

Можно заметить аналогию между формулами для силы (20) и для силы Кориолиса, которая возникает при движении тела со скоростью \vec{v}_1 в поле Земли, вращающейся с угловой скоростью $\vec{\omega}$.

2.2. Взаимодействие движущегося и вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов

Рассмотрим теперь электрический заряд q_1 , который вращается над полем неподвижных электрических зарядов и одновременно поступательно движется со скоростью $-\vec{v}_2$. Этот случай математически эквивалентен предыдущему и тоже описывается формулой (20). В этом случае можно заметить аналогию между формулами для силы (20) и для силы Кориолиса, которая возникает при поступательном движении тела со скоростью $-\vec{v}_2$, которое одновременно вращается с угловой скоростью $\vec{\omega}$, над неподвижной Землей (скорость вращения Земли много меньше $\vec{\omega}$).

2.3. Взаимодействие вращающегося электрического заряда с неподвижным полем электрических зарядов

Рассмотрим теперь электрический заряд q_1 , который вращается над полем неподвижных электрических зарядов. Силы Кулона со стороны вращающегося заряда должны вращать поле электрических зарядов. При этом задача сводится к предыдущей: действительно, заряд q_1 движется над вращающимся полем электрических зарядов. Для идентичности этих задач надо еще предположить, что поле зарядов не имеет собственного вращения или скорость этого вращения существенно меньше скорости вращения заряда q_1 . Таким образом, и в этом случае мы можем воспользоваться формулой (20). Линейная скорость v_1 заряда q_1 и его угловая скорость ω связаны формулой

$$v_1 = R\omega, \quad (31)$$

где R – радиус вращения заряда q_1 . Совмещая (20, 31) находим:

$$F = \mu q_1 q_2 WR\omega^2. \quad (32)$$

Можно заметить аналогию между формулами для силы (32) и для центробежной силы.

3. Уравнения Максвелла для гравитомагнетизма

В [2] автор предлагает новое решение уравнений Максвелла для гравитомагнетизма, которое используется для построения математических моделей различных природных явлений (песчаного вихря, морских течений, водоворота, воронки, водного солитона, водного и песчаного цунами, турбулентных течений, дополнительных (неньютоновских) сил взаимодействия небесных тел). Во всех этих моделях используется представление о массовых токах, как о потоках частиц масс. Скорость массовых частиц может быть очень мала и часто их поток может быть невидим также, как поток электронов. Но существование указанных явлений и возможность построения указанных математических моделей, аналогичных математическим моделям постоянного тока в электродинамике [4], подтверждают предположение о существовании массовых токов и взаимодействии массовых частиц, полностью аналогичном взаимодействию электрических зарядов.

На основе этого можно предположить, что вращение тела сопровождается массовым током, аналогично тому, как вращение заряженного тела сопровождается конвекционным электрическим током. Эйхенвальд [3] показал, что такой ток создает магнитную индукцию. Исходя из полной аналогии между уравнениями Максвелла для электродинамики и гравитомагнетизма [2] можно утверждать, что при вращении тела создается гравитомагнитная индукция. На массу m , движущуюся в гравитомагнитном поле со скоростью v , действует гравитомагнитная сила Лоренца (аналог магнитной силы Лоренца).

3.1. Сила Кориолиса для тела, которое движется над вращающейся Землей

Рассмотрим строку 3 в табл. 1. Исходя из вышесказанного перепишем формулу (20), полученную выше для взаимодействия электрических зарядов, в применении к взаимодействию массовых зарядов:

$$\vec{F} = W\rho m(\vec{v} \times \vec{\omega}), \quad (31)$$

где $W \approx -45$,

m, \vec{v} - масса и скорость движущегося тела,

ρ - поверхностная плотность масс, как элементов массового тока,

$\vec{\omega}$ - угловая скорость вращения плоскости, на которой равномерно распределены эти элементы.

Сравнивая формулы (0, 21) находим, что

$$-2 = W\rho, \quad (32)$$

откуда следует, что плотность масс

$$\rho = -\frac{2}{W} \approx 0.044 \frac{kg}{m^2} = 4.4 \cdot 10^{-5} \frac{mg}{sm^2}. \quad (33)$$

«Позвольте», - удивится внимательный читатель. «Вы отвергаете теорию Кориолиса и одновременно с этим пользуетесь его формулой?» Я могу только присоединиться к его удивлению и еще более удивиться тому, что столь разные методы рассуждений привели к одному и тому же формульному результату! Все же вывод плотности масс (33) можно принять только в том случае, если есть уверенная **экспериментальная** проверка величины коэффициента «2» в формуле (0) силы Кориолиса.

Используемый метод вывода силы Кориолиса доказывает реальность, а не фиктивность этой силы и обнаруживает источник мощности для этой силы – гравитационное поле Земли. Ермолин в статье [10] рассмотрел влияние сил Кориолиса на планеты Солнечной системы. Объяснено также действие сил Кориолиса на образование океанских приливов и отливов. Установлено воздействие сил Кориолиса на положение осей вращения и плоскостей орбит любых космических объектов, в том числе и планет Солнечной системы, при одновременном вращении этих объектов вокруг собственной оси и вокруг центра вращения, что характерно для всех планетных систем Вселенной. Это служит доказательством реальности сил Кориолиса (хотя автор и не отмечает это).

3.2. Сила Кориолиса для тела, которое движется и вращается над неподвижной Землей

Рассмотрим строку 1 в табл. 1. Этот случай предполагает, что Земля неподвижна. Практически это означает, что скорость вращения Земли пренебрежимо мала по сравнению со скоростью тела. Но для его описания используется та же формулу (20), которая использовалась выше, в разделе 3.1, т.е. та же формула (31) и та же

константа W . Это означает, что на тело действует сила Кориолиса, зависящая только от параметров движение самого тела, но сила Кориолиса появляется только благодаря существованию Земли рядом с телом! Далее мы покажем, что в глубоком Космосе эта сила Кориолиса отсутствует! Источник мощности для этой силы – гравитационное поле Земли.

3.3. Центробежная сила

Рассмотрим строку 2 в табл. 1. Показано, что вращение заряженной плоскости под движущимся зарядом можно заменить вращением заряда над заряженной плоскостью. Тогда в формуле (20) $\vec{\omega}$ – это вектор угловой скорости вращающегося заряда, линейная скорость этого заряда

$$v_1 = R\omega. \quad (34)$$

В применении формулы (20б) к взаимодействию массовых зарядов получаем:

$$\vec{F} = W\rho t\omega^2 R. \quad (35)$$

Эта формула отличается от формулы для центробежной силы

$$\vec{F}_c = m\omega^2 R, \quad (36)$$

только коэффициентом. По аналогии с предыдущим здесь находим плотность масс

$$\rho = -\frac{1}{W} \approx 0.022 \frac{kg}{m^2} = 2.2 \cdot 10^{-5} \frac{mg}{sm^2}. \quad (37)$$

Таким образом, природа центробежной силы такая же, как и природа силы Кориолиса, а источник мощности для этой силы – гравитационное поле Земли.

3.4. Левитация вращающихся дисков

Рассмотрим строку 4 в табл. 1. Показано, что вращающееся тело взаимодействует с вращающейся Землей. Это проявляется как левитация вращающихся дисков. Это явление подробно рассмотрено в [11].

4. Пролетная аномалия

Выше было доказано, что для бесконечной плоскости зарядов q_2 справедлива формулы (20, 19) при любой высоте тела над плоскостью. Рассмотрим теперь случай, когда заряды q_2 равномерно распределены по сфере – см. рис. 2. При этом для вычисления параметра W (вычислявшегося по (16)) необходимо вычислять интеграл по поверхности выделенной части сферы, определяемой константами D, R . Очевидно, такой интеграл будет существенно

зависеть от этих констант и при возрастании $R \rightarrow D$ будет стремиться к нулю.

Рис. 2

На рис. 3 показаны зависимости W от соотношения между расстоянием тела до сферы R и диаметром сферы D : на рис. 3а показана зависимость $W(R/D)$, а на рис. 3б – зависимость $W(D/R)$. Видно, что при $R > D$ влияние силы Кориолиса исчезает. Выше было показано, что при $R \rightarrow 0$ параметр $W \rightarrow 45$.

Fig. 3a. (Coriolis23.m)

Fig. 3b. (Coriolis23.m)

Итак, формулы для вычисления силы Кориолиса становятся сложнее. Тем не менее, такая задача уже возникает на практике в космических исследованиях. Известна т.н. пролётная аномалия - неожиданное увеличение энергии космического аппарата во время гравитационных манёвров около планет. Космический аппарат, пролетающий в окрестности планеты, изменяет свою скорость (в сторону увеличения или уменьшения) на единицы мм/сек, отклоняется от расчетной траектории на десятки градусов. Измерениями устанавливается, что для этого он приобретает дополнительную энергию в десятки Дж/кг, источник которой не определен. Общепринятого объяснения пролётной аномалии пока не найдено [7].

Из вышеизложенного следует, что причиной пролётной аномалии является возникновение сил Кориолиса, которые доставляют космическому аппарату дополнительную энергию, изменяю его скорость и существенно искажают расчетную траекторию. Появление сил Кориолиса обусловлено вращением спутника. При отсутствии такого вращения сила Кориолиса создается за счет вращения планеты, но в этом случае она имеет значительно меньшую величину, чем при вращении самого аппарата. Видимо, этим объясняется то, что пролётная аномалия наблюдается не всегда.

Сам факт появления этой аномалии только вблизи планет подтверждает тезис о том, что силы Кориолиса возникают при взаимодействии тела с вращающейся планетой.

Вышеизложенное является методом расчета пролётной аномалии.

Заключение

Силы Кориолиса и центробежные силы являются реальными физическими силами. Их существование объясняется взаимодействием массовых токов, существующих в движущихся телах и вращающейся Земли. Взаимодействие массовых токов аналогично взаимодействию электрических токов. Указанные силы существуют в окрестности любых вращающихся небесных тел, а эта окрестность является сферой, радиус которой равен диаметру тела. Из этого следует, что указанные силы должны учитываться в любых расчетах механики, гидродинамики, аэродинамики, космонавтики. Эти силы особенно должны учитываться при проектировании

любых вращающиеся конструкций в космических аппаратах, предназначенных для полетов в окрестности массивных небесных тел.

Литература

1. Сила Кориолиса, Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_Кориолиса
2. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. 5-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-365-62636-4. Printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327, <http://doi.org/10.5281/zenodo.140366>
3. А. Эйхенвальд. Электричество, М.Л. 1933, п. 282, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers2/Eyhenvald.djvu>
4. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла. 18-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-329-96074-9. Printed in USA, Lulu Inc., ID 18555552, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3783458>
5. Шарик, катящийся по вращающейся платформе, <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IkrmALM8TsA>
6. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 48(2), 65–73, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3900260>
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Flyby_anomaly
8. Хмельник С.И. Четыре силы в механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2022, 54, 174–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7004069>
9. Зильберман Г.Е. Электричество и магнетизм, Москва, изд. "Наука", 1970.
10. Ермолин В.Б. Кориолисово ускорение и его влияние на космические объекты. НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ, № 2 (7), 2017, <https://cyberleninka.ru/article/n/koriolisovo-uskorenie-i-ego-vliyanie-na-kosmicheskie-obekty>
11. Хмельник С.И. Левитация вращающихся дисков. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2019, 45, 136–143, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3937550>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Частица – сферическая стоячая волна

Аннотация

Показывается, что одним из решений уравнений Максвелла в сферических координатах является сферическая волна, которую можно отождествить с частицей, являющейся одновременно и частицей, и волной. Тем самым создается математическое описание частицы-И-волны, в отличие от частицы-ИЛИ-волны, которую описывает современная квантовая физика и которая не может одновременно быть и тем, и другим. Эта частица вращается, это явление наблюдается (скорее всего) в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макромире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

Оглавление

1. Введение
 2. Уравнения Максвелла в сферических координатах
 3. Энергия сферы
 4. Потоки энергии в сфере
 5. Вращение стоячей волны
 6. Масса сферической волны
 7. Энергия вращения
 8. Сферическая волна - частица
 9. Шаровая молния
- Литература

1. Введение

Ниже доказывается волновая модель частиц. Сама идея о том, что такая модель должна существовать не нова. Эткин в [8] рассматривает краткую историю этой идеи. В 1900 году знаменитый физик и астроном Д. Джинс утверждал, что «в природе

есть волны и только волны: замкнутые волны, которые мы называем материей, и незамкнутые волны, которые мы называем излучением или светом» [11]. Таких же взглядов до конца жизни придерживался Э. Шрёдингер, который писал: *«то, что мы сейчас принимаем за частицы, есть на самом деле волны» [9].* Да и автор концепции дуализма «волна-частица» де Бройль, изначально также исходил из того, что *«волны, описываемые квантовой механикой, и есть сама система» [10].*

В [1, глава 4] рассмотрена математическая модель т.н. волны-И-частицы (ВИЧ), которая постоянно и одновременно проявляет и свойства волны, и свойства частицы. ВИЧ является стоячей волной, существующей в ограниченном пространстве вакуума. Она не обладает собственной скоростью и может, подобно частице двигаться со сколь угодно малой скоростью, имеет энергию, внутренний поток энергии и массу. В [1] показывается, что такая волна может существовать в объеме куба. Ниже доказывается, что такая волна может существовать в объеме сферы.

2. Уравнения Максвелла в сферических координатах

В [2, 3] найдено решение уравнений Максвелла в сферических координатах. Известное решение для сферической электромагнитной волны не удовлетворяет закону сохранения энергии (она сохраняется только в среднем), одноименные (по координатам) электрические и магнитные напряженности синфазны, выполняется только одно из системы уравнений Максвелла, решение не является волновым, отсутствует поток энергии с реальным значением. Предлагаемое решение свободно от этих недостатков. Система уравнений Максвелла, будучи системой дифференциальных уравнений в частных производных, имеет множество решений. Применимость решения для физики определяется единственным критерием: оно должно удовлетворять закону сохранения энергии (ЗСИ). Существующее решение НЕ удовлетворяет этому закону.

Итак, рассмотрим систему уравнений Максвелла для вакуума, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (d)$$

где

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

μ - абсолютная магнитная проницаемость,

ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость.

Далее рассматриваются сферические координаты – см. рис. 1. Уравнения Максвелла в сферических координатах при отсутствии зарядов и токов имеют вид, приведенный в табл. 1.

Рис. 1.

Таблица 1.

1	3
1	$\frac{E_\varphi}{\rho \operatorname{tg}(\theta)} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \partial \theta} - \frac{\partial E_\theta}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\rho}{\partial t} = 0$
2	$\frac{\partial E_\rho}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{\rho} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial \rho} + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\theta}{\partial t} = 0$
3	$\frac{E_\theta}{\rho} + \frac{\partial E_\theta}{\partial \rho} - \frac{\partial E_\rho}{\rho \partial \varphi} + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\varphi}{\partial t} = 0$
4	$\frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho} + \frac{E_\theta}{\rho \operatorname{tg}(\theta)} + \frac{\partial E_\theta}{\rho \partial \theta} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} = 0$

5	$\frac{H_\varphi}{\rho \operatorname{tg}(\theta)} + \frac{\partial H_\varphi}{\rho \partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{\varepsilon \partial E_\rho}{c \partial t} = 0$
6	$\frac{\partial H_\rho}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{H_\varphi}{\rho} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial \rho} - \frac{\varepsilon \partial E_\theta}{c \partial t} = 0$
7	$\frac{H_\theta}{\rho} + \frac{\partial H_\theta}{\partial \rho} - \frac{\partial H_\rho}{\rho \partial \varphi} - \frac{\varepsilon \partial E_\varphi}{c \partial t} = 0$
8	$\frac{H_\rho}{\rho} + \frac{\partial H_\rho}{\partial \rho} + \frac{H_\theta}{\rho \operatorname{tg}(\theta)} + \frac{\partial H_\theta}{\rho \partial \theta} + \frac{\partial H_\varphi}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} = 0$

В найденных решениях напряженности определяются формулами следующего вида:

$$E_\varphi = \frac{e_\varphi}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{1}$$

$$E_\theta = \frac{e_\theta}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{2}$$

$$E_\rho = \frac{e_\rho}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{3}$$

$$H_\varphi = \frac{h_\varphi}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{4}$$

$$H_\theta = \frac{h_\theta}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{5}$$

$$H_\rho = \frac{h_\rho}{\rho} \operatorname{Khm}(\theta, \alpha) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{6}$$

где Khm - некоторая функция, $\alpha, \chi, \omega, e_\varphi, h_\varphi$ - константы. Мы рассмотрим частный случай, когда

$$\alpha = 20. \tag{7}$$

В этом случае

$$\operatorname{Khm}(\theta, 20) = \sin(\theta) \tag{8}$$

и система уравнений (1-6) упрощается:

$$E_\varphi = \frac{e_\varphi}{\rho} \sin(\theta) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{9}$$

$$E_\theta = \frac{e_\theta}{\rho} \sin(\theta) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{10}$$

$$H_\varphi = \frac{h_\varphi}{\rho} \sin(\theta) \cos(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{11}$$

$$H_\theta = \frac{h_\theta}{\rho} \sin(\theta) \sin(\alpha \varphi + \chi \rho + \omega t), \tag{12}$$

В [3] показано, что

$$e_\varphi = e_\theta, \tag{13}$$

$$h_\varphi = -h_\theta. \tag{14}$$

$$h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_\theta, \tag{15}$$

$$h_{\theta} = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_{\varphi}, \quad (16)$$

3. Энергия сферы

Плотность энергии

$$W = \frac{1}{8\pi} (\varepsilon H^2 + \mu E^2) \quad (1)$$

Из предыдущих формул следует, что

$$W = \frac{\varepsilon e_{\varphi}^2}{4\pi\rho^2} \sin^2(\theta). \quad (2)$$

Вся энергия электромагнитной волны в сфере радиуса R :

$$W = \frac{\pi\varepsilon e_{\varphi}^2}{2R}. \quad (3)$$

4. Поток энергии в сфере

В [3] показано, что в сфере существуют только потоки энергии, проходящие вдоль радиуса, наклоненного под углом θ . Плотность этой энергии

$$S_{\rho} = \frac{c}{4\pi\rho^2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} (\sin(\theta) \cdot e_{\varphi})^2. \quad (1)$$

Это означает, что поток энергии, проходящий по радиусу, остается постоянным во времени, что соответствует закону сохранения энергии. Это означает также, что на каждой окружности, заданной значениями θ и ρ (см. зеленую окружность на рис. 1), существует стоячая электромагнитная волна.

Найдем отношение плотности потока энергии (1) к плотности энергии (3.2):

$$S_{\rho}/W = \frac{c}{4\pi\rho^2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} (\sin(\theta)e_{\varphi})^2 / \sin^2(\theta) \frac{\varepsilon e_{\varphi}^2}{4\pi\rho^2} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \frac{c}{\varepsilon} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \quad (2)$$

Поскольку $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$, то

$$S_{\rho}/W = c^2. \quad (3)$$

5. Вращение стоячей волны

Снова рассмотрим зеленую окружность на рис. 1, на которой существует стоячая электромагнитная волна. В этой волне колеблются (во времени) магнитные и электрические напряженности – см. (2.9-2.12).

Найдем скорость вращения этой окружности при изменении φ . Очевидно, эта скорость равна производной от функции, заданной неявно в виде этих уравнений. Рассмотрим, например, функцию H_φ (2.11). Имеем:

$$\frac{d(H_\varphi)}{d\varphi} = h_\varphi \frac{d}{d\varphi} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\alpha h_\varphi \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t),$$

$$\frac{d(H_\varphi)}{dt} = h_\varphi \frac{d}{dt} (\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\omega h_\varphi \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t).$$

Тогда угловая скорость вращения сферической электромагнитной волны

$$\omega_\varphi = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d(H_\varphi)}{dt} / \frac{d(H_\varphi)}{d\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (3)$$

Таким образом, существует скорость вращения электромагнитной волны, пульсирующей на зеленой окружности. Эта скорость НЕ зависит от радиуса окружности. Это означает, что вращается весь круг, в котором находится зеленая окружность, и, следовательно, вся сферическая электромагнитная волна вращается с угловой скоростью ω_φ вокруг оси z.

6. Масса сферической волны

Мы будем использовать известную формулу Умова, которая связывает плотности энергии и потока энергии со скоростью движения энергии:

$$v = \frac{S}{W}. \quad (1)$$

Известно также, что плотность импульса

$$p = \frac{W}{v}, \quad (2)$$

а масса

$$m = \frac{p}{v} = \frac{W}{v^2}. \quad (3)$$

Следовательно,

$$m = \frac{w^3}{S^2}. \quad (4)$$

В (4.3) было показано, что

$$\frac{S}{W} = c^2. \quad (5)$$

Из (4, 5) находим;

$$m = \frac{w}{c^2}. \quad (6)$$

Мы получили известное соотношение.

7. Энергия вращения

В разделе 5 показано, что сферическая электромагнитная волна вращается с угловой скоростью

$$\omega_{\varphi} = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (1)$$

Плотность момента инерции волны относительно центральной оси

$$\mathbf{j} = m\mathbf{r}^2, \quad (2)$$

где радиус вращения массы \mathbf{m} определяется формулой вида

$$\mathbf{r} = \rho \sin(\theta) \quad (3)$$

- см. рис. 1. Следовательно,

$$\mathbf{j} = m\rho^2 \sin^2(\theta). \quad (4)$$

Плотность энергии вращательного движения волны

$$\mathbf{Q}(\mathbf{r}) = m\mathbf{r}^2 \omega_{\varphi}^2 = m\rho^2 \sin^2(\theta) \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \quad (5)$$

или, с учетом (6.6),

$$\mathbf{Q}(\mathbf{r}) = \frac{W}{c^2} \rho^2 \sin^2(\theta) \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2. \quad (6)$$

или, с учетом (3.2),

$$\mathbf{Q}(\mathbf{r}) = \frac{\epsilon e_{\varphi}^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \sin^4(\theta). \quad (7)$$

Таким образом, аналогично массе \mathbf{m} и энергии \mathbf{W} , в сферической волне есть момент инерции \mathbf{j} и энергия вращательного движения \mathbf{Q} . Найдем энергию вращательного движения волны в сфере радиуса \mathbf{R} :

$$\begin{aligned} W_o &= \frac{\epsilon e_{\varphi}^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} (\sin^4(\theta) d\theta) \right) d\varphi \right) d\rho = \\ &= \frac{\epsilon e_{\varphi}^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 R \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} (\sin^4(\theta) d\theta) \right) d\varphi = \frac{\epsilon e_{\varphi}^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2 R \left(2\pi \frac{3}{4} \pi\right) \end{aligned}$$

или

$$W_o = \frac{3\pi\epsilon}{8} \left(\frac{\omega}{\alpha c}\right)^2 e_{\varphi}^2 R. \quad (8)$$

8. Сферическая волна - частица

Итак, мы получили математическое описание сферической волны, в которой

- Отсутствуют радиальные напряженности,
- Присутствуют радиальные потоки энергии,

- Напряженности образуют стоячие электромагнитные волны,
- Энергия волны имеет постоянное значение,
- Потоки энергии имеет постоянное значение,
- Существует электромагнитная масса, созданная колеблющимся потоком электромагнитной энергии,
- Электромагнитная волна вращается вокруг некоторой оси,
- Существует энергия вращения волны, создаваемая вращением электромагнитной массы.

Все эти характеристики волны, позволяют отождествить ее с частицей, которая является одновременно и частицей, и волной. Мы получили математическое описание частицы-И-волны, в отличие от частицы-ИДИ-волны, которую описывает современная квантовая физика и которая не может одновременно быть и тем, и другим.

Эта частица вращается. Это явление и наблюдается (скорее всего) в экспериментах и описывается как спин – некоторое качество элементарных частиц, не имеющее аналогии в макромире. Существование вращающейся частицы-И-волны разрушает границу между микромиром и макромиром: оба мира могут описываться единой классической электродинамикой.

9. Шаровая молния

Нет видимых ограничений на размер сферической вращающейся частицы-И-волны. Таким образованием, по-видимому, являются некоторые виды шаровой молнии. В [4] читаем: *Большое количество свидетельских показаний, подробно описанных в литературе [5, 6, 7], позволяют выделить ряд свойств ШМ, неоднократно повторяющихся в различных документах и поэтому обладающих высокой степенью достоверности:*

1. высокая плотность энергии - тысячи джоулей в кубическом сантиметре.
2. аномально высокая удельная плотность энергии [5],
3. не взаимодействует с мощным воздушным потоком,
4. притягиваются к трубам, ... отверстиям, щелям,
5. разламывают на мелкие куски пластмассовые предметы,
6. на расстоянии в несколько метров способны выплавить часть стекла в замкнутой алюминиевой рамке визирного отверстия фотоаппарата, нагревают кольца, надетые на палец,
7. свободно проходят сквозь стекло, изоляцию проводов, не повреждая их, иногда испаряют или выплавляя небольшие отверстия,

8. *обычно не имеют теплового излучения,*
9. *наблюдаются как светящиеся плазменные или излучающие коронный разряд шары, иногда имеющие серый или черный цвет; описаны прозрачные ШМ [7],*
10. *часто наблюдается строго параллельное движение вдоль стен, земли, металлических поверхностей,*
11. *при разрушении ШМ слышен взрыв, может происходить электрический удар, мощный разряд в землю; появление светящейся короны,*
12. *время жизни ШМ может составлять десятки секунд; черные ШМ существуют несколько дней [7].*
13. *способны возникать мгновенно внутри закрытых помещений на значительных расстояниях от окружающих предметов.*

Можно заметить, что многие пункты в этом списке могут быть объяснены тем, что ШМ является сферической волной.

Литература

1. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике, пятая редакция, стр. 1–114. "MiC" - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.8395497>
2. Хмельник С.И. Новое решение уравнений Максвелла для сферической волны, 1917, <https://vixra.org/pdf/1711.0242v2.pdf>
3. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Version 25, pp. 1–471, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658891>
4. Щербак В.С. Трудно объяснимые свойства шаровой молнии, https://vk.com/wall-46561349_27048
5. Барри Д. Шаровая молния и четочная молния. М. Мир. 1983, с. 80.
6. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. М. Атомиздат, 1985.
7. Авраменко Р.Ф. Шаровая молния в лаборатории. М. Химия, 1994, с. 184.
8. Etkin V.A. On Wave Nature of Matter, http://www.etkin.iri-as.org/ON_WAVE.pdf
9. Schrödinger E. My View of the World. Ox Bow Press, 1983.
10. Л. де Бройль. По тропам науки. — М.: ИИЛ, 1962.
11. Jeans J.H. The New Background of Science. — London, 1933.

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уравнение Шрёдингера и полет электромагнитных частиц

Аннотация

Дается реальное (без вероятностей) решение уравнений Шрёдингера. На основе этого решения создается математическая модель частицы, как некоторой совокупности электромагнитных волн, пульсирующих в ограниченном объеме. Показывается, что такая частица движется потоком электромагнитной энергии, который непрерывно генерируется при пульсации внутренней электромагнитной волны. При этом величины этого потока и энергии остаются постоянными во времени.

Оглавление

1. Введение
2. Решение уравнения Шрёдингера
3. Электромагнитные частицы
4. Обсуждение
- Приложение 1
- Приложение 2
- Литература

1. Введение

В отличие от уравнения Ньютона, из которого находится наблюдаемая траектория $r(t)$ материальной точки, из уравнения Шрёдингера находят в общем случае комплексную, т.е. ненаблюдаемую волновую функцию $\psi(r, t)$. Наблюдается только модуль этой функции. Сразу же после открытия уравнения Шрёдингера, Борн дал статистическую интерпретацию волновой функции $\psi(r, t)$. Величина $|\psi(r, t)|$ - интенсивность волны интерпретируется как плотность вероятности нахождения частицы в точке r в момент времени t . Тогда волновая функция $\psi(r, t)$ - это амплитуда плотности вероятности, или просто амплитуда

вероятности. Вероятность достоверного события обнаружения частицы где-либо в пространстве должна быть равна единице. Это условие - условие нормировки, является дополнительным требованием к виду волновой функции.

Такое решение вместе с интерпретацией экспериментов приводит к выводу, что $\Psi(\mathbf{r}, t)$ следует рассматривать как синтез волновых, корпускулярных и статистических представлений о микрообъекте. В результате оказывается, что для волновых функций справедлив принцип суперпозиции квантовых состояний. Он заключается в том, что, если система может пребывать в состояниях, описываемых волновыми функциями ψ_1 и ψ_2 , то при любых комплексных числах b_1 и b_2 , где $|b_1|^2 + |b_2|^2 = 1$, она может пребывать и в состоянии, описываемом волновой функцией

$$\psi = b_1\psi_1 + b_2\psi_2.$$

Продолжать эту историю мы не будем – это сложная история, написанная гениальными людьми, и торжествующая реальность квантовой механики. А началось все с того, что не удалось сразу найти реальное, а не комплексное уравнения Шрёдингера.

Надо искать реальное решение уравнения Шрёдингера. Автор не впервые ставит этот вопрос. Батанов в [1] обстоятельно рассматривает необходимость поиска другого решения и предлагает новое решение. Но ему не удалось избавиться от вероятностей и в заключении он говорит: «По всей видимости, детерминизм и вероятность – это проявления единой дуальности, лежащей в основаниях этого мира».

2. Решение уравнения Шрёдингера

Уравнение Шрёдингера имеет вид

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U(x, y, z, t) \quad (1)$$

где $\psi = \psi(x, y, z, t)$ – волновая функция, характеризующая состояние элементарной частицы;

$U(x, y, z, t)$ – потенциальная энергия элементарной частицы;

\hbar – постоянная Планка;

m – масса частицы.

Мы немного изменим классический вид этого уравнения и запишем его в следующем виде

$$Z\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + W \times \psi, \quad (2)$$

$$W = \frac{v}{v} S \quad (2a)$$

где S - плотность потока энергии, v - скорость продольного движения частицы, V - объем частицы.

Здесь Z может принимать два значения:

$$Z = \{1; -1\}, \quad (2в)$$

т.е. может существовать два вида модифицированных уравнений Шредингера. Мы избавились от мнимой единицы, а потенциальную энергию (столь же мнимую, как эта единица) частицы заменили на реальную энергию, представив ее в виде (2а). Произведение энергии на функцию мы заменили векторным произведением.

Мы предполагаем, что ψ - это некоторая величина (подобная, например, электрической напряженности), которая колеблется во времени и в объеме частицы. Общий поток энергии можно представить как вектор

$$S = \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Этот поток должен удовлетворять закону сохранения энергии для автономной частицы, т.е.

$$S_x + S_y + S_z = \text{const}. \quad (4)$$

При этом уравнение (2) можно записать в виде:

$$Z\hbar \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_x}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_y}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_z}{\partial t} \end{bmatrix} = -\frac{\hbar^2}{2m} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial z^2} \end{bmatrix} + \frac{v}{v} \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \psi_x \\ \psi_y \\ \psi_z \end{bmatrix}, \quad (5)$$

У нас получилась система уравнений (4, 5) с тремя неизвестными ψ_x, ψ_y, ψ_z . Такая система может иметь реальное решение.

Найдем векторное произведение

$$\begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \psi_x \\ \psi_y \\ \psi_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_y \psi_z - S_z \psi_y \\ S_z \psi_x - S_x \psi_z \\ S_x \psi_y - S_y \psi_x \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Из (5, 6) находим:

$$\hbar \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_x}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_y}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_z}{\partial t} \end{bmatrix} = -\frac{\hbar^2}{2m} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial z^2} \end{bmatrix} + \frac{v}{v} \begin{bmatrix} S_y \psi_z - S_z \psi_y \\ S_z \psi_x - S_x \psi_z \\ S_x \psi_y - S_y \psi_x \end{bmatrix}, \quad (7)$$

Для нахождения решения мы перейдем к цилиндрическим координатам. Тогда по аналогии с (7) получим:

$$Z\hbar \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_r}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_\varphi}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_z}{\partial t} \end{bmatrix} + \frac{\hbar^2}{2m} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_z}{\partial z^2} \end{bmatrix} = \frac{V}{v} \begin{bmatrix} S_\varphi \psi_z - S_z \psi_\varphi \\ S_z \psi_r - S_r \psi_z \\ S_r \psi_\varphi - S_\varphi \psi_r \end{bmatrix} \quad (8)$$

Будем искать решение при условиях

$$\psi_z = 0, \quad (9a)$$

$$S_r = S_\varphi = 0. \quad (9b)$$

При этом из (4) следует:

$$S_z = \text{const}. \quad (10)$$

Тогда из (8) получим:

$$Z\hbar \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_r}{\partial t} \\ \frac{\partial \psi_\varphi}{\partial t} \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\hbar^2}{2m} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial z^2} \\ \left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial z^2} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{V}{v} \begin{bmatrix} -S_z \psi_\varphi \\ S_z \psi_r \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Уравнение (11) представляет собой систему двух уравнений:

$$Z\hbar \frac{\partial \psi_r}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_r}{\partial z^2} \right] + \frac{V}{v} S_z \psi_\varphi = 0, \quad (12)$$

$$Z\hbar \frac{\partial \psi_\varphi}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi_\varphi}{\partial z^2} \right] - \frac{V}{v} S_z \psi_r = 0. \quad (13)$$

Будем искать решение этих двух уравнений с двумя неизвестными ψ_φ , ψ_r в следующем виде:

$$\psi_r = e_r(r) \text{si}, \quad (14)$$

$$\psi_\varphi = e_\varphi(r) \text{co}, \quad (15)$$

где

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t) \quad (17)$$

и определены константы α, χ, ω . Здесь $e_r(r)$ и $e_\varphi(r)$ - неизвестные функции аргумента r . Из (12, 13, 14, 15) находим:

$$Z\hbar \omega e_r \text{co} + \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 e_r}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \alpha^2 e_r - \chi^2 e_r \right] \text{si} + \frac{V}{v} S_z e_\varphi \text{co} = 0, \quad (18)$$

$$-Z\hbar \omega e_\varphi \text{si} + \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 e_\varphi}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \alpha^2 e_\varphi - \chi^2 e_\varphi \right] \text{co} - \frac{V}{v} S_z e_r \text{si} = 0. \quad (19)$$

Видно, что два уравнения (18, 19) распадаются на 4 уравнения вида:

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 e_r}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \alpha^2 e_r - \chi^2 e_r = 0, \quad (20)$$

$$Z\hbar\omega e_r + \frac{v}{v} S_z e_\varphi = 0, \quad (21)$$

$$\left(\frac{1}{r} + r\right) \frac{\partial^2 e_\varphi}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \alpha^2 e_\varphi - \chi^2 e_\varphi = 0, \quad (22)$$

$$Z\hbar\omega e_\varphi + \frac{v}{v} S_z e_r = 0, \quad (23)$$

Отсюда находим:

$$e_\varphi = Z e_r, \quad (24)$$

$$\hbar\omega + \frac{v}{v} S_z = 0. \quad (25)$$

Нам остается решить уравнение (20). В приложении показано, что решение этого уравнения сводится к решению уравнения вида

$$\ddot{e}_r - \left(\frac{1}{r} \alpha^2 + r \chi^2\right) e_r = 0, \quad (26)$$

Итак, реальное решение модифицированного уравнения Шрёдингера вида (2) в цилиндрических координатах является вектором вида

$$\psi = \begin{bmatrix} \psi_r \\ \psi_\varphi \\ \psi_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_r(r) \text{si} \\ e_\varphi(r) \text{co} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_r(r) \text{si} \\ Z e_r(r) \text{co} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (27)$$

а поток энергии имеет постоянную величину S_z

Перейдем теперь к декартовой системе координат, где необходимо найти вектор вида

$$\psi = \begin{bmatrix} \psi_x \\ \psi_y \\ \psi_z \end{bmatrix}. \quad (28)$$

В приложении 2 показано, что при известном ψ , определенное по (27), можно найти

$$\psi_x = e_r \sin((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (29)$$

$$\psi_y = e_r \cos((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t). \quad (30)$$

3. Электромагнитные частицы

В предыдущих работах автор показал, что частицы являются и волнами, и частицами одновременно, а не попеременно. Частица – это «волна-И-частица», а не «волна-ИЛИ-частица». Частица представляет собой некоторую совокупность электромагнитных волн и эта совокупность обладает массой. Для существования частиц не нужно чего-либо еще, кроме электромагнитных волн. В [2, 3, 4] показано, что существуют кубические, сферические, дисковые частицы. Поэтому частицы можно назвать электромагнитными. Электромагнитные волны в указанных частицах удовлетворяют уравнениям Максвелла. Далее мы рассмотрим электромагнитную

частицу, в которой электромагнитные волны удовлетворяют уравнению Шрёдингера.

Выше показано, что решение уравнения Шрёдингера для частицы является волной с вектором (2.27). Можно полагать, что это вектор электрической напряженности

$$E = \begin{bmatrix} E_r \\ E_\varphi \\ E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_r(r) \text{si} \\ Z_e e_r(r) \text{co} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

Предположим, что в этой же частице существует еще один вектор

$$H = \begin{bmatrix} H_r \\ H_\varphi \\ H_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_r(r) \text{co} \\ Z_h h_r(r) \text{si} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

являющийся решением еще одного уравнения Шрёдингера. Можно полагать, что это вектор магнитной напряженности. Общая для этих уравнений масса, частота, скорость и поток энергии позволяет утверждать, что мы получили волну-И-частицу, в которых электромагнитная волны удовлетворяет двум уравнения Шрёдингера. Для определений (1, 2) будем выполнять условие

$$Z_h = -Z_e, \quad (3)$$

т.е. для определения электрической и магнитной напряженностей будем применять разные уравнения Шрёдингера – будем называть их разнознаковыми.

Найдем плотность потока энергии частицы по уравнению Пойнтинга:

$$S = E \times H \quad (3)$$

или

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Совмещая эту формулу с (1, 2), находим, что

$$S_r = S_\varphi = 0. \quad (5)$$

Мы получили формулу (2.9в), справедливость которой предположили ранее. Далее находим:

$$S_z = E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \quad (6)$$

или, с учетом (1, 2),

$$S_z = e_r \text{si} Z_h h_r \text{si} - Z_e e_r \text{si} h_r \text{si} \quad (7)$$

или, с учетом (3),

$$S_z = e_r h_r \text{si}^2 + e_r h_r \text{co}^2 \quad (8)$$

или

$$S_z = e_r h_r. \quad (9)$$

Мы показали, что выполняется условие (2.10), справедливость которого предположили ранее: поток электромагнитной энергии остается постоянным во времени.

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t) \quad (17)$$

Найдем еще скорость движения частицы. Очевидно, эта скорость равна производной $\frac{dz}{dt}$ от функции $z(t)$, заданной неявно в виде (2.16, 2.17). Рассмотрим, например, функцию (2.16). Имеем:

$$\frac{d(\text{co})}{dz} = \frac{d}{dz}(\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot \chi, \quad (18)$$

$$\frac{d(\text{co})}{dt} = \frac{d}{dt}(\cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) = -\text{si} \cdot \omega. \quad (19)$$

Тогда скорость распространения монохроматической электромагнитной волны

$$v = \frac{dz}{dt} = \frac{d(\text{co})}{dt} / \frac{d(\text{co})}{dz} = \frac{\omega}{\chi}. \quad (20)$$

4. Обсуждение

Мы получили математическую модель электромагнитной частицы в виде двух разнознаковых модифицированных уравнений Шредингера. – будем называть их. Можно рассматривать два физических объекта:

1. электромагнитная волна как протяженный объект, движение которого описывается уравнениями Максвелла, а скорость распространения равна скорости света;
2. электромагнитная частица, «сделанная» из электромагнитной волны, пульсирующей в ограниченном объеме, движение которой (частицы) с некоторой (произвольной) скоростью описывается двумя уравнениями Шредингера.

Электромагнитная частица при пульсации внутренней электромагнитной волны непрерывно генерирует поток электромагнитной энергии, который движется как частица. При этом электромагнитная энергия частицы остается постоянной (также, как и поток энергии). Электромагнитная энергия частицы одновременно является кинетической энергией и поэтому масса частицы может быть найдена как

$$m = W/v^2 \quad (1)$$

Частица движется по инерции, обладая этой инерционной массой (с собственным безтопливным двигателем «на борту»).

Все характеристики этой самодвижущейся частицы определяются ее объемом и параметрами α, χ, ω .

Приложение 1

Преобразуем уравнение (2.20):

$$(r + r^3)\ddot{y} - (\alpha^2 + r^2\chi^2)y = 0, \quad (1)$$

$$\ddot{y} - \frac{(\frac{1}{r}\alpha^2 + r\chi^2)}{(1+r^2)}y = 0. \quad (2)$$

При малых r имеем:

$$\ddot{y} - \left(\frac{1}{r}\alpha^2 + r\chi^2\right)y = 0. \quad (3)$$

Приложение 2

Известно, что

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (1)$$

$$\varphi = \text{arctg}(y/x). \quad (2)$$

При

$$e_\varphi = e_r \quad (3)$$

найдем:

$$\begin{aligned} E_x &= E_r \cos(\varphi) + E_\varphi \sin(\varphi) = e_r \text{si} \cdot \cos(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \sin(\varphi) \\ &= e_r (\text{si} \cdot \cos(\varphi) + \text{co} \cdot \sin(\varphi)) \end{aligned}$$

или

$$E_x = e_r \sin((\alpha + 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (4)$$

а также

$$\begin{aligned} E_y &= E_r \sin(\varphi) + E_\varphi \cos(\varphi) = e_r \text{si} \cdot \sin(\varphi) + e_\varphi \text{co} \cdot \cos(\varphi) \\ &= e_r (\text{si} \cdot \sin(\varphi) + \text{co} \cdot \cos(\varphi)) \end{aligned}$$

или

$$E_y = e_r \cos((\alpha - 1)\varphi + \chi z + \omega t), \quad (5)$$

Литература

1. Батанов М.С. Вывод уравнения Шредингера для микроскопических и макроскопических систем. Евразийский Научный Журнал №12, 2015, <https://journalpro.ru/articles/vyvod-uravneniya-shredingera-dlya-mikroskopicheskikh-i-makroskopicheskikh-sistem/>

2. Хмельник С.И. Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть) Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, №51, стр. 20 ,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.4072758>
3. Хмельник С.И. Частица – сферическая стоячая волна, Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, №62, данный выпуск.
4. Хмельник С.И. Стоячая волна и нейтрино. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, №59, стр. 146,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10131508>

Плахута В.В.

Электрон в классической электродинамике

Аннотация

После многих экспериментов было констатировано, что электрон и протон - это два гироскопа, имеющие заряд. Это объекты, которые подчинены законам классической динамики и электродинамики. Эти законы можно выразить математическими формулами без привлечения постулатов квантовой механики. Для этой цели написана эта статья.

Оглавление

1. Введение
 2. Электростатическое поле заряженного тора
 3. Механическое воздействие заряда на тор
 4. Спин электрона
 5. Магнитные свойства тора
 6. Взаимодействие двух электронов
 7. Явление прецессии вращающегося тора
 8. Объяснение опыта Штерна и Герлаха
 9. Взаимодействие микрочастиц
 10. Расчёты
- Литература

1. Введение

В общепринятой в настоящее время модели атома, электрон рассматривается как облако или шарик, вращающийся вокруг имеющего положительный заряд ядра. Такая модель электрона и атома имеет множество недостатков и противоречий. В такой схеме электрон создаёт переменное магнитное поле, излучает, и атом не устойчив.

Опытные данные свидетельствуют, что электроны создают постоянные, а не переменные магнитные поля, при этом атомы очень устойчивы и энергии не излучают. Это свидетельствует о том, что

магнитные поля создаются постоянными токами, магнитные поля которых независимы от времени. На основании опытов было установлено: магнитный момент электрона пропорционален механическому, что придаёт электрону свойства гироскопа, его магнитный момент можно изобразить на одной оси с механическим моментом количества движения, противоположно ему (рис.12). Таким свойствам электрона удовлетворяет его форма в виде тела с осевой симметрией вращающего по инерции, и имеющего отрицательный заряд. Такой формой может быть шар, кольцо, диск, цилиндр и др. Всем опытным данным наиболее соответствует вид электрона в виде кольца в форме тора. Первую кольцевая модель электрона предложил А. Парсон [6]. Различные теории строения атома, где рассматривается кольцевая модель электрона, приведены в [2,6,10]. В [1,4] автором предложена модель атома, где электрон имеет форму тора. Когда электрон имеет отрицательно заряженную форму тора, а в центре находится положительно заряженное ядро [1, 4], то тогда при их вращении создаётся круговой постоянный ток (а не переменный), постоянное магнитное поле, и энергия не излучается. С точки зрения механики тело может вращаться по инерции бесконечно долго при отсутствии трения. Планеты вращаются по эллиптическим орбитам миллиарды лет. Однако если тела имеют электрические заряды, вращаться долго, как планеты не могут, так как возникает переменное магнитное поле, происходит потеря энергии. Постоянные магниты сохраняют свои свойства не ограниченное время, потому что внутри вращаются элементы, в виде тора или диска имеющие заряд, и не расходуют энергию. Определим, какие же характеристики будут присущи электрону имеющего форму тора.

2. Электростатическое поле заряженного тора

Автор предлагает модели атомов, где электрон имеет форму тора или диска, с радиусом равным примерно радиусу атома. А в его центре находится ядро. Подробнее об этом [1, 4]. На рис.1 показано силовое электрическое поле двух элементарных отрицательных зарядов. В первом приближении силовое поле тора в секущей плоскости вдоль осевой линии, имеющего отрицательный заряд, будет иметь подобный вид. Рассмотрим тор, по которому равномерно распределен заряд $Q > 0$ (рис.2). Находим напряженность поля E и потенциал φ в точке A на оси тора ($OA = Z$). Разобьём тор на элементарные заряды dq и dq' равные по модулю и расположенные диаметрально противоположно.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Векторы напряжённости электрического поля каждого из этих зарядов одинаковы по модулю и направлены так, что концы этих векторов образуют конус с вершиной точке A (штриховой линией показано основание этого конуса). Проекция этих векторов на плоскость тора компенсируются, поэтому суммарный вектор направлен вдоль оси z при ($Z > 0$). Вычислим E_z . Напряжённость и потенциал поля элементарного заряда:

$$dE = k dq / r^2, \quad dE_z = k dq \cos\theta / r^2, \quad d\varphi_z = k dq / r,$$

где $\kappa = 1/4\pi\epsilon_0$, $r = (R^2 + Z^2)^{1/2}$, $\cos\theta = Z / r = Z / (R^2 + Z^2)^{1/2}$

Величины r и θ (угол) одинаковы для всех элементов dq . Подставив их, получим: $dE_z = kZdq / (R^2 + Z^2)^{3/2}$. Здесь все величины постоянные, кроме dq . Проинтегрируем по q :

$$E_z = \int_0^Q k Z dq / (R^2 + Z^2)^{3/2} = k Z Q / (R^2 + Z^2)^{3/2}. \quad (1)$$

Зависимость проекции на ось z вектора напряжённости \mathbf{E}_z представлена на графике рис. 3. Видно, что на малых расстояниях от центра тора эта зависимость линейная. На больших расстояниях она обратно пропорциональна квадрату расстояния (тор становится “точечным” зарядом). Направлен вектор \mathbf{E}_z вдоль оси z . Для центра ($Z=0$) получаем $E_0=0$, т.е. поля, создаваемые противоположными участками тора, взаимно компенсируются. Поскольку при $Z = 0$ и при $Z = \infty$ электрическое поле равно нулю, где-то при промежуточном

значении электрическое поле тора максимальное. Найдем эту точку, дифференцируя выражение для напряженности E_z по расстоянию Z .

$$dE/dz = k_e Q (R^2 - 2Z^2) / (R^2 + Z^2)^{5/2}.$$

Приравнивая производную нулю, находим точку $Z_{max} = R/\sqrt{2}$, где поле максимально. Оно равно в этой точке

$$E_{max} = 2k_e Q / 3\sqrt{3}R^2.$$

На большом расстоянии от тора

$$E_z = k_e Q / Z^2. \tag{2}$$

Сила, действующая на заряд g , расположенный в электростатическом поле с напряженностью E_z численно равна $F = E_z \cdot g$. Сила кулоновского взаимодействия между двумя электронами в виде торов, на большом расстоянии Z , находящимися на одной оси (рис 17), будет определяться формулой:

$$F_z = E_z \cdot e = k_e e^2 / Z^2. \tag{3}$$

Напряженность поля первого тора в центре второго тора равна их сумме

$$E_e = E_1 + E_2 = k_e Z e / (R^2 + Z^2)^{3/2},$$

так как $E_2 = 0$. Поэтому при малых значениях Z

$$F_e = k_e Z e^2 / (R^2 + Z^2)^{3/2}. \tag{4}$$

Как было сказано выше, потенциал поля элементарного заряда в точке A $d\varphi_z = k_e dq / r$. Интегрируя это выражение, находим:

$$\varphi(z) = \int_0^Q k_e dq / r = k_e Q / (R^2 + Z^2)^{1/2}. \tag{5}$$

Поскольку при $Z = \infty$ потенциал равен нулю, то и постоянная интегрирования также равна нулю. Потенциал в центре тора будет равен:

$$\varphi_0 = k_e Q / R. \tag{6}$$

Определим поле бесконечно тонкого кольца радиуса R , вдоль которого равномерно распределен заряд Q . На единицу меры угла приходится заряд $\tau = Q/2\pi$. На рис.4 показано бесконечно тонкое кольцо, в точке A которого найдем потенциал. $\varphi_A = \int 2k_e d\tau / AC$, где цифра 2 учитывает то, что имеем 2 полуокружности, $d\tau$ – заряд, приходящийся на дугу CD элементарного угла da можно считать элементарным и сосредоточенным в точке C , равным

$$d\tau = Q da / 2\pi, \quad AC = 2R \cos a.$$

Угол a изменяется от нуля до $\pi/2$. Подставив эти значения, получим:

$$\varphi_A = \int k_e Q da / 2\pi R \cos a.$$

Проинтегрировав это выражение, найдем

$$\varphi_A = k_e Q \ln \operatorname{tg}(a/2 + \pi/4) / 2\pi R.$$

Подставив значение угла от нуля до $\pi/2$, получим

$$\varphi_A = k_e Q (\ln \operatorname{tg} \pi/2 - \ln \operatorname{tg} \pi/4) / 2\pi R = k_e Q (\ln \infty - \ln 1) / 2\pi R = \infty$$

Таким образом, потенциал бесконечно тонкого заряженного кольца равен бесконечности, как и потенциал точечного заряда. Математически это означает что и их энергия бесконечна. Что противоречит реальности. На рис.5 и рис.6 показано напряженность поля E_r и потенциал $\varphi(r)$ бесконечно тонкого заряженного с линейной плотностью τ кольца в его плоскости [11]. Путь преодоления этого парадокса состоит в предположении, что все существующие в природе заряды, в том числе и элементарные, представляют собой тела конечного определенного размера (что иногда не учитывается в квантовой механике). Для примера, потенциал на краю сплошного диска радиуса R , с поверхностной плотностью заряда σ , равен $\varphi_D = \sigma R / \pi \epsilon_0$ [5,6], (конечная величина). Найдем электрическую энергию W_g взаимодействия тора с телом, имеющим заряд g . Энергия взаимодействия заряда g , расположенного на оси Z , с зарядом Q , распределенным по кольцу, определяется суммой $W_g = \sum \Delta Q g k / r_i$, где ΔQ - заряд бесконечно малого фрагмента кольца, r_i - расстояние этого фрагмента до g . Поскольку все r_i одинаковы и равны $(R^2 + Z^2)^{1/2}$, то

$$W_g = k g Q / (R^2 + Z^2)^{1/2}. \quad (7)$$

Найдем, какое будет иметь движение это тело массой m , если в начальный момент оно находится на расстоянии Z_n от центра тора на его оси, и заряд этого тела имеет противоположный знак, чем заряд тора. В этом случае на тело действует сила, направленная к центру вдоль оси тора:

$$F_g = E_z g = k g Q Z / (R^2 + Z^2)^{3/2}. \quad (8)$$

Поскольку $R^2 + Z_n^2 \approx R^2$ при $Z_n \ll R$, второй закон Ньютона для тела будет иметь вид: $m d^2 z / dt^2 = k g Q Z / R^3$. Это - уравнение гармонических колебаний [9] с циклической частотой:

$$\omega_z = (k g Q / m R^3)^{1/2}. \quad (9)$$

3. Механическое воздействие заряда на тор

Рассмотрим случай, когда в торе радиусом R и зарядом Q находится в его центре тело имеющее заряд q_0 , знак которого аналогичный заряду тора. Найдем, каково приращение силы, растягивающей тор. Сравним силы растяжения тора без заряда внутри (рис. 7) и с зарядом (рис. 8).

Выделим бесконечно малый элемент тора, видимый из его центра под углом $\delta\alpha$, и сравним силы, действующие на выбранный элемент в двух случаях. На рис.7 обозначено: T -сила натяжения тора, уравновешенная силой δF_k выделенного элемента тора со всеми остальными элементами. Рис.8 отличается тем, что внутри тора имеется заряд q_0 , который добавил к прежней силе значение $\delta F'_k$; что привело к увеличению силы натяжения на ΔT [7]. Из условия равновесия элемента тора в обоих случаях следует:

$$T \delta\alpha = \delta F_k; \quad (T + \Delta T) \delta\alpha = \delta F_k + \delta F'_k.$$

Из этих соотношений находим $\Delta T \delta\alpha = \delta F'_k$. Из закона Кулона следует $\delta F'_k = k q_0 \delta Q / R^2$, где $\delta Q = Q \delta\alpha / 2\pi$ – заряд бесконечно малого элемента тора. Подставив эти значения, получим

$$\Delta T = k q_0 Q / 2\pi R^2. \tag{10}$$

Сила ΔT будет увеличивать растяжение тора, если внутри тора в его центре будет находиться заряд, знак которого будет аналогичным со знаком заряда самого тора. Очевидно, дополнительная кулоновская сила ΔT , сжимающая тор появится при присутствии в центре тора тела с зарядом другого знака, чем сам тор. Из формулы (10) следует, что чем меньше размер электрона, тем больше электростатические силы, стремящие его разорвать.

4. Спин электрона

Протон и электрон это объекты, взаимодействующие по законам классической электродинамики. Хотя электрон и протон открыты весьма давно до сих пор почти ничего не известно о внутреннем строении этих двух универсальных составляющих материи. Как протон, так и электрон - это вращающаяся материя. Электрон это вращающийся тор (рис.9).

После многих экспериментов было констатировано, что электрон и протон — это два гироскопа. L - Кинетический момент, или величина момента количества движения тела, или еще называют момент импульса тела, величина, определяющая понятие гироскопа. Это - мера ориентационной упругости вращающегося объекта: чем больше кинетический момент, тем труднее изменить ориентацию его оси. В случае вращающегося тора (рис19), так как $r \ll R$, кинетический момент можно выразить через массу тора m , его радиус R и угловую скорость вращательного движения Ω (рис.12):

$$L_m = mR^2 \Omega = mR v = \hbar, \quad (11)$$

где v - скорость, с которой движутся точки тора. В отличие от этого, у электрона величина кинетического момента (спин) в составе атома равен только половине постоянной Планка \hbar . Величину mR^2 называют моментом инерции тонкого кольца или тора. Кинетическая энергия тора выражается [9] формулой

$$W_k = mR \Omega^2 / 2. \quad (12)$$

Различные опыты указывают, что электрон, а тем более протон, очень маленькие объекты, но не математические точки, лишённые размера. Чтобы отобразить крутильные моменты, действующие на электрон или протон, необходимо ввести понятие магнитного момента, создающего магнитное поле [10]. На рис.10 показано магнитное поле частицы в виде тора в обозначениях [2]. На рис. 11 две частицы в форме тора показано, что они изменяют свою ориентацию из-за действия крутильных моментов. Оси вращения

взаимодействующих частиц прецессируют вокруг прямой, соединяющей обе частицы [2].

Опытные данные свидетельствуют, что электроны, протоны и нейтроны создают магнитные поля. Тор, имеющий заряд, можно рассматривать при его вращении как замкнутый плоский контур (рис.12) с током i . Магнитный момент его называют вектор $\mathbf{p}_m = iS\mathbf{n}$, где S – площадь, ограниченная контуром; \mathbf{n} - единичный вектор нормали к контуру, направление которого связано с направлением тока правилом правого винта. Ток $i = e v / 2\pi R$, где e - элементарный электрический заряд, v – линейная скорость вращения тора, R - его радиус [8]. Ток i по законам электромагнитных явлений создаёт магнитное поле. Это магнитное поле эквивалентно полю магнита с моментом $\mu = iS$ (рис. 10) и (рис. 11). Опыт показал, что магнитный момент, как электрона, так и протона и нейтрона пропорционален постоянной Планка: $p_m = \gamma \hbar$. Причем коэффициент пропорциональности $\gamma = p_m / L = e / m = 2p_m / \hbar$ называется гиромагнитным отношением частицы. Квантово-электродинамический расчет дает гиромагнитное отношение для электрона в два раза большее, чем для орбитального движения электрона. Поэтому в эту формулу в квантовой механике вводится коэффициент, так называемый **спин** $\hat{s} = 1/2$. Понятию спина, при этом, придаются особые, почти мифические, свойства. Поскольку отношение магнитного момента к кинематическому моменту равно $\gamma = e/m$, в составе атома для электрона, он имеет форму диска. В центре диска находится ядро атома. Получается устойчивая конструкция, так как ядро зафиксировано в центре диска. Заряд электрона равномерно распределен по краю диска. Поэтому магнитный момент диска будет таким же, как и у тора. Кинематический момент диска в два раза меньше чем у тора с таким же диаметром и массой. Формула для кинематического момента электрона, в форме диска в атоме, будет иметь вид:

$$L_e = mR^2 \Omega / 2 = mR v / 2 = \hbar / 2. \quad (13)$$

Для электрона формула для магнитного момента будет иметь вид:

$$p_m = i \pi R^2 = e v R / 2 = e \hbar / 2m = \gamma L_e = \mu_B, \quad (14)$$

где μ_B -магнетон Бора. Спин это вектор указывающий направление вращения частицы (электрона, протона, нейтрона и др.). Если электрон имеет форму диска, то его кинематический момент L_e можно считать спином. Спин электрона L_e и его магнитный момент \mathbf{p}_m пропорциональны друг другу. Они направлены во взаимно противоположные стороны (рис.12).

Принято считать, что собственный магнитный момент электрона равен магнетону Бора. Точные измерения магнитного момента электрона показали, однако, что эта величина равна магнетону Бора лишь приблизительно ($p_e / \mu_B = 1,0011596521869$). Поправку, назвали «аномальным магнитным моментом». Аномальным магнитным моментом обладают многие другие элементарные частицы. Так, для протона аномальный магнитный момент больше ядерного "нормального" магнетона $p_p = e\hbar/m_p$ в 2,79 раза. Хотя нейтрон и не обладает электрическим зарядом, но его магнитный момент также существует и значительно больше ядерного магнетона $p_n = e\hbar/m_n$ в 1,91 раза.

5. Магнитные свойства тора.

Определим магнитную индукцию на оси тора на расстоянии Z от его центра, а также в центре. Определим, прежде всего, направление векторов $d\mathbf{B}$ от элементов тока $i d\mathbf{l}$ в рассматриваемом случае.

Рис.13

Рис.14

По закону Био-Савара-Лапласа оно определяется векторным произведением $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}$, то есть векторы $d\mathbf{B}$ перпендикулярны как вектору $d\mathbf{l}$ так и \mathbf{r} . Это означает, что векторы $d\mathbf{B}$ располагаются “веером” (по поверхности конуса) вокруг оси симметрии кольца с вершиной в точке A (см. рис.13). Из симметрии расположения векторов $d\mathbf{B}$ относительно оси OZ очевидно, что суммирование даст результирующий вектор, направленный вдоль оси OZ . Остается найти лишь сумму проекций векторов $d\mathbf{B}$ на это направление. $dB_z = \mu_0 i \sin\varphi dl / 4\pi r^2$.

Интегрируя, получим:

$$B_x = \mu_0 R i \sin \varphi / 2 r^2.$$

Учитывая, что $r = (R^2 + Z^2)^{1/2}$, $\sin \varphi = R/r = R / (R^2 + Z^2)^{1/2}$, $i = e v / 2\pi R$.

Ответ можно представить в виде

$$B_x = \mu_0 i R^2 / 2 (R^2 + Z^2)^{3/2}. \tag{15}$$

$$B_x = \mu_0 R e v / 4\pi (R^2 + Z^2)^{3/2}. \tag{16}$$

Можно выразить величину вектора \mathbf{B}_z также через магнитный момент тора

$$\mathbf{B}_z = \mu_0 \mathbf{p}_m / 2 \pi (R^2 + Z^2)^{3/2}. \tag{17}$$

На большом расстоянии от тора ($Z \gg R$) магнитное поле

$$\mathbf{B}_z = \mu_0 \mathbf{p}_m / 2 \pi Z^3. \tag{18}$$

Индукция магнитного поля тора убывает обратно пропорционально кубу расстояния Z от него (аналогично электрическому полю диполя) [7,12] В центре тора $Z = 0$, поэтому

$$\mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{p}_m / 2 \pi R^3. \tag{19}$$

На рис.14 показано магнитное поле вращающегося, с зарядом тора. Найдем выражение для индукции магнитного поля тора в точке M на расстоянии, значительно превышающем его размеры и не находящейся на оси тора [12]. Будем искать величину индукции магнитного поля в точке M с координатами (x,y) , определяемой радиус-вектором \mathbf{r} с центром в точке 0 . Найдем выражение для индукции магнитного поля тора в этой точке (рис.15). Направление этого вектора привязано к направлению отсчёта угла θ (рис.15). Индукция магнитного поля в этой точке будет иметь следующее выражение $\mathbf{B} = \mu_0 [3 (\mathbf{p}_m \mathbf{r}) \mathbf{r} / r^5 - \mathbf{p}_m / r^3] / 4\pi$ [7, 12]. Модуль этого вектора равен: $B = \mu_0 p_m (1 + 3 \cos^2 \theta)^{1/2} / 4\pi r^3$ [7, стр.183]. Что полностью совпадает с выражением для вектора \mathbf{E} - поля точечного электрического диполя [7]. Вот поэтому тор с током можно назвать магнитным диполем (по аналогии с электрическим диполем). Определим проекцию вектора \mathbf{B} на ось X . Так как магнитный момент диполя перпендикулярен этой оси, то

$$(\mathbf{p}_m / r^3)_x = 0, \quad B_x = \mu_0 [3 (\mathbf{p}_m \mathbf{r}) \mathbf{r} / r^5]_x / 4\pi = \mu_0 3 p_m r \cos \theta r \sin \theta / 4\pi r^5.$$

Здесь θ – угол между векторами \mathbf{p}_m и \mathbf{r} , поэтому:

$$\cos \theta = y/r; \quad \sin \theta = x/r; \quad r = (x^2 + y^2)^{1/2}.$$

Отсюда получаем

$$B_x = 3\mu_0 p_m x y / 4\pi (x^2 + y^2)^{5/2}.$$

Аналогично имеем для компоненты магнитного поля, параллельной оси Y :

$$B_y = \mu_0 [3 (\mathbf{p}_m \mathbf{r}) \mathbf{r} / r^5 - \mathbf{p}_m / r^3]_y / 4\pi = \mu_0 (3 p_m r^2 \cos^2 \theta / r^5 - p_m / r^3) / 4\pi.$$

или

$$B_y = \mu_0 p_m (2y^2 - x^2) / 4\pi(x^2 + y^2)^{5/2}.$$

Окончательно получаем

$$B = (B_x^2 + B_y^2)^{1/2} = \mu_0 p_m [(2y^2 + x^2)^2 + x^2 + y^2] / 4\pi(x^2 + y^2)^{5/2}. \quad (20)$$

Рис.15

Рис.16.

На рис. 16 показано магнитное поле кругового тока. Нормированные зависимости проекций магнитного поля $B_y(y)$ и $B_z(y)$ [12]. Индукция магнитного поля тора бывает удобно решать в сферической системе координат. В этом случае положение точки M определяется длиной радиус-вектора \mathbf{r} и полярным углом θ , а величина магнитной индукции поля диполя в этой точке [12] может быть представлена как

$$B = \mu_0 p_m (3 \cos^2 \theta + 1)^{1/2} / 4\pi r^3. \quad (21)$$

6. Взаимодействие двух электронов

На виток с током, находящийся в неоднородном магнитном поле B , действует сила $\mathbf{F}_m = \text{grad}(\mathbf{p}_m \mathbf{B})$. Если векторы \mathbf{p}_m и \mathbf{B} параллельны, то виток с током или тор будет втягиваться в область более сильного поля, а если \mathbf{p}_m и \mathbf{B} антипараллельны, то будет выталкиваться в область более слабого поля.

Электрические и магнитные поля двух контуров рис.17 будут примерно такими же, как и для двух тел в форме торов вращающихся и имеющих заряды. Определим силу, возникающую при магнитном взаимодействии круговых токов двух вращающихся торов имеющих заряды. Рассмотрим случай, когда оба тора находятся на одной оси, расстояние между их центрами равно Z , а направление магнитных моментов \mathbf{p}_m совпадает (рис.17). Известно, что на виток кругового тока в магнитном поле действует сила $F = p_{m2} dB_1/dZ$, где B_1 - магнитная индукция поля, создаваемая первым тором в месте нахождения второго тора. Выберем ось Z в направлении векторов \mathbf{p}_{m1} .

Магнитная индукция определяется формулой (17), откуда

$$dB_1/dZ = -3\mu_0 Z p_{m1} / 2\pi (R^2 + Z^2)^{5/2}.$$

Полученный результат можно представить так :

$$F_m = -3\mu_0 Z p_m^2 / 2\pi (R^2 + Z^2)^{5/2}. \quad (22).$$

Вследствие того, что $dB/dZ < 0$, проекция силы $F_m < 0$, т.е. вектор \mathbf{F}_m направлен в сторону первого тора, в сторону уменьшения Z (рис. 17). Если векторы магнитных моментов направлены в разные стороны, то сила \mathbf{F}_m направлена на увеличение расстояния Z между торами. На большом расстоянии сила магнитного взаимодействия двух электронов в форме торов будет равна

$$F_m = 3\mu_0 p_m^2 / 2\pi Z^4. \quad (23)$$

Электростатическое отталкивание двух электронов на малом расстоянии компенсируется при соответствующей взаимной ориентации их спиновых осей магнитным притяжением. При этом обе частицы будут вращаться с одной и той же угловой скоростью вокруг прямой, соединяющей их центры (рис. 11). При этом

$$\mathbf{F}_m + \mathbf{F}_e = 0$$

Подставив их значения из (4) и (22), будем иметь

$$kZ e^2 / (R^2 + Z^2)^{3/2} = 3\mu_0 Z p_m^2 / 2\pi (R^2 + Z^2)^{5/2}.$$

Откуда

$$R^2 + Z^2 = 3\mu_0 p_m^2 / 2k e^2 \pi,$$

или

$$Z_k = (3\mu_0 p_m^2 / 2k e^2 \pi - R^2)^{1/2}. \quad (24).$$

Таким образом, при расстоянии меньше Z_k между электронами возникнет сила притяжения, и происходит их спаривание. Этот факт имеет огромное значение, так как он объясняет механизм химических связей между атомами.

На большом расстоянии сила магнитного взаимодействия двух электронов в форме торов будет определяться формулой (23). Сила кулоновского взаимодействия между двумя электронами в виде торов на большом расстоянии находящимися на одной оси Z , будет определяться формулой (3). Отношение электростатической силы к электромагнитной силе в этом случае будет

$$F_e / F_m = 2\pi k Z^2 e^2 / 3\mu_0 p_m^2. \quad (25).$$

Определим электрическую W_e и магнитную W_m энергию взаимодействия двух электронов расположенных на общей оси, на расстоянии Z между ними. Электрическая энергия двух заряженных тел определяется формулой (7). Величины зарядов равны e . На большом расстоянии между электронами ($Z \gg R$). Поэтому будем

иметь $W_e = ke^2/Z$. Из механики известно, что работа равна интегралу от произведения силы на путь. В нашем случае будем иметь

$$W_m = \int F_m dZ = \int 3\mu_0 p_m^2 dZ / 2\pi Z^4 = 9\mu_0 p_m^2 / 2\pi Z^3.$$

Отношение электрической энергии взаимодействия двух электронов к магнитной будет равно

$$W_e / W_m = 2 ke^2 \pi Z^2 / 9\mu_0 p_m^2. \quad (26)$$

7. Явление прецессии вращающего тора

Когда на быстро вращающийся с частотой Ω тор воздействует постоянный по величине момент внешних сил (рис.11), возникает явление прецессии. В этом случае вектор момента импульса тела описывает конус вокруг фиксированного направления с некоторой угловой скоростью, называемой скоростью прецессии. Постоянный по величине момент внешних сил обусловлен магнитным взаимодействием кругового тока, образованного вращением тора, имеющим заряд e , с внешним магнитным полем. На этот контур со стороны внешнего магнитного поля действует вращательный момент сил $\mathbf{M} = \mathbf{r}_m \mathbf{B}$, стремящийся установить магнитный момент \mathbf{p}_m по направлению поля \mathbf{B} . Под действием момента \mathbf{M} вектор \mathbf{p}_m и соответственно вектор момента импульса \mathbf{L} совершают в силу инерционности вращающегося кольца, прецессию вокруг направления вектора \mathbf{B} со скоростью ω_L (рис.18). Динамика движения кольца подчиняется уравнению моментов $d\mathbf{L}/dt = \mathbf{M}$. За время dt вектор \mathbf{L} получит приращение $d\mathbf{L}/dt = \omega_L \mathbf{L} \sin\theta$ (рис. 18). Эта величина равна модулю момента силы $M = p_m B \sin\theta$. Приравняв получим $\omega_L L \sin\theta = p_m B \sin\theta$. Откуда находим $\omega_L = p_m B / L$, при $\Omega \gg \omega_L$. Подставив значения величин L_m и p_m из (11) и (14) окончательно получим

$$\omega_L = eB/2m. \quad (27)$$

Частоту ω_L называют частотой ларморовой прецессии. Её значение не зависит ни от скорости вращения тора ни от угла между векторами \mathbf{B} и \mathbf{p}_m , следовательно, для всех электронов одинакова.

8. Объяснение опыта Штерна и Герлаха

Во внешнем магнитном поле, направленном по оси вращения электрона Oz, согласно квантовой механике, возможны только две ориентации векторов \mathbf{L}_e и \mathbf{p}_e :

- 1) $L_{ez} = + \hbar / 2$ и $p_{ez} = - \mu_B$;
- 2) $L_{ez} = - \hbar / 2$ и $p_{ez} = + \mu_B$.

Принято говорить, что в первом случае «спин направлен по полю», а во втором – «спин направлен против поля». Однако с точки зрения классической электродинамики это не совсем так. Так как атомы имеют магнитный момент, то на них в неоднородном магнитном поле кроме момента сил, стремящихся повернуть магнитные моменты в направлении поля, будет действовать сила, в сторону более сильного поля. Так же атом прецессирует с ларморовой частотой в магнитном поле вокруг направления этого поля. Наличие у атома механического момента не позволяет ему, повернуться так, чтобы его магнитный момент установился параллельно вектору магнитной индукции внешнего магнитного поля. Вращающийся электрон подобен гироскопу.

Результаты знаменитого опыта Штерна и Герлаха можно объяснить с точки зрения классических представлений. Пучок атомов пропусклся через сильное неоднородное магнитное поле и затем регистрировался на экране. Опыт показал, что атомный пучок расщепляется на два (и только два) компонента. Вначале атомы имеют магнитный момент, который произвольно ориентирован относительно магнитов. У половины атомов пучка вектор магнитного момента образует острый угол с вектором магнитной индукции магнитов. У второй половины атомов угол тупой. Поэтому половина атомов движется к одному полюсу магнита, а вторая

половина ко второму полюсу. Вращение атомов с ларморовой частотой также у этих атомов будет происходить в разных направлениях. Дополнительное вращение электрона в магнитном поле с ларморовой частотой создает дополнительный магнитный момент направленный противоположно внешнему магнитному полю из-за отрицательного заряда электрона. Если спин атома составляет с полем B угол θ рис.18, то компонента спина вдоль поля равна $\hbar_m \cos\theta$. Чем меньше угол между спином атома и вектором внешнего поля, тем сильнее ларморовская прецессия будет тормозить отклонению такого атома. Это будет способствовать выравниванию скоростей движения атомов вдоль вертикальной оси. Конечно, не у всех атомов отклонения будут одинаковы. Но и полоски на экране не очень тонкие. Опыт Штерна и Герлаха показал, что у нейтрального атома имеется магнитное поле, а не о каком то - квантовании.

9. Взаимодействие микрочастиц

Электрон, нейтрон и протон - это объекты, которые подчинены законам классической динамики, сформулированными Ньютоном и Эйлером. Это объекты, которые взаимодействуют согласно закону Кулона и силе Лоренца. Находящиеся вблизи две элементарные частицы, какими являются протон, нейтрон или электрон, будут изменять свою ориентацию из-за действия крутильных моментов. Эти изменения, описываемые уравнением Эйлера, довольно сложные. Однако достаточно рассмотреть простые случаи, когда оси вращения взаимодействующих частиц или остаются постоянно ориентированными в пространстве (рис. 20), или прецессирует вокруг прямой, соединяющей обе частицы (рис.11). Существуют только четыре ситуации, когда крутильные моменты равны нулю и обе частицы могут оставаться неизменно ориентированными в пространстве. В одном случае - когда их оси ориентированы вдоль прямой, соединяющей эти частицы, в другом - когда они перпендикулярны к ней (рис. 20). Этот факт имеет огромное значение для рассуждений о строении микромира, так как он сужает область поиска решений, описывающих стационарные состояния набора частиц, какими являются протон, электрон и нейтрон.

Рис.20

10. Расчёты

Для расчетов по вышеприведенным формулам определимся с размерами электрона. Объем, тора определяется по известной формуле

$$V_T = 2\pi^2 Rr^2 = m/\rho,$$

где: r - радиус образующей окружности тора (рис.19); $R \approx 0,53 \cdot 10^{-10}$ м - радиус тора принимаем равным, примерно, радиусу атома водорода; $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг - масса электрона; $\rho = 10^{17}$ кг/м³ - плотность ядерного вещества. Подставив эти размеры величин, получим:

$$r = (m/2\pi^2 \rho R)^{1/2} \approx 0,93 \cdot 10^{-19} \text{ м.}$$

Определим расстояние между электронами, меньше которого будет происходить их спаривание по формуле(24), где $\mu_0 = 12,57 \cdot 10^{-7}$ Н/А² - магнитная постоянная; $p_m = -0,93 \cdot 10^{-23}$ Дж/Тл - магнитный момент электрона; $k = 9 \cdot 10^9$ Нм²/Кл² - коэффициент пропорциональности; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл -- заряд электрона. Подставив численные значения величин, получим:

$$Z_k = | (3\mu_0 p_m^2 / 2k e^2 \pi - R^2) |^{1/2} = | (2,25 \cdot 10^{-25} - 2,8 \cdot 10^{-21}) |^{1/2} \text{ м.}$$

Поскольку первое слагаемое значительно меньше второго (на 4 порядка), его можно не учитывать. И тогда получим

$$Z_k \leq R \approx 0,5 \cdot 10^{-10} \text{ м.}$$

Определим скорость вращения электрона из формулы (13)

$$\Omega = 2p_m / eR^2 \approx 4,1 \cdot 10^{16} \text{ с}^{-1}.$$

Определим линейную скорость вращения электрона имеющего форму тора из формулы (13)

$$v = 2p_m / eR \approx 2,2 \cdot 10^6 \text{ м/с.}$$

Это на два порядка меньше скорости света.

Определим величину отношения электростатической силы к электромагнитной силе взаимодействия между двумя электронами в виде торов, по формуле (25).

$$F_e / F_m = 2\pi kZ^2 e^2 / 3\mu_0 p_m^2 = 4,46 \cdot 10^{24} Z^2.$$

В пределах атома кулоновская сила значительно превышает электромагнитную. Вычислим увеличение силы натяжения заряженного тора при внесении в его центр дополнительного заряда e по формуле (10)

$$\Delta T = k e^2 / 2\pi R^2 = 1,47 \cdot 10^8 \text{ Н.}$$

Найдем величину дополнительного напряжения возникающего в теле тора при наличии дополнительного заряда в его центре.

$$\Delta \sigma = \Delta T / \pi r^2 = 5,4 \cdot 10^{45} \text{ Н/м}^2.$$

Это огромная величина, превышающая на много порядков самые прочные известные в настоящее время материалы, но и плотность ядерного вещества огромная. Вследствие большой плотности и малого размера протона и электрона, гравитационные силы будут направлены на ограничение напряжения от электростатических сил.

Литература

1. Плахута В.В. Модель атома. Доклады независимых авторов, вып. 57, стр.129 -151, 2023.
2. Грызинский М. Об атоме точно: Семь лекций по атомной физике. / Ред. М.М. Лаврентьев. — Новосибирск, 2004; М.: Editotial URSS, 2005. - 94 с. Сер. «Библиотека конференции»; Вып.1.
3. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Лебедев А.К. Справочник по физике для инженеров и студентов. 8-е изд., – М.: ООО «Издательство Ониск».- 2008.-1056 с.
4. Плахута В.В. Строение атомов таблицы Менделеева. Доклады независимых авторов, вып. 58, стр144 -171, 2023.
5. Васильев Б.В. Является ли нейтрон элементарной частицей? Сообщ. ОЯИРЗ-2014-77. Дубна, 2014. 6 с.
6. Колтовой Н.А. Подборка материалов: сайт <https://koltovoi.nethouse.ru>, книга 12.
7. Паршаков А.Н. Принципы и практика решения задач по общей физике. Часть 2. Электромагнетизм. М.: Издательство Пермского государственного технического университета. 2010. УДК 53(076.5) ББК 22.3 я73. 313с.

8. Иоффе А.Ф. Основные представления современной физики. Государственное издательство технико – теоретической литературы. Ленинград, 1949, 368 с.
9. Петровский И. И. Механика. М.: Изд-во Белорусского ун – та, Минск, 1973, 352 с.
10. Грызинский М. О физической сущности постоянной Планка, электроны и протоне // Поиск математических закономерностей Мироздания: физические идеи, подходы, концепции. Вып. 6. Новосибирск: Гео, 2008. С. 68–79.
11. Моржикова Ю.Б., Бехтерева Е.С. Электростатика. Практикум по решению задач. М.: Издательство Томского политехнического университета. 2014.-94 с.
12. Киселев Д.Ф. и др. Электричество и магнетизм. Методика решения задач / Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 2010, 436 с.
13. Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики. – Киев: Наукова думка, 1989.-864с.
14. Черкашин Ю.С. Электродинамика. Монография. – 5-е изд. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2022. – 82 с.
15. Петров В.М. Мифы современной физики.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.-224 с.

Эткин В. А.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ВЕЧНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Аннотация

Обосновано существование во Вселенной в целом локальных циклов «эволюция – инволюция» полевых и вещественных форм материи, спонтанно и одновременно возникающих в её бесконечном пространстве. Благодаря разработанной автором «энергодинамике» как единой термодинамической теории мощности процессов переноса и преобразования любых форм энергии и открытому в её рамках биполярному закону гравитации в сплошных средах доказано, что вследствие кругооборота эфирной (полевой) и вещественной (корпускулярной) форм материи Вселенная может функционировать неограниченно долго, минуя состояние равновесия. Приведены астрономические наблюдательные данные и другие аргументы, подтверждающие результат теории.

1. Введение

Революционные открытия в астрономии и астрофизике, сделанные в последние десятилетия благодаря совершенствованию технических средств наблюдения, надёжно установили существование наряду с обычной (наблюдаемой, барионной) материей «скрытой массы» Вселенной, составляющей не менее 95% её общего количества [1]. Это означает, что до этих пор наука изучала не более 5% материи Вселенной, и все законы естествознания, казавшиеся ей «всемирными», относятся именно к этой незначительной её части.

Тем не менее до сих пор попытки экстраполировать эти законы на изолированную Вселенную как на всю совокупность взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных объектов не оставлены. Начавшись с «принципа возрастания энтропии» Р. Клаузиуса, навязавшей ей «стрелу времени», такие попытки получили продолжение в концепции рождения Вселенной из одной-единственной «сингулярности» путём её «Большого взрыва» с

последующим её односторонним и ускоряющимся расширением. Сторонники этой «Стандартной модели» допускают даже возможность возникновения Вселенной «из нечего» на том основании, что её «гравитационная энергия отрицательна и точно компенсирует кинетическую» [2]. Это свидетельствует не только о том, что «современная физика не знает, что такое энергия» [3]), но и находится в серьёзном кризисе, поскольку отсутствие энергии несовместимо с законом её сохранения. Тем важнее представляется возможность предложить альтернативу «Стандартной модели», опираясь на единую теорию процессов переноса и преобразования любых форм энергии, названную для краткости «энергодинамикой» [4] и признанную ныне «новым направлением в науке» [5], а также на открытый в её рамках закон гравитации в сплошных средах [6].

2. Неизбежность возникновения локальных эфирных циклов Вселенной

Современная парадигма естествознания делит материю на вещество и поле. Такое деление неудовлетворительно хотя бы потому, что поля (скалярные, векторные и тензорные) имеются и в веществе. Поэтому энергодинамика различает вещественную (корпуску-лярную) и полевою (континуальную) форму материи, полагая первую структурированной (барионной), а вторую – неструктурированной (небарионной). Такое деление материи соответствует современным данным наблюдательной астрономии [1], которая обнаружила существование во Вселенной «скрытой массы» как синонима «эфира», изгнанного из теоретической физики XX столетия «за ненадобностью», а после признания А. Эйнштейном его необходимости для ОТО – подменённого ещё более неопределёнными сущностями типа «физического вакуума», «тёмной материи», «тёмной энергии», «квинтэссенции» и т. п.

Энергодинамика [4] не только признаёт существование эфира как «первичной» формы материи (prematter), из которой в процессе эволюции образовались все виды вещества Вселенной, но и считает его неизменным (исходным) компонентом любой материальной системы. Это следует из основополагающего для энергодинамики «принципа противонаправленности реальных процессов». Чтобы доказать его, достаточно выразить любой экстенсивный параметр системы Θ_i (его энергию U , массу M , число молей k -х веществ N_k , энтропию S , электрический заряд Θ_e , импульс \mathbf{P} , его момент \mathbf{L} и т. п.) интегралом от его локальной $\varrho_i = d\Theta_i/dV$ и средней $\bar{\rho}_i = \Theta_i/V$

плотности выражением типа $\Theta_i = \int \rho_i dV = \int \bar{\rho}_i dV$. Отсюда непосредственно следует, что

$$\int [(d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt)] dV \equiv 0. \quad (1)$$

Нетрудно заметить, что тождество (1) удовлетворяется при протекании в системе каких-либо реальных процессов $(d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt \neq 0)$ только в том случае, если их скорость противоположна хотя бы в ряде элементов её объёма dV , т. е. когда эти процессы в разных частях (областях, фазах или компонентах) системы противонаправлены. Это положение имеет всеобщий характер и потому было названо нами «*принципом противонаправленности процессов*». Он отражает диалектический закон *единства и борьбы противоположностей* [7] и может служить его математическим выражением.

Указанный принцип исключает возможность как возникновения какого-либо i -го макропроцесса в системах, достигших равновесия (где разность $(\rho_i - \bar{\rho}_i)$ повсеместно равна нулю), так и одностороннюю направленность протекающих в них процессов (когда их скорость $d(\rho_i - \bar{\rho}_i)/dt$ повсеместно имеет один и тот же знак). Тем самым исключается возможность принятия каких бы то ни было постулатов об однородности материального пространства или любой системы. Это касается не только какой-либо i -й формы парциальной энергии $U_i(\Theta_i)$, но и её энергоносителя Θ_i (в том числе массы) и требует пересмотра космогонии Вселенной.

3. Возникновение в эфире акустических колебаний плотности

Рис.1. Акустические колебания в космосе

Поскольку в неоднородном эфире плотность ρ_0 является функцией пространственных координат (радиус-вектора \mathbf{r}) и времени t , его полная производная по времени $d\rho_0/dt$ включает в себя локальную $(\partial\rho_0/\partial t)_r$ и конвективную $(\partial\rho_0/\partial\mathbf{r})(d\mathbf{r}/dt) = (\mathbf{v}_0 \cdot \nabla) \rho_0$

составляющую. Этой производной легко придать вид «кинематического» уравнения незатухающей стоячей волны плотности эфира [11]:

$$v_o^{-1}(\partial Q_o/\partial t) + (\partial Q_o/\partial \mathbf{r}) = 0, \quad (2)$$

если придать производной dQ_o/dt смысл «функции её затухания» и учесть её незатухающий характер ($dQ_o/dt = 0$).

Существование таких стоячих волн в космическом пространстве подтверждается астрономическими наблюдениями (рис. 1).

Согласно (2), локальные колебания плотности эфира $(\partial Q_o/\partial t)$, поддерживаются «стеканием» к ней массы из окрестности точки со скоростью $v_o = d\mathbf{r}_o/dt$. Эта скорость определяется плотностью эфира и численно равна скалярной скорости света в нём ($v_o = c_o$), что и характеризует 2-е слагаемое выражения (2). Эти обычные акустические волны отличны от эйнштейновских волн «пространства-времени». Однако их вид отличается и от обычных синусоидальных волн тем, что амплитуда «разреженной» фазы волны ($Q < \bar{p}$) ограничена ввиду чрезвычайно низкой плотности космической среды ($10^{-32} \div 10^{-29}$ г см⁻³), в то время как для положительной фазы волны ($Q > \bar{p}$) таких ограничений нет. Поэтому стоячая волна эфира имеет вид волны «возвышения», подобной цунами на «мелкой воде». Такая уединённая волна колеблется в условиях $Q > \bar{p}$, оставаясь структурно устойчивой, и потому относится к категории *солитонов*. Такая волна способна переносить не только импульс и энергию, но и массу. Этим и обусловлена возможность локального уплотнения волнового поля. Образование в эфире таких солитонов и их уплотнение (увеличение их числа в том же его объёме) ведет к образованию так называемого «группового солитона» с повышенной плотностью. В нём по мере удаления от центра амплитуда колебаний уменьшается, а их пучности располагаются в зоне гравитационного равновесия ($\nabla Q_o = 0$). Так формируются атомы будущих веществ со множеством сферических оболочек (рис. 1).

Именно такова модель атома Шрёдингера, в которой число таких сферических волн-оболочек растёт с увеличением массы ядра. В пользу такой модели говорят эксперименты, показавшие, что электроны в атоме ведут себя так, словно образуют упругие многослойные сферические оболочки вокруг ядра [12].

Рис.1. Фото атома водорода, полученное в электронном сканирующем микроскопе

4. Энергодинамическое уравнение Вселенной

Доказательство принципа противонаправленности процессов явилось толчком к пониманию неоднородности (внутренней неравновесности) любой материальной системы как необходимого условия для возникновения в ней каких-либо макропроцессов. Это относится и к двум формам материи Вселенной: вещественной (барионной) и полевой (небарионной). Поскольку в неоднородном эфире плотность ρ_k любого k -го компонента системы (в том числе эфира ρ_0) является функцией пространственных координат (радиус-вектора точки поля \mathbf{r}) и времени t , его полная производная по времени $d\rho_0/dt$ включает в себя локальную $(\partial\rho_0/\partial t)_r$ и конвективную $(\partial\rho_0/\partial\mathbf{r})(d\mathbf{r}/dt) = (\mathbf{v}_0 \cdot \nabla) \rho_0$ составляющую. Преобразуем последнюю, учитывая, что скорость $\mathbf{v}_0 = d\mathbf{r}/dt$ включает в себя в общем случае поступательную $\mathbf{w}_0 = d\mathbf{s}_0/dt$ и вращательную $\boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{R}_0 = (d\varphi_0/dt) \times \mathbf{R}_0$ составляющие локальной скорости колебаний эфира, где $d\mathbf{s}_0$, $d\varphi_0$ – векторы смещения и поворота элемента объёма эфира; \mathbf{R}_0 – мгновенный радиус его вращения. В результате этих преобразований становится очевидным, что плотность $\rho_{u0} = dU_0/dV$ внутренней энергии эфира U_0 в неоднородных средах является в общем случае функцией не одного, а трёх независимых параметров: плотности энергоносителя ρ_0 , его смещения \mathbf{s}_0 и угла поворота φ_0 : $\rho_{u0} = \rho_{u0}(\rho_0, \mathbf{s}_0, \varphi_0)$. В соответствии с этим её полный дифференциал $d\rho_{u0}$ может быть представлен в виде тождества:

$$d\rho_{u0} \equiv \psi_0 d\rho_0 + \mathbf{x}_0 \cdot d\mathbf{s}_0 + \boldsymbol{\mu}_0 \cdot d\varphi_0, \quad (3)$$

где $\psi_0 \equiv (\partial\rho_{u0}/\partial\rho_0)$ – потенциал эфира; $\mathbf{x}_0 \equiv (\partial\rho_{u0}/\partial\mathbf{s}_0) = \nabla\psi_0$ – напряжённость силового поля эфира; $\boldsymbol{\mu}_0 \equiv (\partial\rho_{u0}/\partial\varphi_0) = \mathbf{x}_0 \times \mathbf{R}_0$ – моменты сил \mathbf{x}_0 .

Это тождество представляет собой результат совместного определения «сопряжённых» параметров эфира ψ_0 и σ_0 , \mathbf{x}_0 и \mathbf{s}_0 , $\boldsymbol{\mu}_0$ и φ_0 , а три его суммы описывают процессы, протекающие в нём как изначальном (нулевом) компоненте любой материальной системы.

Такие же тождества можно написать и для других i -х энергоносителей Θ_i системы и для всех её k -х компонентов Θ_{ik} , образующихся в системе, образовавшихся в результате «конденсации» эфира и приобретения системой новых степеней свободы (тепловых, деформационных, электрических, магнитных, химических и т. п.). В частности, члены 1-й суммы (3) описывают процессы возникновения в системе k -х веществ, которых ранее не было ни в ней, ни в окружающей систему среде. Это происходит вследствие уплотнения и интерференции волн эфира, о чём будет сказано ниже. Члены 2-й суммы описывают перенос энергоносителей Θ_i внутри системы, и в частности – «перетекание» вещества из одной галактики на другую, а члены 3-й суммы – переориентацию векторов смещения \mathbf{s}_i в пространстве и в частности – вращение галактик с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega} = d\boldsymbol{\varphi}/dt$.

В таком случае полная производная внутренней энергии изолированной в целом Вселенной как сумма парциальных энергий $U_i(Q_i, \mathbf{s}_i, \boldsymbol{\varphi}_i)$ всех её форм $U = \sum_i U_i$ определяется интегралом:

$$dU/dt \equiv \sum_i \int \psi_i (\partial Q_i / \partial t)_r dV + \sum_i \int \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{j}_i dV + \sum_i \int \boldsymbol{\mu}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_i dV = 0, \quad (i=1,2,..) \quad (4)$$

где $\mathbf{j}_i \equiv Q_i \mathbf{w}_i$ – плотность импульса энергоносителя; $\sigma_i \equiv (\partial Q_i / \partial t)_r$ – плотность его источника.

Это тождество охватывает все категории процессов, протекающих в любых частях (областях, фазах и компонентах) Вселенной, так что его с полным основанием можно назвать «уравнением Вселенной». Как и исходное уравнение (2), тождество (4) не опирается на какие-либо гипотезы и постулаты и способно описать колебательные процессы, происходящие во Вселенной. В таком случае три его суммы описывают различные категории таких процессов: 1-я сумма – фазочастотные колебания энергоносителя, связанные с рождением и вырождением каких-либо i -х степеней свободы системы и связанных с ними свойств вследствие взаимопревращения различных форм энергии системы U_i , 2-я сумма – сдвиговые колебания, обусловленные перераспределением энергоносителя по объёму V , занимаемому системой, а 3-я сумма – вращательные колебания, вызванные переориентацией векторов смещения \mathbf{s}_i в пространстве. Такой (динамический) характер процессов в наблюдаемой части вечной и бесконечной Вселенной вполне естественен и в принципе поддаётся проверке, чего нельзя сказать о ней в целом.

В то же время тождество (4) применимо и для описания однонаправленного движения, происходящего в изолированной Вселенной в какой-либо промежуток времени. В таком случае его 1-я

сумма характеризует мощность процессов эволюции или инволюции, связанных с взаимопревращением различных степеней свободы какой-либо части Вселенной, которая занимает выделенный объём V , 2-я сумма – мощность $N_i = dW_i/dt$ процессов относительного перемещения энергоносителей, двигающихся со скоростью w_i , а 3-я – аналогичную мощность, «запасённую» галактиками, вращающимися с угловой скоростью ω_i . Таким образом, тождество (4) охватывает все категории макропроцессов, протекающих в какой-либо части Вселенной, и потому его с гораздо большим основанием можно назвать «уравнением Вселенной», нежели «уравнением Вселенной» Эйнштейна – Фридмана [8]:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G \mathbf{T}_{\mu\nu}, \quad (5)$$

которое связывает тензор кривизны пространства – времени $G_{\mu\nu}$ от его же тензора энергии-импульса $\mathbf{T}_{\mu\nu}$, т. е. описывает лишь взаимосвязь кривизны пространства с её энергией.

Опираясь на него, современная «Стандартная модель» допускает возникновение Вселенной из некоей «сингулярности» с бесконечным значением присущих ей параметров $\bar{\rho}_i$ возникшей в силу неизвестных науке причин. В таком случае $\rho_i - \bar{\rho}_i < 0$ в любой момент времени с начала «Большого взрыва», что несовместимо с тождеством (1) даже в том случае, когда «расширение» Вселенной происходит неравномерно. Если бы это обстоятельство было учтено путём представления уравнения (5) в виде объёмного интеграла типа (1) или (4), т. е. с учётом неоднородности Вселенной и противонаправленности происходящих в ней процессов, то и результаты его математического анализа Фридманом относились бы не ко Вселенной в целом, а к какой-либо её области, допуская возможность расширения одних и сжатия других частей бесконечной Вселенной. Тогда стало бы ясным, что при «сжатии» галактик под действием сил тяготения неизбежно расширение так называемых «войдов» (областей Вселенной, свободных от небесных тел), что выглядело бы как «разбегание» внешних границ галактик. Подобную картину мы наблюдаем в поведении жировых пятен на поверхности жидкости, когда увеличивается пространство, не занятое ими. Детали такого «бытия» Вселенной и рассматривает энергодинамическая теория эволюции и инволюции Вселенной [9].

5. Колебательная (гравидинамическая) энергия эфира

Важнейшим следствием возникновения колебаний плотности эфира является осознание появления у него кинетической энергии.

Носителем этой энергии является, как известно, импульс $\mathbf{P}_0 = M_0 \mathbf{c}_0$. Его изменение в колебательном процессе требует приложения ньютоновских сил $\mathbf{F} = d\mathbf{P}_0/dt$ и совершения работы против сил инерции $W_0 = \int \mathbf{F}_0 \cdot d\mathbf{r}_0$, так что в условиях $\mathbf{c}_0 = const$ внутренняя энергия колебательного движения эфира равна

$$U_0 = W_0 = \int \mathbf{F}_0 \cdot d\mathbf{r}_0 = \int \mathbf{c}_0 \cdot d\mathbf{P}_0 = M_0 c_0^2. \quad (6)$$

Это выражение для энергии эфира было получено ещё до А. Эйнштейна Х. Шраммом (1871); Н. Умовым (1873); Дж. Томсоном (1881); О. Хэвисайдом (1890), А. Пуанкаре (1898) и Ф. Хазенорлем (1904) [13]. Однако широкую известность оно приобрело благодаря СТО А. Эйнштейна, который получил его путём разложения в ряд релятивистского выражения массы, относящегося к любому веществу, и назвал его «принципом эквивалентности массы и энергии» [14]. Этот принцип позволил осознать наличие у вещества огромных запасов «свободной» (пригодной для совершения полезной работы) энергии. В приложении к эфиру этот принцип означает, что его внутренняя энергия U_0 , будучи по своей природе *гравидинамической* ($U_0 = U_g = M_0 c^2$), является, как и гравистатическая энергия, сугубо положительной величиной, что исключает возможность их предполагаемой в [2] «компенсации». Именно с перехода части *гравистатической* энергии в *гравидинамическую*, т. е. с приобретения эфиром второй степени свободы начинается процесс эволюции в какой-либо части Вселенной.

Энергию для такой эволюции поставляет эфир, при конденсации единицы массы которого выделяется $\Delta U_0 = c^2 = 931,5$ Мэв/а.е.м., что не менее чем на два порядка превышает энергию термоядерного синтеза. Поэтому не её, а эфир следует считать истинным «топливом Вселенной». Такой вывод подкрепляется тем, что температура в фотосфере Солнца по недавно полученным данным превышает таковую в его ядре. Это означает необходимость пересмотра всей энергетической концепции Вселенной. В связи с этим требуется отыскать закон гравитации для континуальных сред, отличный от Ньютоновского, поскольку в континууме невозможно выделить ни «полеобразующие», ни «пробные» тела.

6. Закон гравитации для сплошных сред

Согласно тождеству (4), любая сила \mathbf{F}_i определяется производной от энергии системы U по радиус-вектору \mathbf{r}_i её энергоносителя, т. е. градиентом ∇U_i энергии U_i . Для эфира как континуальной среды удобнее оперировать понятием плотности энергии $\rho_g = dU_0/dV$, которая в соответствии с (6) равна $\rho_0 c^2$. Отсюда

непосредственно следует, что в условиях $c_0 = const$ напряжённость гравитационного поля \mathbf{x}_g и «ускорение свободного падения» $\mathbf{g}_0 = \mathbf{x}_g/\rho_0$ определяются выражением [15]:

$$\mathbf{x}_g = c_0^2 \nabla \rho; \mathbf{g}_0 = c_0^2 \nabla \rho / \rho. \quad (7)$$

Согласно этому выражению, удельная сила гравитации \mathbf{g}_0 в эфире пропорциональна относительному градиенту плотности $\nabla \rho_0 / \rho_0$ с коэффициентом пропорциональности, равным квадрату скорости распространения возмущений в нём. При этом гравитационная сила в данной точке пространства *сонаправлена* градиенту плотности $\nabla \rho_0$ в ней, т. е. может иметь различный знак в зависимости от знака $\nabla \rho_0$. В области, где $\rho_0 < \bar{\rho}$, а $\nabla \rho$ направлен к области повышенной плотности, гравитационные силы имеют характер сил «приталкивания» элементов массы к ней, а в области $\rho > \bar{\rho}$ - напротив, сил «тяготения» к ней. В связи с этим закон (7) был назван нами для краткости *биполярным*. Из него следует, что тяготение не является «врождённым свойством вещества, как это представлялось Ньютону, а обусловлено *неравномерным распределением в пространстве материи*, в том числе и скрытой массы (эфира).

Рис. 4. Ротационные кривые спиральных галактик

Одним из подтверждений закона гравитации (11) является коррекция ротационных кривых спиральных галактик (рис.4). Известно расхождение зависимости скорости вращения периферийных слоёв галактики, предсказываемых небесной механикой на основе закона тяготения Ньютона (кривая А) от фактической его зависимости, полученной наблюдениями большого числа спиральных галактик (кривая В). Теоретическая кривая исходила из равенства ньютоновских сил тяготения и центробежного ускорения v^2/R . Если же исходить из биполярного закона гравитации (11), учитывающему наличие в галактике градиента плотности $\nabla \rho$, то это равенство будет иметь вид: $c_0^2 \nabla \rho_0 / \rho_0 = v^2/R$,

откуда непосредственно следует условие постоянства скорости периферийных слоёв $(v_o/c_o)^2 = const$ при $R_o (\nabla Q_o/Q_o) = const$, где R_o – расстояние до центра галактики [16]. Таким образом, дело оказывается снова в пренебрежении неоднородной плотностью вещества этих галактик.

Другим подтверждением справедливости закона (11) служит существование так называемых «гравитационных воронок», т. е. индивидуальных «зон тяготения» у крупных небесных тел. Известно, например, что силы тяготения Луны к Солнцу вдвое превышают таковые к Земле. Тем не менее Луна обращается вокруг Земли, не удаляясь от неё. Теория тяготения Ньютона этого объяснить не может. Биполярный же закон объясняет это с лёгкостью. Согласно ему, между двумя тяготеющими массами M_1 и M_2 имеется точка гравитационного равновесия (где $\nabla Q=0$), по обе стороны которой ∇Q имеет противоположный знак. Это и есть граница раздела двух «гравитационных ям», в каждой из которых знак ∇Q не меняется, т. е. сила тяготения не меняет направления. Чем массивнее тело, тем дальше от него расположена эта «точка либрации». Отсюда следует, что для малых небесных тел эта точка может оказаться в границах самого тела. Это объясняет неудачные попытки «приземлить» на них космические аппараты.

Рис.5. Концентрическое расположение звездных скоплений

Рис. 6. Войд Волопаса

Новым и важным следствием биполярного закона гравитации (7) является существование гравитационного равновесия в области пространства, где $\nabla Q=0$. Его существование подтверждается концентрическим расположением скоплений звёзд и галактик вокруг

центрального скопления (рис.5) и относительно «ядра» метагалактики (в центре рисунка) на определённом расстоянии от него в форме цилиндрических колец. Такое расположение обусловлено тем, что в пучностях этих скоплений силы гравитации $\mathbf{F}_g \equiv (\partial U_g / \partial \mathbf{r}_g)$ обращаются согласно закону (7) в нуль, что в отсутствие в эфире сил иной природы означает равновесие. Последнее подтверждается ещё и отсутствие таких скоплений в пространстве между центральным и периферийным скоплением (в «войдах»), где преобладают силы «расталкивания» галактик и их скоплений. В результате «войды» расширяются, а галактики и их скопления, напротив, сжимаются под действием сил тяготения, что выглядит как их «разбегание» (рис.6). Подобное поведение мы наблюдаем с масляными пятнами в сосуде с водой. Это и трактуется в «Стандартной модели» как «расширение» и без того бесконечной Вселенной. Наличие сил «расталкивания» освобождает от необходимости вводить «тёмную энергию» с отрицательным давлением для объяснения ускорения этого процесса.

Рис. 7. Перетекание вещества на галактику с меньшей массой

Однако наиболее ярким доказательством справедливости биполярного закона гравитации может служить известное астрономам явление перетекания вещества с одной галактики на другую, именуемое «перетаскивание кадров». Оно характеризуется тем, что ядра обеих галактик, расположенные в пучности волны плотности, остаются на месте (вопреки закону Ньютона), в то время как для их периферийных слоёв, находящихся вне её, гравитационное равновесие нарушается. В результате этого одна звезда или галактика, имеющая больший градиент плотности, как бы «раздевает» другую, причём далеко не всегда меньшую. На рис.7. это весьма отчетливо проявляется в утоньшении и нагреве струи перетекающего газа с правой галактики на левую.

Помимо этого, энергодинамическая теория гравитации позволяет объяснить ряд других «загадок» Вселенной [16]. Всё это

позволило Израильской ассоциации изобретателей (ИАИ) признать существование биполярно закона гравитации (11) открытием [17].

7. Потенциал и движущая сила волнового энергообмена

До настоящего времени в научной литературе, насколько нам известно, не ставился вопрос о нахождении движущей силы лучистого энергообмена в одном ряду с явлениями теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. Это объясняется, с одной стороны, отнесением этого вида энергообмена к лучистому теплообмену, порождённому разницей абсолютных температур T , или представлениями о переносе излучения фотонами, летящими «по инерции» в абсолютной пустоте, - с другой стороны. Однако такое представление не выдерживает критики ни с волновой, ни с корпускулярной точки зрения. Тепловое излучение занимает лишь ничтожную часть спектра колебаний с длиной волны от 0,4 до 4 мк, воспринимаемому телами как теплота. Подавляющая же часть излучения, ответственная за явления фотосинтеза, фотоэффект, фотоионизацию, фотолюминесценцию, фотоакустические явления, фотоядерные реакции и т. п., представляет собой упорядоченную форму энергообмена и никоим образом не сводима к теплоте.

Все эти эффекты различаются не природой колебаний, а тем, *как* вещество воспринимает их. Например, незначительная часть диапазона колебаний телами рассеивается и потому приводит к их нагреву. От этого излучения хорошо защищает теплоизоляция или светонепроницаемые экраны. Другая часть спектра излучения (в диапазоне радиоволн) влияет на орбитальные электроны и порождает в телах электромагнитные колебания. От этих излучений защищают электромагнитные экраны (например, клетка Фарадея). На частоте рентгеновских лучей их влияние ослабевает, а в диапазоне гамма-излучений становится практически незаметным. Такие излучения вызывают ядерные, а не электромагнитные явления, и их не следует относить к ЭМИ. Сверхвысокие частоты, характерные для «высокопроникающих», «тонких», «горсионных» и т. п. излучений, поглощаются некоторыми полимерными плёнками, не представляющими практически никаких препятствий для электромагнитных излучений. Таким образом, именно способ изоляции служит основанием для различения радиочастотных, инфракрасных, тепловых, видимых, ультрафиолетовых, рентгеновских, космических и т. п. излучений. С этих позиций к электромагнитным следует относить только те излучения, которые

воспринимаются телами как колебания заряженных частиц и порождают в них электромагнитные колебания. В таком случае остальная часть – это неэлектромагнитные излучения, вызывающие колебания незаряженных частиц. Признание волновой природы таких излучений, по мнению Э. Шрёдингера, «в значительной степени способствовало бы достижению единства нашей картины мира» [18]. Что же касается фотонов, движущихся «по инерции» и несущих импульс, то его поглощение в процессе «обменного взаимодействия» способно лишь оттолкнуть, но не сблизить тела, что находится в вопиющем противоречии с законом всемирного тяготения. Таким образом, лучистый энергообмен требует отыскания движущей силы не менее, чем процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.

Для решения этой задачи воспользуемся известным выражением плотности ρ_g энергии волны [11]:

$$\rho_g = \rho A_\nu^2 \nu^2 / 2, \quad (8)$$

где ρ – плотность среды, переносящей колебания; A_ν, ν – амплитуда и частота волны.

Согласно (8), $dQ_g = A_\nu \nu d(A_\nu \nu)$. Это выражение соответствует единому представлению теплообмена, массообмена, работы расширения и т. п. в термодинамике как произведению обобщённого потенциала ψ_i на элементарное изменение обобщённой координаты i -го процесса $\Theta_i \equiv S, M_k, \Theta_i$ и т. п. [19]:

$$dW_i = \psi_i d\Theta_i. \quad (9)$$

Сопоставляя эти выражения, находим, что в случае волнового переноса лучистой энергии потенциалом является интенсивная величина $\psi_\nu = A_\nu \nu$, названная нами «амплитудно-частотным потенциалом волны» [20], а носителем лучистой энергии на частоте ν – экстенсивная величина $\Theta_\nu = \int \rho A_\nu \nu dV$. В терминах энергодинамики, оперирующей понятиями термодинамической силы $\mathbf{X}_i \equiv \nabla \psi_i$ и потока энергоносителя $\mathbf{J}_i = \Theta_i \mathbf{w}_i$, закон лучистого энергообмена приобретает тот же вид, что и уравнения Фурье, Ома, Фика, Дарси и т. п.:

$$\mathbf{J}_\nu = L_\nu \mathbf{X}_\nu, \quad (10)$$

где L_ν – коэффициент пропорциональности, зависящий от зависящий от показателя преломления среды n_ν и характеризующий её оптическую плотность.

Согласно (14), монохроматический поток волн в поглощающей или рассеивающей среде распространяется в направлении убывания потенциала волны ψ_ν , а его плотность \mathbf{J}_ν пропорциональна градиенту этого потенциала \mathbf{X}_ν . Это обстоятельство является одной из причин «красного смещения».

8. Устранение противоречия предлагаемой теории эволюции с термодинамикой

Понимание различия свойств и противоположной направленности процессов в небарионной и барионной фазах вещества Вселенной позволяет разрешить ряд парадоксов, упомянутых в начале этой статьи. Один из них касается проблемы «тепловой смерти» Вселенной, предсказываемой классической термодинамикой на основании принципа возрастания энтропии [19]. Этот принцип порождён подменой Р. Клаузиусом истинного энергоносителя внутренней тепловой энергии, каковой является известное со времён Декарта количество движения Mv , более узким понятием энтропии S как координаты теплообмена [21]. Если количество движения изменялось не только в результате теплообмена, но и при совершении работы, то энтропия как координата теплообмена должна быть инвариантной по отношению к ней, что и породило этот принцип, поскольку в реальных системах теплота и работа взаимопревратимы и неразделимы. Вследствие этого строгого доказательства принципа возрастания энтропии до сих пор не существует. Более того, можно показать, что в рамках равновесной термодинамики доказать его в принципе невозможно. Рассмотрим с этой целью достаточно общий случай термомеханической системы, для которой энтропия S является одним из независимых аргументов внутренней энергии U (наряду с её объёмом V), т. е. $U = U(S, V)$. Тогда, рассматривая энтропию как обратную функцию её состояния $S = S(U, V)$, мы немедленно придём к выводу, что в изолированной системе, у которой энергия U и объём остаются неизменными, энтропия изменяться *не может* [22]. Это и является причиной, по которой «вопрос о физических основаниях монотонного возрастания энтропии до сих пор...остаётся открытым» [23]. Не является выходом из положения и трактовка энтропии Л. Больцманом как меры термодинамической вероятности состояния, которая даёт Вселенной ничтожный шанс на «выживание» [24]. То обстоятельство, что тепловое равновесие не наступило в ней по крайней мере в течение 13,75 миллиардов лет, отпущенных ей «Стандартной моделью», свидетельствует о несоответствии этого принципа существу дела. Поэтому принцип возрастания энтропии не может служить критерием эволюции Вселенной.

Введение энергодинамикой недостающих параметров пространственной неоднородности, каковыми являются векторы

смещения любых энергоносителей \mathbf{s}_i и напряжённости $\mathbf{x}_i = \nabla\psi_i$, которые непосредственно отражают эволюцию ($d\mathbf{x}_i, ds_i > 0$) или инволюцию ($d\mathbf{x}_i, ds_i < 0$) каждой из присущих системе степеней свободы, делают использование энтропии в этом качестве вообще излишним. Параметры неравновесности наряду с их наглядностью дают гораздо более детальную, притом не только качественную, но и количественную информацию о поведении поливариантной системы, нежели энтропия, которая описывает лишь поведение системы в целом. Эти параметры делают вполне очевидным одновременное протекание процесса эволюции одних, и инволюции других степеней свободы или частей системы. Благодаря этому энергодинамический анализ проблем эволюции и инволюции позволяет разрешить целый ряд загадок Вселенной, не прибегая при этом к неподдающимся проверке гипотезам и постулатам. Тем самым ещё раз подчёркивается ограниченность термодинамики, законы которой основаны на поведении вещественных форм энергии и не учитывают противонаправленных им процессов не только в её полевых формах, но и в тех же самых вещественных формах. Особенно вопиющим, по мнению И. Пригожина, является конфликт термодинамики с эволюцией биологических систем, вынуждающий искать его разрешение вне рамок обеих теорий [25].

О протекании в живых организмах наряду с релаксацией противоположных им процессов свидетельствуют явление «активного транспорта» в биологических мембранах (переноса в них веществ в направлении возрастания их концентрации и многочисленные «сопряжённые» химические реакции (протекающие в сторону возрастания их родства). Самопроизвольное протекание таких процессов, «противонаправленных» релаксационным, исключает возможность постулирования законов термодинамики, устанавливающих их одностороннюю направленность, и требует её основательной коррекции с учётом специфики реальных (нестатических) процессов [26].

9. Кругооборот ролевых и вещественных форм материи Вселенной

Нахождение полевой формы закона гравитации и движущей силы процесса волнового энергообмена явилось тем недостающим звеном, которое позволило убедиться в самопроизвольном характере процессов локальной эволюции и инволюции Вселенной. Для процессов взаимопревращения полевой и вещественной форм её материи такой движущей силой служит разность потенциалов эфира

$\psi_0 = c^2$ и любого k -го вещества $\psi_k = v^2$, обусловленная тем, что скорость распространения возмущений в веществе $v < c$ и равна c/n_k , где n_k – показатель его преломления. (Именно величина Mv^2 , известная как «живая сила» Г. Лейбница, и была переименована по предложению Т. Юнга (1807) в энергию.) Поэтому процесс «конденсации» эфира осуществляется во Вселенной самопроизвольно и непрерывно, подчиняясь единым энергодинамическим законам преобразования любых форм энергии. (Можно даже ввести понятие КПД этого процесса $\eta_i = W_i/U_0 = 1 - 1/n_k^2 < 1$ как отношение совершённой при этом работы «против равновесия» W_i к подведённой энергии U_0 .) Одним из проявлений протекания таких процессов в реальном времени служит «избыточное» энерговыделение, обнаруживаемое в ряде процессов слаботоочного электролиза воды [27], в реакциях «холодного ядерного синтеза» [28]; в многочисленных «сверхединичных» устройствах [29] и т. п. В настоящее время примеров таких «сверхединичных устройств» столь много, что, выражаясь словами академика В. А. Трапезникова, «отрицать их, не рисуя погубить науку, нельзя». Однако поскольку процессы во Вселенной протекают в масштабах жизни человека крайне медленно, эти эффекты обнаруживаются только в некоторых каталитических или ферментативных реакциях.

Чтобы понять «механизм» процесса превращения эфира в вещество, представим себе, что в какой-либо точке эфира с плотностью $\rho_0 = \rho_0(\mathbf{r}, t)$ спонтанно возникло хотя бы незначительное локальное уплотнение. В соответствии с законом гравитации (11) это вызывает «приток» эфира из окрестности этого уплотнения, который и дальнейшее уплотнение этой области, которое в силу неизменности знака $\nabla \rho_0$ будет продолжаться и после перехода эфира в вещество плоть до возникновения в нём сингулярности $\rho = \infty$ и обращения величины $\nabla \rho / \rho$ в нуль. Однако этот процесс усложнения структуры вещества может закончиться и до возникновения сингулярности, если в веществе начнутся ядерные реакции с выделением тепла и ростом внутреннего давления. Когда вызванные этим внутренние напряжения преобладают над слабеющими силами притяжения, устойчивость небесного тела нарушится и наступит относительно быстрая фаза его разрушения, именуемая сейчас «взрывом сверхновой» и последующим «большим разрывом» структурных элементов этих небесных тел с возвращением вещества в его первоначальное состояние. В этом кругообороте материи Вселенной есть место и так называемым «чёрным дырам» (ЧД). Они могут возникнуть на определённой стадии процесса уплотнения ядра

галактики, когда вследствие аккреции звёздного вещества и эфира в ЧД силы гравитации достигнут величины, не позволяющей веществу и излучению покинуть её. Однако размеры этой ЧД на много порядков превышает радиус сферы Шварцшильда $R_g = 2GM/c^2$, где M – её масса, G – гравитационная постоянная, и, по-видимому, имеет чётко очерченные границы, именуемые «аккреционным поясом». Причина в том, что силы гравитации в эфире, определяемые законом (11), являются не самыми «слабыми» из известных видов взаимодействия, а, напротив, наиболее «сильными», поскольку гравитационный потенциал ψ_g играющий в нём роль коэффициента пропорциональности, в любом веществе меньше, чем в эфире. Судя по устойчивости атомов, формирующихся из волн эфира, величина этих сил не уступает гипотетическим ядерным силам, которые в 10^{38} раз превышают ньютоновские силы. Соответственно этому при равной массе ЧД её радиус в 10^{19} раз превышает Шварцшильдовский. Эта сфера остаётся невидимой вплоть до того, как силы внутреннего давления не превзойдут силы тяготения в её наиболее слабом месте – на оси вращения галактики. Тогда и возникает выброс из неё «джетов» в виде звёздного вещества (рис.7). По мере дальнейшего уплотнения ЧД область выброса вещества расширяется и превращается в зону повышенной светимости (светящееся «ядро» галактики). Таким образом, ЧД из «могильников» звёзд, исчерпавших свою энергию, в энергодинамической теории превращаются в их «фабрики» [30].

Описанная здесь последовательность эволюционных и инволюционных процессов во Вселенной можно для краткости изобразить в виде цепочки событий: *неоднородный неподвижный эфир* → *возникновение колебаний* → *уплотнение волн* → *конденсация эфира и нуклеосинтез* → *формирование атомов, молекул, газообразных, жидких и твёрдых веществ* → *образование малых и больших небесных тел* → *возникновение в них ядерных реакций* → *рост внутреннего давления и ослабление сил гравитации в них по мере уплотнения ($\nabla Q/Q < 0$)* → *выброс «джетов» из «черных дыр* → *«взрыв ЧД» и появление «сверхновой»* → *последующее разрушение мега, макро и микроструктур небесных тел* → *возврат вещества в изначальное состояние.* Такого рода локальные циклы эфира и вещества Вселенной позволяют ей функционировать неограниченно долго, минуя состояние равновесия.

Литература

1. Ade P. A. R. et al. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. //Astronomy and Astrophysics, **1303**: 5062.

2. Краусс Л. Всё из ничего: как возникла Вселенная? М., Мир, 2012. 280 с.; Зельдович Я. Б., Грищук Л. П. Тяготение, ОТО и альтернативные теории // Усп. физ. Наук, 149(4). 1986. 695 -707.
3. Feynman R. Character of Physical Laws. – М.: Physical Encyclopedia, 1984.
4. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии) – СПб.: «Наука», 2008; Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics). - N.Y. «Lulu Inc. Publ.», 2011.- 480 p.
5. Российская академия естествознания (РАЕ). Свидетельство о включении монографии «Энергодинамика» в реестр новых научных направлений (№0373 от 01.12.2022).
6. Etkin V.A. Generalized Law of Gravitation. // World Scientific News, 74 (2017) 272-279; Эткин В.А. Биполярный закон гравитации. // Доклады независимых авторов, 53(2021). 144–156.
7. Etkin V. Principle of non-equilibrium processes counter directivity. // The Papers of independent Authors. 37(2016). 86–92.
8. Фридман А.А. УФН, 80(1963).439-447.
9. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of universe. // Journal of Applied Physics, 8(6), 2016. 43-49 (DOI: 10.9790/4861-08040); Эткин В.А. Энергодинамическая теория эволюции Вселенной. // American Scientific Journal, 51(2021).25-34.
10. Эткин В. О диалектическом единстве эволюции и инволюции. // Annali d'Italia, 10. (2020). 19-26; Etkin V. On the Dialectic Unity of Evolution and Involution. // Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science. 20(10)2020.9-16.
11. Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики. Т.3: Волны. М.: Мир, 1965. 529 с
12. Демьянов В. В. Эксперименты, поставленные с целью выявления принципиальных отличий дифракции и интерференции волн и электронов. arXiv:1002.3880v1 (2010).
13. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. – Москва – Ижевск, 2001.
14. Einstein A. // Ann. d. Phys., 18(1905).639; 20(1906).371; 23(1907).371.
15. Эткин В. О существовании гравитационных сил отталкивания. // Вестник Дома Ученых Хайфы, 2017.-Т.37. С. 33–41; Etkin V.A. Basic of the gravitational light theory. // World Scientific News, 81(2) (2017) 184-197 2392-2192.
16. Эткин В.А. Разрешение загадок Вселенной с позиций энергодинамики. // German International Journal of Modern Science, 3(1)2020.25-31; V. A. Etkin. The phenomenon of gravitational

- repulsion in the cosmic medium. // *World Scientific News*, 109 (2018) 167-179.
17. Israeli Association of Inventors. Диплом №017–2018 на открытие «Явления гравита-ционного отталкивания» Автор Эткин В. А.
 18. Шрёдингер Э. Новые пути в физике. – М.: Наука, 1971.
 19. Базаров ИП. Термодинамика. Изд. 4-е, М.: Высшая школа, 1991. 375с.
 20. Эткин В. А. О потенциале и движущей силе лучистого теплообмена. // *Вестник Дома ученых Хайфы*, 20(2010).2-6.
 21. Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. Изд.2.– М.: Высшая школа, 1981.
 22. Etkin VA. Alternative to the entropy increase principle. // *The Papers of independent Authors*, 49(2020).130-145.23.
 23. Ландау ЛД, Лившиц ЕМ. Теоретическая физика. Т.5. Статистическая физика.-М., Наука, 1964.
 24. Boltzmann, L. The second law of thermodynamics (1886). // *Theoretical Physics and Philosophical Problems*, ed. McGinness, (1974).
 25. Пригожин И. Время, структура и флуктуации (нобелевская лекция по химии 1977 года). // *Успехи физических наук*, 1980. – Т. 131. – С.185...207.
 26. Etkin V. A. Elimination of the Contradiction between Thermodynamics and Evolution. // *Global Journal of Science Frontier Research: A Phys. and Space Science*, 22(6)2022.45-56.
 27. Fleischmann M., Pons S. Calorimetry of the Pd-D2O System; From Simplicity Via Complications to Simplicity. // *Physics Letters A*, 1993, 176, 118.
 28. Taleyarkhan R. P., West C. D., Lahey R. T., Nigmatulin R. I, Block R. C. and Xu Y. // *Nuclear Emissions During Self-Nucleated Acoustic Cavitation*, *Phys. Rev. Lett.*, 2006, 96, 034301-1.
 29. Эткин ВА. Теоретические основы бестопливной энергетики. – Toronto: Altaspera Publ., 2013.
 30. Эткин В.А. Энергодинамическая теория гравитации и левитации. // *Norwegian Journal of development of the International Science*, 27(1),2019.51-59; Etkin VA. Energodynamic theory of gravitation. // *Aeronautics and Aerospace Open Access Journal*, 2019;3(1):40–44. DOI: 10.15406/aaaj.2019.03.00079.

Авторы

Зайцев Виктор Парфirieвич, Украина.

za.vik.par@gmail.com

Родился в Украине в 1948 г. в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт в 1972 г. по специальности «двигатели космических летательных аппаратов». Работал в ряде академических научно-исследовательских институтов, где разрабатывал устройства криогенной техники, газоразрядные метрологические лазеры для гравиметрии и дальнометрии; плазменный шумовой генератор типа «черное тело» в СМ- и ДМ-диапазонах с яркостной температурой излучения более 10^7 К (тема диссертационной работы), технологические лазерные установки.

В настоящее время, работая в Институте плазменной электроники и новых методов ускорения ННЦ ХФТИ (Харьков) в должности ведущего инженера-исследователя, участвую в создании ускорителя электронов на основе ранее созданной нами лазерной тераваттной фемтосекундной установки. Со студенческих лет главными научными интересами были вопросы, связанные с разработкой и использованием генераторов газоразрядной плазмы, с генераторами и накопителями энергии. Исследование неэлектромагнитных полей и волн привело к открытию семейства сверхлегких элементарных частиц, названных бизонами. За прошедшие годы (исключая девяностые и нулевые) было сделано более 60-ти публикаций, в том числе в трудах всесоюзных и международных конференций, из них 23 – авторских свидетельства СССР на изобретения.

Колтовой Николай Алексеевич, *Россия*.

nikolai@koltovoi.ru

Кандидат физико-математических наук,
закончил Московский Физико-Технический
Институт (МФТИ).

Область научных интересов: научные методы изучения аномальных явлений, сбор и систематизация информации о различных экспериментальных исследованиях, создание базы знаний по различным перспективным исследованиям. Это позволит исследователям в своих работах опираться на опыт и идеи других специалистов, что позволит повысить эффективность научных исследований. В ближайшее время произойдет переход от баз данных, к базам знаний, которые будут составлять основное достояние человечества. Всего написано 350 книг с обзорами работ по различным направлениям. Из них 112 книг посвящены исследованиям по теме «Новая физика». Все книги можно скачать с персонального сайта.

Персональный сайт: <https://koltovoi.nethouse.ru>

Плахута Владимир Васильевич,

Украина

vladimirplahuta39@gmail.com

Образование:

Северо - Западный заочный политехнический институт;
специальность - автоматика и телемеханика; квалификация - инженер электрик;

Штеровский энергетический техникум; специальность - котельные, паротурбинные установки и автоматизация тепловых процессов;
квалификация- техник – теплотехник

Профессиональный опыт:

Выполнение пусконаладочных работ на тепловых и атомных электростанциях, а также на предприятиях металлургического комплекса по системам автоматизации в качестве ведущего инженера.

Имеются десятки публикаций статей в различных издательствах.

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль*.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомagnetизму; по альтернативной энергетике.

Эткин Валерий Абрамович, *Израиль*.

etkin.v@mail.ru

Д.т.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных наук (ЕАЕН, Ганновер, 2008), Международной академии биоэнергетических технологий (Киев, 2003) и Международной академии Творчества (Москва, 1995). Автор 10 книг и более 300 научных статей. Директор «Института интегративных исследований» (Израиль), руководитель ассоциации биоэнергетологов «Энергоинформатика» (Израиль) и научно-технической секции «Дома ученых» (Хайфа).